

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «НАУКОСФЕРА»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Сборник научных трудов по материалам
Международной научно-практической конференции

г. Смоленск, 30 сентября 2016 г.

Часть 2

Смоленск
2016

УДК 001
ББК 72
Ф94

Ф94 **Фундаментальные и прикладные вопросы науки и образования.** Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 сентября 2016 г. Ч. 2. Смоленск: ООО «Новаленсо», 2016. – 175 с.

ISBN 978-5-9908317-6-6 (Часть 2)

ISBN 978-5-9908317-4-2

В настоящем издании представлены материалы международной научно-практической конференции, посвященной актуальным проблемам науки и образования. В сборнике нашли отражение результаты современных исследований, проведенных в различных отраслях научного знания.

Материалы сборника предназначены для преподавателей, аспирантов, студентов, всех, кто интересуется достижениями современной науки.

Информация о сборнике и опубликованных в нем статьях предоставляется в систему РИИЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору №248-01/2015К.

Статьи публикуются в авторской редакции. Авторы несут ответственность за содержание статей, за достоверность приведенных в статье фактов, цитат, статистических и иных данных, имен, названий и прочих сведений.

УДК 001
ББК 72

ISBN 978-5-9908317-6-6 (Часть 2)

ISBN 978-5-9908317-4-2

© Коллектив авторов, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ»	7
Беспалов В. И., Коновалов А. В., Кабарухина А. Н., Владычкина А. А. Эффективность как результирующий параметр процесса снижения загрязнения воздушной среды	7
Бурцев И. А. Экспериментальные исследования подавления шумов в системе поиска характерных фрагментов	8
Горбунов А. С., Каримов Р. Д. Особенности систем охлаждения индукторов для индукционных установок	13
Гришанова И. А., Азанова А. А., Абуталипова Л. Н. Создание педагогических условий в контексте качества образования....	15
Гурова О. С., Кравчук Е. С. Утилизация отработанного трансформаторного масла установкой УВМ 10-0,2Е-У1	16
Гурова О. С., Шостенко В. О., Висневский Г. А., Келехидзе Д. А. Энергоемкостный показатель как результирующий параметр процесса снижения загрязнения воздушной среды... ..	18
Желтухина Л. В. Преобразователь крутильных колебаний	20
Зарубин В. П., Покровский А. А., Легкова И. А., Моисеева Е. Ю. О выборе методики проведения триботехнических исследований смазочных материалов	26
Иванов В. Е., Киселев В. В., Пучков П. В., Баканов М. О., Роммель И. А. Инженерно-проектировочные решения для разработки типового класса подготовки пожарных-спасателей	27
Кабаева Е. В. Применение интервального анализа	29
Каримов Р. Д., Вавилов В. Е., Горбунов А. С. Анализ прочности магнитопровода статора в термоинерционных генераторах	31
Ломазов А. В., Ломазов В. А., Петросов Д. А. Эволюционный выбор показателей при оценивании систем	33
Макурина В. А. Расходомер жидкости.....	34
Одиноква А. О. Разработка информационной системы «Складской учёт».....	39
Ковтунов А. И., Гушин А. А., Плахотный Д. И., Плахотная С. Е. Свойства наплавленных алюминидов титана легированных марганцем	42
Потапов Г. К. Преобразователь перемещения.....	48
Сергеева А. В. Математические модели в обработке изображений	52
Тарасов А. С. Ветроэнергетика: проблемы, мифы	53
Топоров А. В., Кропотова Н. А., Мальцев А. Н., Топорова Е. А., Волкова К. М. Применение метода конечных элементов для расчета магнитных систем магнитожидкостных устройств	54

Горлов А. Н., Филатов Е. А. Подготовка специалистов в области оптимизации энергоресурсов предприятия.....	56
Фролова О. А. Инновационные технологии на этапе подготовки производства одежды.....	58
Хрусталева Н. В. Лабораторная установка для контроля подшипников качения.....	59
Шакурский М. В., Шакурский В. К. Двухканальные системы сокрытия информации.....	64

СЕКЦИЯ «ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ»..... 66

Гареева Р. А. Асимптотические формулы для фундаментальной системы решений сингулярного уравнения 4-го порядка с осциллирующими коэффициентами.....	66
--	----

СЕКЦИЯ «ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»..... 67

Белякова Е. Н. Некоторые замечания об эволюции образа главного героя комедии А. Н. Островского «Воевода» (на материале чернового автографа пьесы).....	67
Вишнякова Н. М., Датская М. В. Характеристика фонетических средств, организующих текстовое пространство юмористических медиатекстов.....	71
Вишнякова Н. М. Лексико-семантическая репрезентация концепта «отчуждённость» в творчестве Артёма Моргунова.....	73
Датская М. В., Вишнякова Н. М. Лексический повтор как способ выражение интенсивности (на материале речи диалектоносителей Волгоградской области).....	75
Колясева Т. Ю. Эмотивное пространство в романе Д. И. Стасеева «Избранник сердца».....	76
Костякова Л. Н., Краснослободцева Е. С. Дифференцированный подход при изучении времени Present Perfect на уроках английского языка в 7 классе.....	78
Русланова Ю. В. Фразеология как интерпретационное поле концепта.....	80

СЕКЦИЯ «ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ»..... 82

Бажугина Т. О. Философские проблемы организации системы современного образования.....	82
Гаранина О. Д. Учёный в пространстве Интернета: возможности и проблемы научной работы.....	84
Ермаков С. А. Преджизнь как стадия пути жизни человека.....	86
Ермакова Е. В. Платон о роли идей в жизни человека.....	87

Мельник А. В. Феномен безопасности мировоззрения в эпоху информационной глобализации	89
Насонова Л. И. Полипарадигмальные исследования в социогуманитарных науках	96
Сон Л. О факторах формирования социально и профессионально подготовленной личности молодого специалиста.....	97
Счастливецва Е. А. Философия надежды и отчаяния Альбера Камю	101
Шевцова Э. А. Методология классификации форм социальной превенции.....	108

СЕКЦИЯ «ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ»..... 109

Иванова А. А., Булатов М. А. Экспериментальное исследование регенерации зернистого фильтроматериала от нефтепродуктов раствором природного ПАВ.....	109
Пичугов Р. Д., Петров М. М., Конев Д. В., Антипов А. Е., Ворытинец М. А. Влияние кислотности на процесс регенерации в броматных топливных элементах	111

»

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ»..... 113

Акимов С. С. Новые направления фундаментального анализа.....	113
Акимов С. С. Коэффициент эксцесса как идентификатор закона распределения Оренбургский государственный университет	114
Аминова А. Н. Об управлении эффективностью маркетинговой деятельности на различных уровнях	115
Кассюра Е. В. Управление лояльностью покупателей как стратегический фактор создания клиентоориентированной компании.....	117
Трефилова И. Н., Кассюра Е. В. Специфика лояльности деловых покупателей: эмпирическое исследование	122
Сёмин А. Н., Михайлюк О. Н., Черыгова И. А. К вопросу о необходимости государственной поддержки малого и среднего бизнеса с позиций территориального маркетинга	129
Шумакова О. В., Мозжерина Т. Г., Полтарыхин А. Л. Продовольственная безопасность как фактор экономической безопасности страны	133
Петросян Н. Г. Сравнение методик проведения финансового анализа предприятия	138
Русин Г. Л. Особенности измерения риска инновационных проектов	141
Рябчук П. Г. Оценки потенциала педагогического университета с использованием методики бенчмаркинга	144
Эсетова А. М., Рамазанова Ф. М. Совершенствование методов оценки и анализа рынка строительной продукции.....	146

СЕКЦИЯ «ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ»	149
Галкин И. В. Актуальные проблемы создания и применения норм международного права.....	149
Лихонина О. Ю. Замена прохождения военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу.....	151
Осколкова Н. А. Государственные корпорации в банковской системе россии: вопросы теории и практики	153
Ролледер А. В. Исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей	160
Таилова А. Г., Магомедов А. А. Преступная самонадеянность и сознание общественной опасности деяния	164
Таилова А. Г., Магомедов А. А. Понятие структуры и механизма предупреждения преступлений средствами общего надзора прокуратуры	167
Таилова А. Г., Магомедов А. А. Особенности добровольного отказа при соучастии в совершении преступления.....	169
Титов А. А. Основные принципы работы органов государственной власти по рассмотрению обращений граждан.....	171
Хохлачева Е. М. Организация обеспечения конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия	173

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАК РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЙ ПАРАМЕТР ПРОЦЕССА СНИЖЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ

**Беспалов В. И.,
Коновалов А. В.,
Кабарухина А. Н.,
Владычкина А. А.,**

Донской государственный технический университет

В соответствии с предложенным [1, с. 76] физико-энергетическим научным подходом процесс снижения загрязнения воздушной среды, в конечном счете, оценивается эффективностью как результирующим параметром, характеризующим степень снижения концентрации загрязняющего вещества в воздухе рабочей, либо экологически значимой зоны, за счет применения инженерной системы борьбы с загрязняющими веществами.

В большинстве существующих в настоящее время методик расчета, проектирования и оценки эксплуатационных параметров упомянутых инженерных систем в качестве результирующего критерия снижения загрязнения воздушной среды используют именно эффективность. При этом рассчитать значения эффективности в этих методиках практически не представляется возможным из-за отсутствия ее математического описания. Ее значения можно определить лишь эмпирическим путем, на основе измерения соответствующих значений концентрации загрязняющего вещества в заданных точках. Кроме того, в таких методиках часто понятие эффективности идентифицируют с понятием коэффициента полезного действия, что противоречит его классическому определению как энергетической оценки процесса.

Согласно предложенной концепции [1, с. 90] с учетом взаимосвязи параметрических групп дисперсных систем, эффективность является внешним связующим звеном между параметрами свойств и устойчивостью загрязняющего аэрозоля как дисперсной системы, что позволяет выбирать оптимальные пути изменения устойчивости загрязняющего вещества с целью его разрушения как дисперсной системы.

Рассматривая эффективность процесса снижения загрязнения воздушной среды в целом, ее количественное описание предложено выполнять на основе рассмотрения эффективности каждого этапа этого процесса [2, с. 79]. При этом, с учетом вероятностного характера процесса снижения загрязнения можно заключить, что эффективность реализации каждого этапа процесса адекватна понятию вероятности его реализации, в результате чего нами предложена

зависимость для общей эффективности процесса снижения загрязнения воздушной среды:

$$E_{\text{эф(СЗ)}} = 1 - [1 - (E_{\text{эф-С}})] \cdot (1 - E_{\text{эф-З}}) \cdot [1 - E_{\text{эф-У}} (1 - E_{\text{эф-О}}) \cdot (1 - E_{\text{эф-Р}})],$$

где $E_{\text{эф-С}}$, $E_{\text{эф-З}}$, $E_{\text{эф-У}}$, $E_{\text{эф-О}}$, $E_{\text{эф-Р}}$ – соответственно эффективности реализации этапов связывания, задержания, улавливания, очистки и рассеивания загрязняющих веществ.

Такой подход позволил нам выполнить математическое описание эффективности для каждого этапа рассматриваемого процесса и получить соответствующие параметрические зависимости, позволяющие на основе предлагаемой нами в рамках подхода [1, с. 56] методики рассчитывать значения эффективности с последующим выбором оптимальных технологий реализации инженерной системы борьбы с загрязняющими веществами.

Литература:

1. Процессы и аппараты снижения загрязнения воздушной среды [Текст]: Учебное пособие, ч. 1 / В. И. Беспалов, О. С. Гурова, С. В. Мещеряков и др. – Ростов н/Д.: РГСУ, 2014. – 112 с.

2. Беспалов В. И., Гурова О. С. Математическое описание результирующих параметров процесса обеспыливания отходящих газов и вентиляционного воздуха слоем пены // Международный научный журнал «Символ науки». – № 3. – Уфа, 2015. – С. 79-83.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДАВЛЕНИЯ ШУМОВ В СИСТЕМЕ ПОИСКА ХАРАКТЕРНЫХ ФРАГМЕНТОВ

Бурцев И. А.,

ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева», г. Рыбинск

Реальные изображения земной поверхности (рис. 1) искажены различными дефектами, вносимые электронными фото- виде-оустройствами и воздействием шумов. Основными видами помех (шума), которые чаще всего присутствуют на снимках земной поверхности, являются «сол и перец», мультипликативный, белый гауссовский шумы (рис. 2).

Изображение представляет собой двумерную функцию пространственных координат, которая изменяется по этим координатам медленнее, чем помеха, также являющейся двумерной функцией. Как правило, частота изменения функции изображения невелика, так что на значительных промежутках сигнал постоянен, либо изменяется медленно.

Рис. 1. Реальное изображение земной поверхности.

Рис. 2. Примеры зашумленных изображений.

В этом случае свойства сигнала проявляются при наблюдении его не только в точке, но и в ее окрестности. Окружение точки широко используется при фильтрации гауссовского и мультипликативного шумов, когда яркость каждой точки исходного изображения, искаженного помехой, заменяется некоторым другим значением яркости, которое признается в наименьшей степени искаженным помехой с учетом яркостей окрестности точки [1].

Наилучшие результаты фильтрации достигаются при использовании некаузального принципа, поскольку он основан на применении абсолютно всех исходных данных при обработке каждой точки изображения. Одним из известных вариантов линейной некаузальной фильтрации изображений является фильтр Винера [2], являющийся одним из типов линейного фильтра для адаптивной локальной обработки изображений. Фильтры рассмотренного выше типа приводят к сглаживанию резких перепадов яркости изображений, прошедших обработку. Однако реальные изображения содержат большое количество импульсных помех (наблюдаются белые или черные точки, хаотически разбросанные по изображению), основная причина которых состоит в наличии на изображении перепадов яркости, т. е. переходов от одной текстуры к другой.

Решением данной проблемы является применение медианной фильтрации, предложенной Дж. Тьюки [3]. При применении медианного фильтра происходит последовательная обработка каждой точки кадра с применением двумерного окна, обычно имеющего центральную симметрию, в текущей точке фильтрации. На рисунке 3 показаны два наиболее часто применяемых варианта окон (масок) в виде креста и в виде квадрата.

Рис. 3. Примеры окон (масок) при медианной фильтрации.

Для уменьшения влияния рассмотренных выше помех в системах цифровой обработки разработан блок подавления шумов на изображениях, в состав которого вошли медианный фильтр, фильтры Винера и Гаусса.

Экспериментальные исследования разработанного блока проведены в составе системы поиска характерных фрагментов на изображении [4]. Полученное камерой видовое изображение земной поверхности обрабатывается с использованием блока подавления шумов, т. о. с изображения удаляются основные виды шумов, затем полученное изображение передается в систему поиска характерных фрагментов.

В результате исследования получены процентные отношения (Se) количества правильно идентифицированных фрагментов на зашумленном изображении к количеству верно найденных фрагментов на этом же изображении при отсутствии шумов. Исследования проводились при включенном и выключенном блоке подавления шумов. Усредненные значения, полученные в результате обработки 100 снимков в каждой серии экспериментов, количественной оценки параметра Se представлены в таблицах 1-3. На каждом экспериментальном изображении присутствовал только один вид шума.

Таблица 1 – Значения параметра Se, тип шума – мультипликативный.

№ п/п	Дисперсия, пиксель ²	Процент верно найденных фрагментов, Se	
		Блок включен	Блок выключен
1	0,01	100	100
2	0,1	100	100
3	0,2	100	98
4	0,3	100	96
5	0,4	100	89
6	0,5	100	78
7	0,6	100	54
8	0,7	95	22
9	0,8	95	9
10	0,9	84	2
11	1	73	0

Таблица 2 – Значения параметра Se, тип шума – «соль и перец».

№ п/п	Доля искаженных пикселей	Процент верно найденных, Se	
		Блок включен	Блок выключен
1	0,01	100	94
2	0,05	100	32
3	0,10	100	15
4	0,15	100	3
5	0,20	100	1
6	0,25	93	0
7	0,30	86	0
8	0,35	68	0
9	0,40	43	0
10	0,45	21	0
11	0,50	4	0

Таблица 3 – Значения параметра Se, тип шума – белый гауссовский.

№ п/п	Дисперсия, пиксель ²	Процент верно найденных, Se	
		Блок включен	Блок выключен
1	0,01	100	84
2	0,05	94	22
3	0,10	86	3
4	0,15	81	0
5	0,20	53	0
6	0,25	21	0
7	0,30	6	0
8	0,35	0	0
9	0,40	0	0
10	0,45	0	0
11	0,50	0	0

Полученные результаты показывают, что использование блока подавления шумов значительно повышает эффективности системы поиска. Таким образом, среднее количество правильно идентифицированных фрагментов увеличилось более чем на 50 %.

При комплексном экспериментальном исследовании реальных видовых изображениях замечено, что одновременное присутствие нескольких видов шумов значительно уменьшает количество правильно идентифицированных фрагментов. Однако использование

блока подавления шумов позволяет использовать систему поиска изображений на изображениях с большим количеством помех, что подтверждают экспериментальные исследования (табл. 4, 5).

В таблице 4 представлены параметры зашумленности изображений, при которых параметр S_e не меньше 80 %, при выключенном блоке предварительной обработки.

Таблица 4 – Комплексное исследование при выключенном блоке подавления шумов.

№ п/п	«соль и перец», доля искаженных пикселей	Белый гауссовский шум, дисперсия, пиксель ²	Мультипликативный шум, дисперсия, пиксель ²
1	0,01	0,01	0,01
2	0,03	0,01	0
3	0,04	0	0,2
4	0	0,01	0,2

В таблице 5 представлены параметры зашумленности изображений, при которых параметр S_e не меньше 80 %, при включенном блоке предварительной обработки.

Таблица 5 – Комплексное исследование при включенном блоке подавления шумов

№ п/п	«соль и перец», доля искаженных пикселей	Белый гауссовский шум, дисперсия, пиксель ²	Мультипликативный шум, дисперсия, пиксель ²
1	0,1	0,02	0,5
2	0,25	0,06	0
3	0,3	0	0,3
4	0	0,07	0,3

Таким образом, применение блока подавления шумов повышает эффективность систем поиска характерных фрагментов на изображениях, что связано с возможностью осуществлять поиск по изображениям с наличием на них помех различного вида. Комплексные экспериментальные исследования показали, что при одних и тех же условиях зашумленности изображений, среднее количество правильно идентифицированных фрагментов при включенном блоке фильтрации увеличилось более чем на 50 %. Использование блока фильтрации в системах анализа и обработки изображений позволяет повысить качество процессов обработки и расширить области применения данных систем в случаях сильного зашумления изображений.

Литература:

1. Оппенгейм А., Шафер Р. Цифровая обработка сигналов. 2-е издание. – М.: Техносфера, 2007. – 856 с.
2. Грузман И. С., Киричук В. С., Косых В. П., Перетягин Г. И., Спектор А. А. Цифровая обработка изображений в информационных системах – Новосибирск.: НГТУ, 2003. – 352 с.
3. Гонсалес Р., Вудс Р., Эддинс С. Цифровая обработка изображений в среде МАТЛАВ Москва: Техносфера, 2006. – 616 с.
4. Бурцев И. А., Вишняков В. А. Эффективность двухуровневой системы поиска фрагмента на изображении // Вестник Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П. А. Соловьева. – 2014. – № 4. – С. 100 – 104.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ ИНДУКТОРОВ ДЛЯ ИНДУКЦИОННЫХ УСТАНОВОК

**Горбунов А. С.,
Каримов Р. Д.,**
ФГБОУ ВО «УГАТУ», г. Уфа

В настоящее время электротехнологические установки с индукционным нагревом находят широкое применение в промышленности и в быту человека. Область применения индукционных установок очень широка: от термообработки крупногабаритных и длинномерных промышленных заготовок до бытовых кухонных плит.

Широкое разнообразие нагрузок для таких комплексов предъявляет разнообразные требования к схемам и конструкциям индукционных устройств и их элементов, в том числе к индукторам, как важнейшим составляющим, обеспечивающим генерирование электромагнитного поля, через которое осуществляется передача энергии в обрабатываемые материалы.

Наиболее часто индукторы для индукционного нагрева представляют собой катушки цилиндрической или плоской формы, изготовляемые из полого медного провода круглой или прямоугольной формы с круглой или прямоугольной полостью. Предпочтение медному материалу отдается вследствие его меньшего удельного электрического сопротивления, по сравнению с алюминиевыми проводами [3], благодаря чему потери и нагрев проводов из меди существенно меньше. Как известно, при работе индукционных установок токи индукторов могут достигать очень больших величин (тысячи Ампер и больше), в связи с чем при проектировании таких устройств необходимо особое внимание уделять вопросам охлаждения индукторов.

На рис. 1 показаны основные используемые типы конструкций индуктирующих проводов индукторов [2]. В соответствии с этим,

индуктирующие провода бывают сплошными с круглым (рис. 1, а) или прямоугольным (рис. 1, б) сечением с воздушным охлаждением (для установок малой мощности); полыми с круглым (рис. 1, в) или прямоугольным (рис. 1, г) сечением с жидкостным охлаждением, в том числе специальной формы (рис. 1, д, е) с увеличенной активной площадью поперечного сечения, по которой протекает большая часть тока; многожильными, состоящими из изолированных тонких проводков с наружным воздушным или жидкостным охлаждением (рис. 1, ж) или внутренним жидкостным охлаждением (рис. 1, з), в том числе с применением теплоизоляции (рис. 1, и) от внешней среды.

Рис. 1. Конструкции индуктирующих проводов индукторов

В качестве охлаждающей жидкости в индукторах применяется вода. Трансформаторное масло, использующееся в ряде электрических аппаратов [1], в индукторах не нашло применение ввиду более его более высокой вязкости и повышенных требований к герметичности каналов протекания масла.

Таким образом, можно отметить большое разнообразие конструктивных решений по обеспечению рационального охлаждения индукторов для индукционного нагрева как малой, так и большой мощности.

Литература:

1. Брон О. Б. Электрические аппараты с водяным охлаждением. – Л.: Энергия, 1967. – 264 с.
2. Кувалдин А. Б. Индукционный нагрев ферромагнитной стали. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 200 с.
3. Чунихин А. А. Электрические аппараты. Общий курс. – М.: Альянс, 2013. – 720 с.

СОЗДАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В КОНТЕКСТЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Гришанова И. А.,
Азанова А. А.,
Абуталипова Л. Н.,

*Казанский национальный исследовательский
технологический университет*

Обновление образовательной системы, в частности профессиональной подготовки, является фундаментальной проблемой качества отечественного образования в условиях жесткой конкуренции современного образовательного рынка и рынка труда. Качество профессионального образования, на наш взгляд, сегодня должно отражать не только результат профессиональной компетентности согласно последним требованиям государственных образовательных стандартов, но и результат формирования такой фундаментальной компетентности, как способности и мотивации учиться на протяжении всей жизни. Анализ научных исследований в данном направлении позволили выявить зависимость качества подготовки специалиста в техническом вузе от степени обоснованности цели образования, содержания обучения и принципов организации учебного процесса. Цель обучения, являясь основой подготовки, реализует социальный заказ общества – потребность в специалистах, генерирующих и разрабатывающих идеи в широком социальном контексте. Содержание учебного процесса в нашем вузе в условиях интеллектуализации всех видов деятельности современного общества и широты деятельности технического специалиста достигается за счет выделения в блоке инвариантной фундаментальной составляющей вариативного блока, реализации взаимопроникновения и взаимопреобразования дисциплин, что позволяет создавать координированные программы и комбинированные курсы. В фундаментальной составляющей образования внимание студента акцентируется на изучение методологического ядра научной информации как основы формирования базового мировоззрения и самостоятельная проектная деятельность в сфере выбранного направления образования [1, С. 44].

Рациональная организация учебной деятельности, вытекающая из двух первых принципов, основывается на выборе и применении в каждом конкретном случае оптимального варианта выполнения научно-исследовательских и учебных заданий, которые позволяли бы студенту не просто овладеть некоторыми умениями и навыками учебного труда, но и научиться из многих способов деятельности выбирать наиболее подходящие [2, С. 12]. В соответствии с изложенным, на каждом этапе обучения предусматривается максимально эффективная, профессионально-ориентированная, активная, научная, творческая самостоятельная работа обучающихся при управляющей,

проблемно-постановочной и корректирующей роли преподавателя. Направленность, содержание, формы, способ осуществления интеллектуальной активности студента отвечают, как показатели результата проводимых исследований, задачам той или иной деятельности. Деятельность становится специальным аргументом анализа студента. Сближение структуры учебной деятельности со структурой профессиональной деятельности (производственной или научной) повышает мотивационный и познавательный потенциалы учения и скорость формирования коммуникационных и организационно – управленческих компетенций. Для определения уровня овладения компетенциями осуществляется постоянно действующая обратная связь – мониторинг на каждом этапе выполнения задания, как условие оптимальной коррекции программы их профессионального развития и как обмен опытом между субъектом и объектом.

Литература:

1. Гришанова И. А. Инженерное творчество в профессиональной подготовке специалистов легкой промышленности в технологическом университете: монография. Казань: КГТУ, 2000. – 160с.

2. Гришанова И. А. Мигачева О. С. Исследование состояния плазменно обработанной поверхности полиолефиновой мононити // II Межд. научно-практ. конф. «Модели инновационного развития легкой промышленности». Казань: КНИТУ, 2016. – 552 с.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННОГО ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА УСТАНОВКОЙ УВМ 10-0,2Е-У1

**Гурова О. С.,
Кравчук Е. С.,**

Донской государственный технический университет

В настоящее время остается актуальной проблема утилизации отходов на электросетевых комплексах. При этом необходимо учитывать, что для оптимальной утилизации отработанного трансформаторного масла необходимо использовать методы, обеспечивающие значительный экологический эффект [1, с. 23].

До недавнего времени отработанное трансформаторное масло заменялось новым. Такое решение не выглядит рациональным и этому есть сразу несколько причин. Во-первых, вместе с изоляционной жидкостью не удастся удалить все вредные примеси и продукты старения. Часть из них попадает в свежее масло, что провоцирует быстрое старение. Во-вторых, очень часто отсутствуют четкие схемы утилизации отработанного сырья, и оно попросту сливается в водоемы и почву. Это чревато массовой гибелью животных и порчей

значительного объема воды. Кроме того, непригодное к дальнейшей эксплуатации масло способно нанести серьезный урон здоровью человека. Известны случаи, когда именно отработка называлась главной причиной возникновения раковых заболеваний [2, с. 51].

Проведенный анализ существующих методов очистки трансформаторных масел показал, что в наибольшей степени технологическим требованиям отвечает установка для обработки трансформаторного масла УВМ 10-0,2 Е-У1, в которой масло подлежит обработке, а, именно, из него удаляют растворённые газы, влагу и механические примеси.

Принцип работы установки основан на дегазации трансформаторного масла термовакuumным способом с распылением в вакуумдегазационной колонне. Выделение из масла влаги и растворенного газа происходит на основе процесса теплообмена, при котором масло проходит через границу раздела соприкасающихся фаз теплообмена. Очистка масла от механических примесей осуществляется с использованием каскада фильтров.

По виду выполняемых технологических процессов установка имеет следующие режимы работы: режим дегазации, сушки и фильтрации масла; режим нагрева и фильтрации масла; режим перекачки масла с фильтрацией.

Установку условно можно разделить на колонну вакуумдегазационную, вакуумную часть установки и электрооборудование с системой контроля и автоматики. Колонна вакуумдегазационная предназначена для дегазации и обезвоживания трансформаторного масла под вакуумом. Внутри колонны находится распылитель масла. В верхней части колонны имеется штуцер для подключения манометрического преобразователя, предназначенного для измерения величины вакуума. Вакуумная часть установки предназначена для создания вакуума в колонне, улавливания паров влаги и предотвращения попадания их в масло вакуумного насоса. Конструкция двухкаскадной вакуумной камеры с применением новой высокоэффективной насадки позволяет добиться номинальной производительности за один цикл обработки.

Установка оборудована двумя каналами защитной блокировки от перегрева масла. При аварийной ситуации срабатывает защитных блокировок и подается звуковой сигнал вызова оператора.

Небольшие габариты и масса установки дают возможность размещать ее и транспортировать на прицепе легкового автомобиля.

Таким образом, используя данную технологию обработки отработанного трансформаторного масла, можно минимизировать количество образования отходов.

Литература:

1. Поташников Ю. М. Утилизация отходов производства и потребления: учебное пособие. – Тверь: Издательство ТГТУ, 2004. – 107 с.
 2. Вайсберг Л. А. и др. Новые технологии переработки бытовых и промышленных отходов. / Журнал «Вторичные ресурсы», № 5, 2001. – С. 51.
-

ЭНЕРГОЕМКОСТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КАК РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЙ ПАРАМЕТР ПРОЦЕССА СНИЖЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ

Гурова О. С.,
Шостенко В. О.,
Висневский Г. А.,
Келехидзе Д. А.,

Донской государственный технический университет

В соответствии с предложенным [1, с. 56] физико-энергетическим научным подходом процесс снижения загрязнения воздушной среды помимо эффективности оценивается энергоемкостным показателем, характеризующим долю энергии, расходуемой на обеспечение соответствующего значения эффективности от энергии, расходуемой на реализацию инженерной системы борьбы с загрязняющими веществами.

Развитие современных средств снижения загрязнения воздушной среды приводит к тому, что для достижения одного и того же значения требуемой эффективности можно предложить несколько различных, часто принципиально отличных друг от друга, инженерных решений, что говорит о необходимости использования энергоемкостного показателя в качестве дополнительного к эффективности результирующего параметра процесса снижения загрязнения воздушной среды.

Для использования энергоемкостного показателя в предлагаемой нами в рамках подхода [2, с. 79] методики необходимо рассчитывать его значения, а на их основе осуществлять выбор оптимальных технологий реализации инженерной системы борьбы с загрязняющими веществами. С этой целью необходимо получить параметрические зависимости этого показателя для каждого этапа рассматриваемого процесса.

Учитывая, что совокупность значений множества параметров свойств определяет энергетический потенциал загрязняющего аэрозоля как дисперсной системы, выражаемый через его суммарную поверхностную энергию, можно заключить, что именно эта энергия является мерой устойчивости этого аэрозоля. Таким образом, в процессе снижения загрязнения воздушной среды происходит при-

обретение, перераспределение и расход суммарной поверхностной энергии, которые количественно можно описать взаимосвязанным комплексом групп параметров свойств загрязняющего аэрозоля. В зависимости от тех или иных групп энергетический запас аэрозоля складывается из соответствующих видов энергии его дисперсной фазы и дисперсионной среды: кинетической, адгезионной, тепловой, оптической и других видов энергии.

Энергетические параметры отдельных видов энергии в совокупности определяют суммарную поверхностную энергию загрязняющего аэрозоля.

С учетом с предложенного в физико-энергетической концепции [1, с. 78] понятия энергоемкостного показателя можно заключить, что он характеризует отношение удельной энергии W_i (Вт), расходуемой на достижение цели его отдельных (i -тых) этапов, к удельной энергии N_j (Вт), расходуемой на реализацию отдельных (j -тых) функциональных элементов инженерной системы борьбы с загрязняющими веществами, и описывается зависимостью:

$$E^3 = \frac{\sum_{i=1}^n W_i}{\sum_{j=1}^m N_j} \cdot 100, \%$$

Для каждого этапа рассматриваемого процесса нами выполнено математическое описание энергоемкостного показателя и получены соответствующие параметрические зависимости, позволяющие на основе предлагаемой нами в рамках подхода методики рассчитывать его значения с последующим выбором оптимальных технологий реализации инженерной системы борьбы с загрязняющими веществами.

Литература:

1. Беспалов В. И. Процессы и аппараты снижения загрязнения воздушной среды [Текст]: Учебное пособие, ч. 1 / В. И. Беспалов, О. С. Гурова, С. В. Мещеряков и др. – Ростов н/Д.: РГСУ, 2014. – 112 с.
2. Гурова О. С., Беспалов В. И. Математическое описание результирующих параметров процесса обеспыливания отходящих газов и вентиляционного воздуха слоем пены // Международный научный журнал «Символ науки». – № 3. – Уфа, 2015. – С.79-83.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ

Желтухина Л. В.,

*Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ)*

При исследовании и обработке механических изделий возникает задача измерения параметров движения (перемещения, скорости, ускорения) различных звеньев механизмов, в частности вибропараметров. Характерным примером колебательного движения является вращение коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания по причине импульсного характера силы, возникающей при сгорании топлива.

Первичным преобразователем (чувствительным элементом) значительного количества средств измерений служит инерционное тело, сопряженное с другим звеном. Варианты исполнения преследуют различные цели – повышение технологичности, точности измерений, упрощение конструкции и т. п.

В датчике ускорения [2] в качестве чувствительного элемента датчика установлены инерционные массы, выполненные в виде жестко фиксированных последовательно вдоль оси чувствительного элемента усеченных конических деталей, вершины которых ориентированы в направлении, обратном перемещению чувствительного элемента, каждая из которых подгружена другим элементом относительно торца корпуса с возможностью осевого перемещения в направлении упругого элемента. Недостатком этого преобразователя является ограниченная точность преобразования, обусловленная наличием постоянного (Кулонова) трения в сопряжениях, которое создает так называемую зону застоя.

Преобразователь инерциальной информации [3] содержит корпус, в котором установлен чувствительный элемент с подвижной частью и неподвижной частью, которые соединены между собой посредством упругого шарнира. На подвижной части чувствительного элемента установлен груз. Магнитоэлектрический силовой преобразователь содержит установленный в корпусе постоянный магнит с диаметральной направлением намагниченности и компенсационную катушку на подвижной части чувствительного элемента. Неподвижные электроды емкостного преобразователя расположены на постоянном магните, а подвижный электрод выполнен в виде электропроводной поверхности подвижной части чувствительного элемента. Наличие электрических выводов от подвижного электрода и катушки создает нелинейное сопротивление движению чувствительного элемента, что снижает точность преобразования. В ряде конструкций ФГУП «ЦЕНКИ» [1] также применены подвижные катушки. В работе [4] применен упругий элемент в виде растяжки.

Монтажной основой преобразователя (датчика) служит корпус 1. Корпус образован из трубчатой заготовки с удалением части материала по торцам с образованием выступов в виде секторов:

- верхний 2 и нижний 3 (здесь и далее ориентация чертежа) – секторы упругого элемента;
- верхний сектор 4 – сектор (вторичного) преобразователя;
- нижний сектор 5 выполняет вспомогательную функцию, в частности за счет него обеспечиваются подход к крепежу упругого элемента и его безопасность в служебном обращении.

Рис. 1. Вид сверху со снятым

магнитного материала. На одном конце крыла образована магнитная система, а на другом закреплен противовес 8. В магнитную систему входит Г-образный магнитопровод 9 и четыре постоянных магнита 10 осевой намагниченности, при этом два магнита закреплены (приклеены) на крыле 7, а два других – на магнитопроводе 9 с образованием двух магнитных зазоров. Магниты ориентированы так,

Рис. 2. Разрез А-А по рис. 1

что векторы магнитной индукции в магнитных зазорах разнонаправлены. Заметим, что требования по относительной магнитной проницаемости к материалам крыла 7 и магнитопровода 9 минимальны, поскольку направления магнитных потоков в зазорах неизменны при работе датчика. В качестве материала постоянных магнитов целесообразно использовать платинокс (ПлК76 или ПлК78). Противовес 8 и магнитопровод 9 соединены с крылом 7 заклепками.

Инерционная масса, назовем ее баланс по аналогии с колебательными системами, образована валом 6 и крылом 7 в виде магнитопроводной пластины. В средней части вала выполнен цилиндрический базирующий поясик и расточка для крепления крыла методом развальцовки. На концах вал имеет квадратное сечение с резьбовыми отверстиями для крепления упругого элемента.

Крыло баланса представляет собой полосу листового магнитопроводного материала.

На одном конце крыла образована магнитная система, а на другом закреплен противовес 8. В магнитную систему входит Г-образный магнитопровод 9 и четыре постоянных магнита 10 осевой намагниченности, при этом два магнита закреплены (приклеены) на крыле 7, а два других – на магнитопроводе 9 с образованием двух магнитных зазоров. Магниты ориентированы так,

что векторы магнитной индукции в магнитных зазорах разнонаправлены. Заметим, что требования по относительной магнитной проницаемости к материалам крыла 7 и магнитопровода 9 минимальны, поскольку направления магнитных потоков в зазорах неизменны при работе датчика. В качестве материала постоянных магнитов целесообразно использовать платинокс (ПлК76 или ПлК78). Противовес 8 и магнитопровод 9 соединены с крылом 7 заклепками.

Упругое звено представлено четырьмя одинаковыми плоскими пружинами 11, имеющими на концах крепежные отверстия.

Каждая пара пружин расположена в одной плоскости и одним концом с помощью винтов 12 закреплена на квадратном хвостовике вала 6, а другим – винтами 13 на соответствующей грани секторов 2, 3. Плоскости расположения пар пружин образуют угол 90° . В целом пружины образуют ленточный упругий шарнир.

К вторичному преобразователю, кроме отмеченной выше магнитной системы, относится плоская бескаркасная бифилярная (наматанная в два провода) электрическая катушка 14. Катушка имеет О-образную форму, в которой два участка, расположенные в зоне магнитных зазоров, радиальны по отношению к оси вращения баланса, а остальные участки выполняются из технологических соединений. Один из вариантов изготовления следующий. Наматывают катушку на цилиндрической оправке, при этом провод смачивается клеем (лаком). Далее катушку снимают с технологической оправки и в «мокрое» виде придают требуемую форму. После просушки с катушкой можно обращаться как с жесткой деталью. В качестве моточного провода применяют медный провод в лаковой изоляции, например, ПЭЛ или ПЭВ. Электрическая катушка закреплена на ступеньке сектора 4 посредством планки 15 и винтов 16.

Рабочий объем датчика закрыт двумя чашеобразными деталями 17, 18, которые крепятся к корпусу 1 винтами 19, 20. Верхняя деталь 17 – переходник – служит для соединения датчика с объектом исследования. Нижняя деталь 18 – крышка токосъемника – предназначена для крепления типового кольцевого токосъемника 20. Токосъемник представляет собой электро-изоляционную втулку с наружными электропроводными кольцами, которые контактируют с неподвижными щетками.

Рис. 3. Конструкция крепления Рис. 4. Расчетная схема плоских пружин

Электрическая связь секций W_u и W_0 электрической катушки 14 с внутренней поверхностью колец токосъемника осуществляется монтажным проводом, например, МГШВ – 0,12, который приклеен к внутренней поверхности корпуса 1. Паяное соединение монтажного провода и моточного провода катушки реализуется с применением контактных стоек 22 на планке 15.

Найдем передаточную функцию датчика. В реальной конструкции масса плоских пружин существенно меньше массы баланса, поэтому инерционностью пружин пренебрегаем.

Для первичного преобразователя, составленного из инерционного тела и упругого подвеса характерны моменты

$$\begin{aligned} M_o &= D\varphi & ; \\ M_m &= h\dot{\varphi} & ; \end{aligned} \quad (1)$$

где M – восстанавливающий момент пружин;
 M_m – момент трения (сопротивление воздуха);
 D – жесткость пружин;
 h – коэффициент вязкого трения;
 $\varphi, \dot{\varphi}$ – соответственно угловое отклонение и угловая скорость баланса.

На первичный преобразователь действует возмущающий момент от измеряемого ускорения

$$M(t) = I\varepsilon(t), \quad (2)$$

где I – момент инерции баланса;

$\varepsilon(t)$ – измеряемое ускорение.

Уравнение движения баланса под действием момента (2) будет иметь вид

$$I\ddot{\varphi} + h\dot{\varphi} + D\varphi = M(t) \quad (3)$$

Перепишем уравнение (3) в виде

$$\ddot{\varphi} + 2\beta\dot{\varphi} + \omega_0^2\varphi = M(t)/I \quad (4)$$

где $\omega_0 = \sqrt{\frac{D}{I}}$ – циклическая (круговая) частота системы баланс упругое звено;

$\beta = \frac{h}{2I}$ – коэффициент затухания.

Характер движения баланса под действием момента $M(t)$ определяется коэффициентом затухания β .

Если при малом коэффициенте затухания ($\beta < \omega_0$) на систему воздействовать скачком ускорения ε_1 , то получим затухающий колебательный процесс с частотой

$$\omega_u = \sqrt{\omega_0^2 + \beta^2}.$$

$$\text{Отклонение баланса } \varphi = \frac{1}{D} \varepsilon_1 e^{-\beta t} \sin(\omega_u t - \psi). \quad (5)$$

В общем случае функция $\varepsilon(t)$ имеет произвольный вид. Она может быть разложена в гармонический ряд Фурье

$$\varepsilon(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\Omega t + b_n \sin n\Omega t) \quad (6)$$

Ряд показывает, что в разложении кроме постоянной составляющей a_0 присутствуют гармоники с кратными частотами

$$\lambda_n(t) = a_n \cos n\Omega t + b_n \sin n\Omega t = A_{mn} \cos(n\Omega t - \Psi_n), \quad (7)$$

где $A_{mn} = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$; $\operatorname{tg} \Psi_n = b_n / a_n$.

При совпадении одной из гармоник $n\Omega$ с собственной частотой датчика возникнет резонанс, что приведет к деформации передаточной функции. Для исключения этого явления увеличим коэффициент затухания β за счет постоянного тока в демпфирующей секции W_δ катушки 14. При

$$\beta = \omega_0 \quad (8)$$

колебательная система датчика становится апериодической. Пусть $\varepsilon(t) = \varepsilon_0 t$, тогда

$$\varphi = \frac{1}{D} \varepsilon(t) = \frac{1}{D} \varepsilon_0 t \quad (9)$$

Угловая скорость баланса составит

$$\dot{\varphi} = \frac{1}{D} \varepsilon_0 \quad (10)$$

В пределах рабочего диапазона угла поворота баланса от $-\varphi_{\max}$ до $+\varphi_{\max}$ сечения магнитных зазоров не выходят за пределы ширины катушки. При угловой скорости (10) в секции W_u будет индуцироваться ЭДС

$$e_u = \frac{1 B d_m^2 H K_3}{D d} \dot{\varphi} \quad (11)$$

где B – индукция в магнитных зазорах;

d – диаметр магнитов;

H – толщина катушки;

d – диаметрмоточного провода катушки;

K_3 коэффициент заполнения катушки.

В формуле (11) учтено, что обе секции W_u и W_δ намотаны проводом одинакового диаметра и ЭДС возникает на двух участках проводников в пределах двух магнитных зазоров.

С учетом формул (10), (11) для произвольного ε системы по условию (8) получим передаточную функцию датчика

$$\varepsilon = \frac{d D^2}{B \Gamma^2 d_m^2 H K_3} e_u \quad (12)$$

или для конкретного исполнения датчика

$$\varepsilon = K e_u$$

т. е. измеряемое ускорение ε пропорционально ЭДС e_u в секции W_u катушки 14. Линейность характеристики преобразования датчика обеспечивает необходимую точность измерения искомого параметра. Дополнительно заметим, что изменение знака ускорения вызывает изменение знака (полярности) ЭДС e_u .

Граничные значения диапазона измерения определяются геометрическими размерами см. рис. 4 значению $+\varepsilon_{\max}$ (ускорение) соответствует угол поворота баланса φ_{\max} , а значению $-\varepsilon_{\max}$ (замедление) соответствует $-\varphi_{\max}$. Допустимый угол поворота баланса

$$\varphi_{\text{доп}} = (b - d_m) / R_\sigma \quad (13)$$

Эксплуатационные допуски на параметры датчика учитываются при метрологической аттестации. При этом экспериментально находят условие (8), а значение тока в секции W_δ катушки 14, соответствующее этому условию, записывают в паспорт датчика.

Работает датчик крутильных колебаний следующим образом. С помощью переходника 17 крепят датчик на объекте исследования, подводят щетки токосъемника к его кольцам и подключают их к вторичному прибору. Далее проводят эксперимент. При появлении углового ускорения баланс датчика будет поворачиваться, в результате в секции W_δ катушки 14 возникнет ЭДС e_u . Вторичный прибор обрабатывает значения e_u в соответствии с формулой (12).

Если испытательная установка для исследования колебаний валов предусматривает большие ускорения на нерабочих участках разгона и торможения, то целесообразно задать для этих участков движения в секцию W_δ повышенный ток, блокирующий поворот баланса датчика.

Таким образом, предложенный датчик крутильных колебаний имеет высокую точность измерения скорости крутильных колебаний исследуемого объекта за счет линейности характеристики преобразования. Конструкция датчика проста, не содержит деталей сложной формы. Секция демпфирования электрической катушки, кроме основной функции демпфера, является компенсатором погрешностей.

Литература:

1. Датчик ускорения. Патент RU 2 247M992 МПК G01P 17/02 // О. Т. Фокин. Оpubл. 10.03.2005.
2. Преобразователь инерционной информации. Патент RU 2 199 755 МПК G01P 15/13, 9/02. / В. И. Баженов, К. А. Бахонин, В. П. Бубкин и др. Оpubл. 27.02.2003.
3. Акселерометр. Патент RU 2 485 521 МПК G01P 15/13. / В. И. Курносов, М. В. Курносова, Н. В. Смирнова. Оpubл. 20.06.2013
4. Преобразователь крутильных колебаний. Патент RU 142 033 МПК GOL 3/04. / И. А. Башкирова, Л. Е. Каткова, Л. Н. Шарыгин. Оpubл. 20.06.2014.

О ВЫБОРЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Зарубин В. П.,
Покровский А. А.,
Легкова И. А.,
Моисеева Е. Ю.,
*ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия
ГПС МЧС России*

В настоящее время с ростом нагрузок и скоростей в технике исследователи создают новые смазочные материалы, позволяющие не только снизить трение и защитить пару трения от износа, но и значительно продлить срок службы деталей машин.

Исследования проводятся на стандартных машинах трения с различными парами трения. Самой распространенной парой трения является диск – колодка.

Рис. 1. Схема испытания образцов диск – колодка.

С ее помощью определяют коэффициент трения и износ деталей пары трения. Недостатком указанной схемы трения являются значительные затраты времени на проведение приработки и эксперимента.

Для проведения экспресс-испытаний широкое применение нашли схемы трения с переменной площадью контакта [1-4]. К ним можно отнести: пару трения «диск – диск»; «цилиндр – цилиндр»; пару трения четырехшариковой машины – пирамида из четырех шариков. Лучшими характеристиками обладает четырехшариковая машина трения [1]. Однако дефицитность ее заставляет исследователей разрабатывать аналогичные методики реализуемые на серийных установках типа СМЦ – 2, СМТ – 1 и аналогичных [2, 3].

В частности на СМТ – 1 предлагается использовать схему трения «вращающийся диск – неподвижный шарик» [3]. В качестве шарика предлагается использовать тело качения шарикоподшипника № 111 с диаметром $d = 10,32$ мм.

Рис. 2. Схема испытания образцов диск – шарик.

В процессе исследований фиксируются изменения коэффициента трения и интенсивности изнашивания пары трения. За характеристику противоизносных свойств принимается средний приведенный диаметр из условия равенства удельных нагрузок или площадей эллипса и приведенного круга:

$$\bar{d} = ((d_1^2 + d_2^2)/2)^{1/2},$$

где d_1 – диаметр пятна износа в горизонтальном направлении, мм;
 d_2 – диаметр пятна износа в вертикальном положении, мм.

Применение схемы «диск – шарик» на стандартных машинах трения позволит проводить экспресс исследования большого количества образцов смазок за относительно короткое время.

Литература:

1. Словарь-справочник по трению, износу и смазке. – Киев: Наука Думка, 1979. – 188 с.
2. Калинин, А. А. Ускоренная методика оценки противоизносных и антифрикционных свойств пластичных смазок / А. А. Калинин // Заводская лаборатория. – 1984. – № 2. – С. 78-80.
3. Калинин, А. А. Замятина Н. И. Экспрессная методика оценки смазочных свойств жидкостей и пластичных смазок по схеме трения «диск – шарик» / А. А. Калинин, Н. И. Замятина // – Заводская лаборатория. – 1986. – № 4. – С. 64-67.
4. Перспективы применения нанопорошков силикатов в смазочных материалах, используемых в пожарной технике / В. П. Зарубин, В. А. Поле-таев, В.В. Киселёв, и др. // Трение и смазка в машинах и механизмах. – 2014. – № 9, С. 19-24.

ИНЖЕНЕРНО-ПРОЕКТИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТИПОВОГО КЛАССА ПОДГОТОВКИ ПОЖАРНЫХ-СПАСАТЕЛЕЙ

**Иванов В. Е.,
Киселев В. В.,
Пучков П. В.,
Баканов М. О.,
Роммель И. А.,**

*ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия
ГПС МЧС России*

Повышение профессионального уровня пожарных-спасателей, внедрения новых форм и методов профессиональной подготовки, включая дистанционные образовательные технологии в образовательных организациях МЧС России в целях углубленного изучения специальных предметов является актуальной задачей. Целью работы является разработка типового класса подготовки пожарных-спасате-

лей для подготовки личного состава дежурных смен в период дежурства, обеспечения постоянной готовности дежурных смен, успешного выполнения служебных задач и функциональных обязанностей, с учетом современных требований, предъявляемых к специалистам в области пожарной безопасности. Типовой класс разрабатывался с применением современного программного обеспечения.

Одним из первых этапов при создании проекта разрабатываемого класса являлся обзор современных систем автоматизированного проектирования и выбор оптимального решения, как для визуального сопровождения, так и для создания проектной документации. Выбор остановился на системе автоматического проектирования ArchiCAD, которая обладает рядом преимуществ, так например: в программе присутствует естественная взаимосвязь между всеми частями проекта, а встроенная технология «виртуального здания» позволяет работать со всем проектом в целом, а не с отдельными, физически никак не связанными между собой чертежами. Любые изменения, сделанные в трехмерном пространстве или на плане здания, автоматически отображаются на разрезах, видах, в спецификациях, экспликациях и пр. Такой подход при проектировании различных объектов, значительно сокращает время выполнения готового проекта.

С помощью выбранной программы была создана трехмерная модель типового класса подготовки пожарных-спасателей, представленная на рис. 1. При создании типового класса учувствовали курсанты научного общества обучающихся, которыми были созданы трехмерные объекты, ставшие элементами создаваемой модели класса. В процессе работы над трехмерными моделями обучающиеся приобретали навыки работы с современным программным обеспечением и ряд профессиональных навыков.

Рис. 1. Трехмерная модель типового класса подготовки пожарных-спасателей

Разработанный типовой класс подготовки пожарных-спасателей позволит проводить подготовку личного состава дежурных смен в

период дежурства, обеспечить постоянную готовность дежурных смен, успешное выполнение служебных, производственных задач и функциональных обязанностей, обеспечит индивидуальный подход по выработке у пожарных-спасателей умения оперативно принимать правильные решения в экстремальных условиях.

Литература:

1. Иванов, В. Е. Трехмерная графика и область ее применения в учебном процессе / В. Е. Иванов, В. П. Зарубин // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. – 2015. – № 12-3. – С. 107-109.

2. Иванов, В. Е. Внедрение 3D технологий в учебный процесс / В. Е. Иванов, И. А. Легкова, А. А. Покровский, В. П. Зарубин, Н. А. Кропотова.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРВАЛЬНОГО АНАЛИЗА

Кабаева Е. В.,

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова

В интервальном анализе основным объектом исследования является интервал, представляющий собой замкнутый числовой промежуток. Вещественным интервалом, или просто интервалом, называется замкнутое и ограниченное подмножество $[x]$ множества вещественных чисел \mathbb{R} такое, что $[x] = \{x \in \mathbb{R} \mid \bar{x} \leq x \leq \underline{x}\}$, где обозначают соответственно нижнюю и верхнюю границы интервала $[x]$. Когда говорят об интервальной неопределенности, подразумевают неполное знание о некоторой величине, т. е. невозможность указать ее точное значение, но возможность обозначить только границы ее изменения. Понятно, что ширина интервала есть мера неопределенности интересующей нас величины. Математическая теория, изучающая задачи с интервальными неопределенностями, получила название интервального анализа.

Методы интервального анализа базируются на использовании арифметических операций с вещественными и комплексными числами. Эти методы находят применение в различных сферах. Так, они оказались полезными при решении многих практических задач, использующих в качестве переменных величины с интервальной неопределенностью.

Термины диаметр, радиус и средняя точка применительно к интервалу $[x]$ определяются соответственно с помощью формул (1).

$$d([x]) = \text{diam}([x]) = \bar{x} - \underline{x}, \quad r([x]) = \text{rad}([x]) = \frac{\bar{x} - \underline{x}}{2}, \quad m([x]) = \text{mid}([x]) = \frac{\bar{x} + \underline{x}}{2}. \quad (1)$$

Ниже представлены формулы для основных арифметических операций интервального анализа (2, 3):

$$[x] + [y] = [\underline{x} + \underline{y}, \bar{x} + \bar{y}], \quad [x] - [y] = [\underline{x} - \bar{y}, \bar{x} - \underline{y}], \quad (2)$$

$$[x] \cdot [y] = [\min\{\underline{x}\underline{y}, \underline{x}\bar{y}, \bar{x}\underline{y}, \bar{x}\bar{y}\}, \max\{\underline{x}\underline{y}, \underline{x}\bar{y}, \bar{x}\underline{y}, \bar{x}\bar{y}\}] \quad (3)$$

$$[x]/[y] = [x] \cdot [1/\bar{y}, 1/\underline{y}], \quad 0 \notin [y].$$

Ценность интервальных решений заключается в том, что они содержат точные решения исходных задач. И позволяют полностью учитывать погрешности, начиная с неточных данных математических моделей и заканчивая ошибками округления на ЭВМ. На рис. 1 представлен результат работы программы, разработанной в среде программирования Delphi, позволяющей производить различные арифметические операции с интервальными числами, описанными выше.

Рис. 1. Результат работы программы

На практике часто бывает совершенно недостаточно информации, чтобы считать неопределенные факторы подчиняющимися какой-либо вероятностной модели, либо эти факторы не удовлетворяют тем или иным условиям, которые на них налагает вероятностная модель неопределенности. К примеру, таковыми могут быть условия независимости величин или специальный вид их распределения. С этой точки зрения интервальные неопределенности являются наименее ограничительными и более адекватны многим практическим задачам.

АНАЛИЗ ПРОЧНОСТИ МАГНИТОПРОВОДА СТАТОРА В ТЕРМОИНЕРЦИОННЫХ ГЕНЕРАТОРАХ

Каримов Р. Д.,

Вавилов В. Е.,

Горбунов А. С.,

ФГБОУ ВО «УГАТУ», г. Уфа

Для генераторов, работающих в термоинерционном режиме, характерны высокие значения токов, протекающих по обмоткам статора. Данные токи способны создавать значительные электромагнитные силы, которые могут воздействовать на конструктивные элементы генератора, в том числе на спинку статора. Поэтому для обеспечения механической прочности магнитопровода статора, необходимо определить толщину спинки, таким образом, чтобы она могла выдерживать необходимые механические нагрузки.

Для оценки влияния электромагнитных сил на спинку статора были произведены расчеты механических напряжений (рис. 2,3) и смещений (рис. 1) в спинке статора в программном комплексе SolidWorks при протекании максимального тока в фазе А для $p=2$ и $p=4$.

Рис. 1. Механические смещения в магнитопроводе статора при $p=4$

В результате моделирования было установлено, что механические напряжения в магнитопроводе при толщине спинки 10 мм в 2 раза меньше, нежели при толщине спинки 6 мм. Но при этом, силы, создаваемые током, который протекает по обмотке, создают только вибрации статора, а механические разрушения пакета под их действием не происходит.

Рис. 2. Механические напряжения в магнитопроводе статора при $p=4$

В тоже время амплитуда вибраций спинки статора при толщине спинки 6 мм составляет 0,00016 мм, а при толщине 10 мм составляет 0,000063 мм, что в 2,5 раза меньше.

Рис. 3. Механические напряжения в магнитопроводе статора при $p=2$

Если сравнивать конструкции с числом полюсов 2 и 4, то конструкция с $p=2$, обеспечивает большую механическую прочность магнитопровода статора при минимуме его вибраций. Кроме того, при данной конструкции генератора стремится к минимуму массы и большему КПД [1].

Важно отметить, что такое же число пар полюсов применяется на серийно производимых ЭМПЭ с ВПМ с частотой вращения ротора 60000 об/мин и мощностью 100 кВт (например, генератор, установленный на микротурбинной установке Turbес Т100), а также на различных экспериментальных образцах высокоскоростных ЭМПЭ с ВПМ с частотой вращения 60000 об/мин [2, 3].

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 16-38-00005.

Литература:

1. Вавилов В. Е., Исмагилов Ф. Р., Хайруллин И. Х., Каримов Р. Д. Особенности проектирования высокооборотных электромеханических преобразователей энергии с высококоэрцитивными постоянными магнитами, работающих в кратковременном режиме // Известия вузов. Электромеханика. – 2015. – № 6 (542) – С. 45–53.

2. Elliott Energy Systems, Inc. 2901 S. E. Monroe Street Stuart, FL 34997 772-219-9449 // URL: <http://www.tapower.com>. (дата обращения 21.07.2012).

3. Hendershot J. R., Miller T. J., Design of brushless permanent-magnet motors // Oxford University Press, 1996.

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ОЦЕНИВАНИИ СИСТЕМ

Ломазов А. В.,

Ломазов В. А.,

Петросов Д. А.,

*Белгородский государственный национальный исследовательский
университет Белгородский государственный аграрный
университет им. В. Я. Горина*

Сложность производственно-экономических систем агропромышленного комплекса, обусловленная большим числом элементов и связей между ними, высоким уровнем неопределенности условий функционирования, а также способностью систем самостоятельно выбирать тип своего поведения [1, 2], приводит к необходимости применения экспертных технологий для оценивания состояния систем [3]. При этом для сокращения затрат, связанных с проведением экспертизы, целесообразно использовать эволюционные модели и методы, позволяющие либо агрегировать показатели [4], либо с помощью алгоритмов направленного случайного поиска перейти от экспертного вычисления всех показателей системы к меньшему по количеству набору показателей.

Будем полагать, что конечное множество показателей $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ может быть использовано для оценивания состояния системы. Рассмотрим набор показателей N , являющийся подмножеством P : $N \subseteq P$. Подмножество N может быть представлено бинарным характеристическим вектором $X^N = (X^N_1, X^N_2, \dots, X^N_n)$ размерности, совпадающей с мощностью P : $n = |P|$, где

$$X^N_j = \begin{cases} 1, & \text{при } p_i \in N \\ 0, & \text{в противном случае} \end{cases}$$

Пусть задано множество тестовых задач $T = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$, состоящих в определении оценок $E(P^i)$ на основе данных $P^i = \{p_1^i, p_2^i, \dots, p_n^i\}$, где p_j^i – значение j -го показателя в тестовой задаче t_i , $i = 1, 2, \dots, m$; $j = 1, 2, \dots, n$. При этом значения оценок $E(P^i)$ полагаются известными и выраженными в баллах от 0 до k .

Математическая постановка задачи определения оптимального набора оценочных показателей состоит в определении $N^* = \operatorname{argmin} F(N) \mid N \subseteq P$, где $F = (f_1, f_2)$: $f_1(N)$ – затраты, связанные с определением значений показателей из N ; $f_2(N) = \sum_{i=1}^m \operatorname{abs}(E(P^i) - E(N^i)) -$

суммарная погрешность оценок, связанная с использованием набора N вместо полного множества показателей P .

Полученную дискретную бикритериальную оптимизационную задачу в пространстве бинарных кортежей целесообразно решать с использованием модифицированного генетического алгоритма. При этом векторный тип функции приспособленности может быть учтен с использованием стратегии независимой селекции Шаффера или стратегии присваивания рангов Гольдберга [5].

Необходимо отметить, что предложенная оптимизация набора оценочных показателей целесообразна только в случае высокой стоимости и большой продолжительности экспертиз, а также при большом числе оцениваемых систем.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 14-07-00246, № 16-29-12911.

Литература:

1. Вовченко А. И. Анализ сложных динамических систем на основе применения экспертных технологий / А. И. Вовченко, А. И. Добрунова, В. А. Ломазов, С. И. Маторин, В. Л. Михайлова, Д. А. Петросов. – Белгород: БелГАУ, 2013.

2. Куликова М. А. Многокритериальная оценка и выбор земельных ресурсов агробизнес-проектов / М. А. Куликова, В. А. Ломазов, И. Б. Оганова, Д. А. Петросов, А. Г. Ступаков // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2013. № 7. – С. 36-38.

3. Ломазов А. В. Формирование иерархии оценочных показателей сложных динамических систем на основе экспертных технологий/ А. В. Ломазов, В. А. Ломазов, Д. А. Петросов // Фундаментальные исследования. – 2015. № 7-4. – С. 760-764.

4. Ломазова В. И. Агрегирование показателей динамических систем на основе эволюционной обработки первичной информации / В. И. Ломазова, В. А. Ломазов, Д. А. Петросов // Естественные и технические науки. – 2015. № 10 (88). – С. 295-297.

5. Goldberg D. E Genetic algorithms in search, Optimization and Machine Learning/ D. E. Goldberg. – USA, Boston: Addison-Wesley, 1989.

РАСХОДОМЕР ЖИДКОСТИ

Макурина В. А.,

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ)

Для измерения расхода жидких и газообразных сред используют различные физические принципы [1]. Часто выходным сигналом является аналоговый [2, 3]. Но большую точность и надёжность последующего преобразования сигнала обеспечивает частотный метод. Однако известные устройства с таким преобразованием достаточно сложны [4, 5].

Предлагаем конструкцию лопатного расходомера с частотным вторичным преобразованием на основе колебательно-звена баланс-растяжка – см. рис.1-3.

Монтажной основой расходомера служит корпус 1, при этом одна секция корпуса изготовлена в виде трубы, которая по торцам имеет фланцы для соединения с трубопроводом протекающего газа или жидкости. На части длины труба усилена по сечению с образованием плоской поверхности Б. Левее поверхности Б (см. рис. 1) имеется другая секция корпуса, в которой размещен преобразователь.

Рис. 1. Осевой разрез расходомера

Чувствительным элементом расходомера служит лопасть 2 в форме диска. Лопасть с помощью тяги 3 соединена с концом двулучевого рычага 4, при этом между лопастью и внутренней цилиндрической поверхностью корпуса образован кольцевой зазор. Шарнир рычага выполнен упругим в виде разделительной мембраны 5. Мембрана по контуру соединена с кольцом 6 (например, закаткой), а кольцо крепится в расточке корпуса винтами 7. В центре мембраны завальцовкой закреплена втулка 8. Рычаг 4 соединен с втулкой 8, например твердым припоем.

Исполнение шарнира двулучевого рычага в виде разделительной мембраны минимализирует её момент изгиба и сводит к нулю зону застоя [Андреева Л. Е. Упругие элементы приборов. – М.: Машгиз, 1962. – 465 с.].

Преобразователь представляет собой автоколебательную систему, составленную из осциллятора (колебательного звена) в виде

Рис. 2. Разрез А-А по рис.1

Рис. 3. Схема формирования импульсов привода

упругого элемента – растяжки 9 и инерционной массы – баланса 10. Баланс составляют магнитопроводная втулка 11, по торцам которой закреплены плоские магнитопроводы 12. По концам плоских магнитопроводов встречно закреплены (например, клеем) постоянные магниты 13 осевой намагниченности с образованием магнитного зазора с однородным магнитным полем. По другим концам магнитопроводов баланса закреплены противовесы 14. Сборочная единица баланс закреплена в средней части растяжки 9 с помощью полукруглых конических штифтов. Это типовое крепление на рис. 1 не отражено. Растяжка 9, прямоугольного сечения, одним концом (внизу) закреплена накладкой 15 с винтами 16 в кронштейне 17, закрепленном винтами 18 на плоскости Б корпуса, а сверху – накладкой 19 с помощью винтов 20 соединяется с муфтой 21. Муфта является элементом связи между рычагом 4 и регулируемой упругой опорой для верхнего крепежа растяжки. Связь муфты с рычагом 4 осуществляется с некоторым зазором. Регулируемая упругая опора представлена рессорой (упругой балкой) 22, одним концом защемленной в муфте, а другим – в поворотной фиксируемом шарнире 23. Шарнир установлен в электроизоляционной стойке 24 и в качестве элемента фиксации представлен винтом 25.

Для обеспечения автоколебательного движения баланса используется магнитоэлектрический привод, который составляет кроме магнитной системы баланса, где удобно видеть отмеченный выше магнитный зазор, бифилярная (намотанная в два провода) бескаркасная катушка 26, управляемая схемой формирования импульсов привода СФИП 27. Катушка 26 закреплена на стойке 23 с помощью накладки 28 и винтов 29. Схема формирования импульсов привода (рис.3) в простейшем случае представляет собой электронный ключ, на основе транзистора VT, в базовой цепи которого включена секция W_0 бифилярной катушки, а в коллекторной другая W_u . Для срыва возникающей высокочастотной генерации за счет взаимной индукции предусмотрена цепь отрицательной обратной связи на конденсаторе С. Элементы СФИП смонтированы методом навесного монтажа на боковой поверхности стойки 23 и соединяются кабелем 30 с электрическим разъемом 31. Разъем закреплен на плоскости Б корпуса, а кабель перед ним уложен в паз корпуса и залит компаундом.

Изложенная конструкция преобразователя представляет собой автономную сборочную единицу, что обеспечивает технологичность. В сборочную единицу входят все элементы закрепленные на монтажной основе: кронштейн 17 – стойка 24. Автономность преобразователя позволяет выставить симметричное положение катушки 26 в магнитном зазоре баланса 10, а поворотом шарнира 23 реализовать предварительное натяжение F_0 растяжки 9 и проверить работу привода со схемой СФИП.

Учитывая избыточное давление потока измеряемого вещества с целью понижения дополнительной деформации разделительной мембраны в предлагаемом расходомере предусмотрено выравнивание давления по разные стороны мембраны 5. Эту функцию выполняет сильфон малой жесткости 32. Сильфон с помощью промежуточной резьбовой втулки 33 закреплен на корпусе 1. Такое конструктивное решение выравнивает давления в секции трубопровода, где находится лопасть 2, и в секции преобразователя, объем последнего герметизирован колпаком 34 с применением крепежных винтов 35.

Определим функцию преобразования расходомера. Под действием потока измеряемого вещества сверху вниз (ориентация чертежа) возникающая под действием гидродинамического давления потока сила R образует момент вращения M рычага

$$M = R \cdot l_1, \quad (1)$$

где l_1 – плечо силы R – расстояние от точки подвеса лопасти до точки вращения центра мембраны;

$$R = \varphi_d \rho V^2 f_l = \varphi_d \rho Q_0^2 f_l S; \quad (2)$$

здесь φ_d – коэффициент сопротивления лопасти;

ρ – плотность вещества потока;

V – скорость потока;

f_l – площадь лопасти;

Q_0 – объемный расход;

S – площадь трубопровода.

Момент вращения M преобразуется в частотный электрический сигнал преобразователем.

После предварительной юстировки собранного преобразователя круговая (циклическая) частота колебаний баланса составляет

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{\frac{2bs^3G}{3l} + \frac{F_0b^2}{6l}}{I_b}}, \quad (3)$$

где в числителе под радикалом жесткость растяжки на кручение, а в знаменателе момент инерции баланса относительно центральной оси – I_b .

Обозначено в формуле (3):

b, s, l – соответственно, ширина, толщина сечения растяжки прямоугольного сечения и её длина;

G – модуль сдвига материала растяжки;

F_0 – сила предварительного натяжения растяжки.

Соответственно, собственная частота равна

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}. \quad (4)$$

После присоединения преобразователя к корпусу, при котором рычаг 4 входит в отверстие муфты 21, образуется измерительная цепь. В этой цепи происходит преобразование силы гидродинамического давления потока R (2) в частоту колебаний баланса.

Момент вращения M рычага 4 равен:

$$M = l_1 R = l_2 F, \quad (5)$$

где $F = F_0 + F_{\text{изм}}$

l_1 – плечо рычага 4 от точки вращения мембраны 5 до муфты 21.

Очевидно по условию равновесия рычага 4

$$F_{\text{изм}} = \frac{l_1}{l_2} R. \quad (6)$$

С учётом формул (1-4) получим текущее значение частоты f в зависимости от расхода Q_0

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\frac{2}{3} b S^3 \frac{F_0 + \frac{l_1}{l_2} \varphi_1 \rho Q_0^2 f_n S}{6l}}{I_0}}. \quad (7)$$

Введём обозначения через первичные параметры

$$A = \frac{z b S^3 G}{3 U_0},$$

$$B = \frac{l_1}{l_2} \varphi_1 \rho f_n S;$$

$$C = \frac{l_2}{6 U_0}.$$

Тогда формула (7) примет вид

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{A + C(F_0 + B Q_0^2)}. \quad (8)$$

Формула (8) представляет собой функцию преобразования, т.е. она устанавливает связь между измеряемым параметром Q_0 и выходным параметром f .

Применяют предлагаемый лопастной расходомер либо в составе измерительно-вычислительного комплекса, либо в варианте автономного прибора. Во втором случае целесообразно дополнить расходомер электронным блоком, например на основе микроконтроллера, во флеш память которого «зашивается» функция преобразования (8).

Работает расходомер следующим образом. При появлении расхода Q_0 возникает сила гидродинамического давления R (формула 1), действующая на лопасть 2. Эта сила рычагом 4 изменяет предварительное натяжение растяжки F_0 на величину $F_{\text{изм}}$ (формула 6), что приводит к изменению частоты выходного сигнала СФИП преобразователя. Это изменение частоты обрабатывается электронным блоком расходомера по формуле (8).

Заметим, что нижней границе диапазона измерения соответствует условие, а верхняя граница определится по механическим напряжениям в элементах кинематики, прежде всего в растяжке.

$$R = l_2 F_0. \quad (9)$$

Таким образом, предполагаемая конструкция лопастного расходомера высокотехнологична на всех этапах жизненного цикла. Блочная конструкция позволяет вести проектирование и разработку гаммы расходомеров параллельно. Производственная технологичность

реализуется простой формой деталей, широким применением типовых элементов – комплекующих, проката. В эксплуатации отсутствует необходимость обслуживания кинематических пар трения. Значение частоты выходного сигнала при отсутствии измеряемого потока служит критерием для очередной метрологической проверки. Частотный выходной сигнал квантуется с высокой точностью и надежностью, что упрощает последующее использование информации. Требования к стабильности электропитания минимальны.

Литература:

1. Кремлёвский П. П. Расходомеры и счётчики количества: справочник, 4-е изд. перераб. и доп. – Л.: Машиностроение, 1989. – 586 с.
2. Расходомер. Патент RU2362123 МПК G01F 1/20, 1/34, G01N 9/22. / Ю. А. Пугина, М. А. Пугин. Оpubл. 20.07.2009.
3. Способ измерения расхода среды и устройство для его осуществления. Патент RU2314496 МПК G01F 1/20, 15/12. /Ю.А.Кузьма-Китча, О. С. Степанов, Г. И. Кикнадзеи др. Оpubл. 10.01.2002.
4. Струйный датчик расхода. Патент RU2200302 МПК G01F 1/20. / С. П. Целовальников. Оpubл. 10.03.2003.
5. Струйный расходомер и способ его реализации. Патент RU2421690 МПК G01F 1/20, 15/02. / В. Ю. Теплышев, М. Н. Бурдуногин, А. А. Варгин. Оpubл. 20.06.11.

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «СКЛАДСКОЙ УЧЁТ»

Одинокова А. О.,
*Иркутский государственный аграрный университет
им. А. А. Ежевского*

Современные эффективные методы управления бизнесом требуют сбора и анализа информации о всех факторах хозяйственной деятельности предприятия и изменениях внешней среды, так или иначе влияющих на организацию и ведение бизнеса. Только при наличии полной, достоверной, своевременной и объективной информации можно говорить о возможности принятия обоснованных решений по управлению производственно-хозяйственной и финансовой деятельностью предприятия и при установлении договорных и инвестиционных отношений с партнерами. При значительных объемах управленческой информации, циркулирующей в любом хозяйствующем субъекте, достичь этого можно лишь используя преимущества автоматизированных информационных технологий, основанных на применении компьютеров и средств телекоммуникаций. Вследствие этого на предприятиях повсеместно создаются автоматизированные информационные системы (АИС) [2. с. 9].

Информационная система (ИС) является разновидностью автоматизированных систем. Основная цель создания таких систем – предоставление конечным пользователям доступа к данным, необходимым для их практической деятельности [1].

Цель данной статьи – создание информационной системы «Складской учёт», которая должна выполнять следующие функции:

- работать со складом магазина и выполнять требуемые операции по учету движения товаров;
- возможность поиска необходимого товара по ключевым признакам для ускорения работы;
- изменение уже имеющихся баз данных, а также создание и сохранение новых.

Задачи информационной системы:

- повышение скорости товарооборота;
- сокращение излишек товарных запасов до минимума;
- увеличение скорости документооборота;
- улучшение качества обслуживания.

Основным назначением информационных систем является оперативное обеспечение пользователя информацией о внешнем мире путем реализации вопросно-ответного отношения. Вопросно-ответные отношения, получая интерпретацию во внешнем мире (мире вне информационной системы), позволяют выделить для информационной системы определенный его фрагмент – предметную область, – который будет воплощен в автоматизированной информационной системе. Информация о внешнем мире представляется в информационной системе в форме данных. Это ограничивает возможности смысловой интерпретации информации и конкретизирует семантику ее представления в ИС.

Понятие предметной области базы данных является одним из базовых понятий информатики и не имеет точного определения. Его использование в контексте ИС предполагает существование устойчивой во времени соотношенности между именами, понятиями и определенными реалиями внешнего мира, не зависящей от самой ИС и ее круга пользователей. Таким образом, введение в рассмотрение понятия предметной области базы данных ограничивает и делает обозримым пространство информационного поиска в ИС и позволяет выполнять запросы за конечное время [1].

При необходимости, данные о товаре из базы данных можно удалить или распечатать их в виде отчетов. Автоматизация складского учёта позволит экономить время работника при вводе данных. Также происходит избавление от ненужной бумажной документации, так как вся информация сохраняется на магнитном носителе персонального компьютера.

Рис. 1. Интерфейс ИС

На рисунке 1 представлен интерфейс разработанной ИС. Пользователь может просматривать данные о товарах на складе, их поставщиках, а также странах производителях.

Название товара	Стоимость (руб.)
1 Жемчужная розетка	12
2 Шариковая ручка	20
3 Сок "Добрый"	60
4 Гречневая крупа	35

Рис. 2. Отчет о стоимости товаров

Название товара	Поставщик	Дата поступления
1 Жемчужная розетка	ООО "Ивага"	08.03.2016
2 Шариковая ручка	ООО "Иванов и Ко"	17.03.2016
3 Сок "Добрый"	ООО "Добрый день"	06.04.2016
4 Гречневая крупа	ИП "Морозко"	14.04.2016

Рис. 3. Отчет о поставке товаров

На рисунках 2, 3 представлены отчеты о стоимости и поставке товаров. Данные отчеты можно вывести на печать.

В заключении хотелось бы сказать, что в системах управления современными предприятиями автоматизированные процедуры информационного процесса интегрированы с функциями управления. Наряду со своими основными функциями, их непосредственно выполняет управленческий персонал. Поэтому современные экономисты и менеджеры должны обладать не только профессиональными знаниями, непосредственно относящимися к их специальности, но и владеть современными методами обработки данных на компьютерах.

Литература:

1. Автоматизированные информационные технологии: Учебное пособие / Под ред. Т. В. Воропаевой, В. Б. Либермана, А. И. Никифорова. – М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 1997. – 176 с.
2. Информационные системы управления предприятием. URL: http://www.fa-kit.ru/main_dsp.php?top_id=7410 (дата обращения: 12.09.2016).

СВОЙСТВА НАПЛАВЛЕННЫХ АЛЮМИНИДОВ ТИТАНА ЛЕГИРОВАННЫХ МАРГАНЦЕМ

**Ковтунов А. И.,
Гущин А. А.,
Плахотный Д. И.,
Плахотная С. Е.,**

*ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»,
г. Тольятти*

Ключевые слова: наплавка, сплавы титан-алюминий, присадочная проволока, марганец, структура, жаростойкость, износостойкость.

Сплавы на основе интерметаллидных фаз системы титан-алюминий отличаются высокой жаростойкостью, жаропрочностью, твердостью при низкой плотности. Наиболее широко применяются сплавы на основе алюминидов Ti_3Al и $TiAl$ [1].

Однако, алюминидам титана свойственна высокая хрупкость, особенно при комнатной температуре, что затрудняет их практическое применение в качестве конструкционных материалов [1], но позволяет применять в качестве поверхностных слоев, формируемых при аргонодуговой наплавке алюминиевой присадочной проволокой титана [2].

Повысить пластичность наплавленных алюминидов титана можно легированием третьим компонентом. Одним из легирующих компонентов, повышающих пластичность алюминидов является марганец, который можно вводить в наплавленный металл [1], используя присадочную проволоку системы алюминий-марганец.

Исследования влияние марганца на процессы наплавки и свойства алюминидов титана проводили на специальной автоматической

двухкоординатной установке с использованием сварочной горелки AUT-TIG 400W фирмы Abicor-Benseal и универсального сварочного источника Migatron BDH 550 [3].

Для наплавки использовали образцы из титана марки BT1-0 размером 120x120x10 мм и присадочную проволоку СВАМц диаметром 1 мм по ГОСТ 7871-75.

Присадочную проволоку вводили в хвостовую часть жидкометаллической ванны, что обеспечивало стабильное формирование наплавленного валика и уменьшало потери алюминия на угар и разбрызгивание [3]. Скорость подачи присадочной проволоки изменялась в пределах $V_{п/пр} = 1 - 6$ м/мин при скоростях наплавки $V_{н} = 0,1 - 0,2$ м/мин. Сила тока изменялась в пределах $I = 200 - 300$ А.

Исследование химического состава наплавленного металла проводилось методами растровой электронной микроскопии на комплексе сканирующего электронного микроскопа LEO 1455 VP (ZEISS, Германия) с блоками рентгеновского энергетического спектрометра INCA Energy-300 и рентгеновского волнового спектрометра INCA Wave-500 [3].

Износостойкость образцов при абразивном изнашивании определялась при трении о закрепленные абразивные частицы и оценивалась относительной износостойкостью:

$$\varepsilon = \Delta l_3 / \Delta l_m$$

где Δl_3 — линейный износ эталона;

Δl_m — линейный износ испытуемого материала.

В качестве эталонов использовали сталь 45.

Склонность к образованию трещин оценивалась по количественному содержанию трещин и отслоению металла на определенном участке наплавки, длина участка наплавки составляла 100 мм.

Жаростойкость покрытия определялась по относительному изменению массы образцов с одинаковой площадью поверхности, выдерживаемых в печи сопротивления при 8000С. Температуру испытаний выбрали исходя из максимальной температуры эксплуатации алюминидов титана [3]. Массу образцов измеряли через каждые 50 часов выдержки после предварительного удаления продуктов высокотемпературной коррозии с поверхности образцов.

Состав и свойства наплавленного металла сравнивали со свойствами наплавленных валиков при использовании алюминиевой присадочной проволоки СВА5 по ГОСТ7871-75 [2].

Проведенные исследование показали, что при выбранных режимах наплавки формировался валик со стабильными геометрическими размерами (рис. 1). Размеры валика определяются значениями режимов наплавки (рис. 2). Ширина валика в зависимости от режимов изменялась в пределах 15-22 мм, высота усиления составляла 1-4,1 мм, а глубина проплавления 2,8-5,1 мм.

Рис.1 Внешний вид наплавленных валиков

Рис. 2. Зависимость геометрических размеров наплавленного валика (1-ширина валика; 2 – глубина проплавления; 3-усиление) от режимов наплавки: а) от силы сварочного тока; б) от скорости наплавки; в) от скорости подачи присадочной проволоки

Режимы наплавки определяют и химический состав наплавленного металла (рис. 3). Содержание алюминия в наплавленном валике в зависимости от режимов наплавки составляло 15-47 %. С увеличением скорости подачи присадочной проволоки содержания алюминия и марганца в наплавленном валике увеличивается вследствие увеличения весового расхода присадочной проволоки и уменьшения площади проплавления основного металла. При минимальной скорости подачи присадочной проволоки среднее содержание алюминия составляло 15 %, кремния 0,2 %, а при скорости подачи проволоки 6м/мин содержание алюминия находилось в пределах 47 % при содержании кремния около 0,61 % (рис. 2).

Рис. 3. Зависимость содержания алюминия в наплавленном валике от режимов наплавки: а) от силы сварочного тока; б) от скорости наплавки; в) от скорости подачи присадочной проволоки

По сечению наплавленного валика наблюдалась незначительная неравномерность по химическому составу. Содержание алюминия и марганца уменьшалось по направлению от поверхности валика и центра к линии сплавления (рис. 4).

Рис. 4. Химический состав наплавленного металла

Название спектра	Al	Ti	Mn
Спектр 108	29.93	69.65	0.42
Спектр 109	29.85	69.75	0.40
Спектр 110	29.65	69.99	0.36
Спектр 111	28.52	71.13	0.35
Спектр 112	25.99	73.69	0.32
Спектр 113	27.42	72.25	0.33
Спектр 114	28.50	71.16	0.34
Спектр 115	26.24	73.44	0.32

Легирование марганцем в указанных диапазонах значительно не повысило твердость наплавленных сплавов системы титан-алюминий. Максимальные значения твердости наблюдались при содержании алюминия в пределах 22-29 % (рис. 5). Значение твердости доходило до 38 HRC, а при использовании алюминиевой присадки не более 36 HRC.

Значения относительной износостойкости при использовании проволоки СВАМц были значительно выше, чем при использовании проволоки СВА5. Максимальные значения относительной износостойкости достигали 1,5-1,8.

носостойкости при этом доходили до 7, что практически в 2 раза выше максимальной износостойкости наплавленного металла при использовании проволоки СвА5. Максимальная износостойкость наблюдалась в образцах с содержанием алюминия 22-29 %. Дальнейшее увеличение алюминия способствовало резкому снижению износостойкости наплавленного металла вследствие хрупкого выкрашивания металла при испытаниях (рис. 5).

При использовании присадочной проволоки СвАМц склонность к образованию трещин, исходя из количества трещин на контролируемом участке наплавленного валика, по сравнению с применением присадочной проволоки СвА5 уменьшилась, что вероятно явилось следствием легирования алюминидов титана марганцем.

Исследования жаростойкости при выдержке в течение 1000 часов при температуре 8000С показали, что потеря массы образцов при испытании, легированных в указанных пределах марганцем значительно не отличалась от нелегированных алюминиево-титановых наплавленных сплавов.

Рис. 5. Зависимость твердости (а) и износостойкости (б) наплавленных образцов при использовании: 1 – присадочной проволоки СвА5; 2 – присадочной проволоки СвАМц

Выводы:

1. Легирование марганцем наплавленных сплавов на основе алюминидов титана за счет использования присадочной проволоки СвАМц позволяет повысить износостойкость практически в 2 раза и незначительно повысить твердость наплавленного металла.

2. Склонность к образованию трещин при аргонодуговой наплавке алюминидов титана при легировании марганцем до 0,67 % уменьшается.

Литература:

1. Колачев, Б. А. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов / Б. А. Колачев, В. И. Елагин, В. А. Ливанов. – М.: МИСИС, 1999. – 416 с.

2. Ковтунов А. И., Плахотный Д. И., Гуцин А. А., Плахотная С. Е., Бочкарев А. Г. Влияние режимов наплавки на структуру и свойства покрытий системы титан-алюминий / Ковтунов А. И., Плахотный Д. И., Гуцин А. А., Плахотная С. Е., Бочкарев А. Г. // Сварка и диагностика. – 2016. № 2 (56). – С. 43-45.

3. Ковтунов А. И. Физико-химическая кинетика взаимодействия алюминия со сталью при формировании металла шва с заданными свойствами: дисс. док. тех. наук: защищена / А. И. Ковтунов – Тольятти, 2011. – 357 с.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Потапов Г. К.,

*Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых.*

При экспериментальном анализе механизмов измеряют ряд параметров, среди которых важное значение отводится перемещению отдельных элементов кинематических цепей. Известные датчики перемещения используют аналоговое преобразование – индуктивное, магнитоэлектрическое, что ограничивает точность измерения и усложняет обработку сигнала датчика [3]. Более перспективными являются частотные датчики [1, 2, 4, 5], поскольку частотный сигнал квантуется с высокой надежностью и точностью.

Имеется составной корпус в форме тела вращения, составленный из верхнего 1 и нижнего 2 корпусов (здесь и далее ориентация чертежа). Оба этих элемента связаны винтами 3 и базируются по кольцевой поверхности бурта и штифтами 4. Выше кольцевой крепежной части верхнего корпуса образованы две

Рис. 1. Конструктивная схема датчика перемещения

диаметрально расположенные стойки, на которые сверху крепится узел плоской мембраны. Несущим элементом этого узла является кольцо 5, в которое завальцовкой по верхнему контуру закреплена плоская мембрана 6. Мембрана 6 имеет жесткий центр, служащий для крепления верхнего конца растяжки, регулирования ее силы предварительного натяжения, а также для восприятия внешней измеряемой силы. Нижний конец растяжки 7 закреплен на перемычке 8 с помощью накладке 9 и винтов 10. Перемычка соединена с нижним корпусом винтами 11, базируется на бурту с применением штифтов 12. В автоколебательную систему входит баланс 13, который составлен из центральной магнитопроводной втулки 14, двух постоянных магнитов 15 осевой намагниченности и двух противовесов 16, закрепленных клеем на плоских магнитопроводах 17. Баланс закреплен на растяжке 7 с помощью конических полуштифтов, а магнитопроводы установлены по торцам втулки баланса развальцовкой. Бифилярная катушка 18 размещена в зазоре постоянных магнитов, закреплена на диэлектрическом кронштейне 19 с помощью накладки 20 и винтов 21. Применена типовая СФИП (см. рис. 2), транзистор и конденсатор которой методом навесного монтажа смонтированы на боковой поверхности кронштейна 19, который, в свою очередь, закреплен винтами 22 на стойке верхнего корпуса 1. Выводы СФИП соединены с электрическим разъемом (на чертеже не показан). Обратимся к устройству жесткого центра плоской мембраны 6 (см. рис. 3). Имеется закрепленная на мембране завальцовкой втулка 23 с центральным отверстием квадратного сечения. В это отверстие входит хвостовик корпуса 24 верхнего зажима растяжки, образованного с применением накладки 25 и винтов 26. Втулка 23 и корпус зажима связаны натяжным винтом 27. Для передачи измеряемой силы предусмотрен резьбовой переходник 28.

Рис. 3. Разрез I по рис. 1

Рис. 2. Электрическая принципиальная схема формирования импульсов привода

Измеряемое перемещение воспринимается резьбовым щупом 29. Для реализации функции линейного движения щупа предусмотрена закрепленная завальцовкой в нижнем корпусе 2 гофрированная

ная (малой осевой жесткости с большим ходом) мембрана 30. Жесткий центр этой мембраны выполнен в виде ступенчатой втулки 31, в центральное отверстие которой с большим зазором входит растяжка 7. На верхнем торце втулки винтами 32 закреплены два ограничителя 33, 34 угловой деформации растяжки. Связь щупа со втулкой осуществляется с помощью вилки 35 и винтов 36. На рис.1 вилка изображена условно повернутой на 90° .

Рис. 4. Вид А по рис. 1

Рис. 5. Разрез Б-Б по рис. 4.11

Работа датчика при измерении перемещения исследуемого объекта заключается в следующем. При перемещении щупа 29 он через жесткий центр гофрированной мембраны перемещает ограничители 33, 34 в результате исходная рабочая длина l_0 растяжки 7 уменьшается, что приводит к увеличению частоты настройки f_0 до f_u .

Частота настройки

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{D_0}{I_0}} \quad (1)$$

где I_0 – момент инерции баланса 13;

D_0 – жесткость растяжки 7 на кручение;

здесь

$$D_0 = \frac{2}{3} \frac{lsG}{l_0} + \frac{b^2}{6l_0} F_0 \quad (2)$$

b , s , G – соответственно ширина и толщина сечения растяжки, модуль сдвига материала.

Информационный параметр при изменении перемещения l_u – текущее значение частоты f_u

$$f_u = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{D}{I_0}} \quad (3)$$

где

$$D = \frac{2}{3} \frac{bsG}{l} + \frac{b^2}{6l} F_0 \quad (4)$$

здесь

$$l = l_0 - l_u \quad (5)$$

Преобразуем формулы (1)-(5), при этом введем обозначение обобщенного параметра датчика

$$K_n = \frac{2bsG}{4\pi^2} + \frac{b^2 F_0}{24\pi^2} \quad (6)$$

в результате получим передаточную функцию датчика при изменении перемещения l_u

$$l_u = l_0 - K_n / f_n^2. \quad (7)$$

При работе датчика в режиме измерения силы, измеряемая сила F_c воздействует на переходник 28 в осевом направлении, в результате исходное натяжение F_0 растяжки 7 уменьшается на величину F_u . Текущее значение натяжения составит

$$F_c = F_0 - F_u, \quad (8)$$

которому соответствует частота колебаний баланса

$$f_c = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{D_n}{I_0}}, \quad (9)$$

где

$$D_n = \frac{2}{3} \frac{bsG}{l_0} + \frac{l_0^2}{6l_0}. \quad (10)$$

Преобразуя формулы (1), (9) получим функцию преобразования датчика при измерении силы. Введем обозначения через первичные параметры

$$A = \frac{24\pi^2 l_0}{b^2} \quad u \quad B = \frac{4sG}{b}. \quad (11)$$

Получим передаточную функцию датчика при измерении силы F_u

$$F_u = F_0 - B - Af_c^2. \quad (12)$$

Текущее значение частоты при измерении перемещения f_p или измерения силы – f_c измеряется по частоте импульсов СФИП.

Заметим, что в случае существенного запаса прочности растяжки при исходной настройке датчик позволяет измерять силу обратного знака, т.е. приложенную к переходнику 28 ввода по рис. 1.

Литература:

1. Датчик давления. Патент RU 153752 МПК G01L 7/06. / Г. К. Потапов, Л. Е. Каткова, Л. Н. Шарыгин. Оpubл. 07.07.2015.
2. Мещеряков В. А. Исследование электромеханического балансового регулятора часового типа на упругих направляющих / В. А. Мещеряков // Изв. вузов, «Приборостроение», 1971, т. XVI, № 12.
3. Проектирование датчиков для измерения механических величин / Под ред. Е. П. Осадчего. – М.: Машиностроение, 1979. – 480 с.
4. Преобразователь крутильных колебаний. Патент RU 142033 МПК G01L 3/04. / И. А. Башкирова, Л. Е. Каткова, Л. Н. Шарыгин. Оpubл. 15.05.2014.
5. Устройство для измерения импульсных ускорений. Патент RU 147269 МПК G01P 15/11. / И. А. Башкирова, Л. Е. Каткова, Л. Н. Шарыгин. Оpubл. 20.09.2014.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ОБРАБОТКЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Сергеева А. В.,

*Ульяновский государственный педагогический университет имени
И. Н. Ульянова (г. Ульяновск)*

Чтобы адекватно описывать разнообразные природные явления необходимо применение методов математического моделирования [1]. Кроме того, очень эффективным является описание изображений с помощью математических моделей [1, 2]. Такой подход позволяет качественно повысить эффективность процедур обработки изображений, а алгоритмы для моделей свободно могут быть переложены на любой программный код и реализованы для любой операционной системы.

Но несмотря на всю важность задачи моделирования изображений, еще никто не смог добиться ее решения. Для этого есть много причин, которые связаны с самой природой реальных вещей, отображаемых на изображениях.

Рассмотрим математические модели с точки зрения непостоянства параметров. С этой целью были предложены дважды стохастические модели изображений [3-6]. Хотя для них разработано множество алгоритмов обработки [4, 5], было бы интересно сравнить эффективность их работы по сравнению с разными моделями. При этом часто дважды стохастические модели действительно обеспечивают выигрыш по сравнению с авторегрессионными моделями. Стоит отметить, что особое внимание уделено фильтрации таких моделей [6, 7], потому что от фильтрации зависит дальнейшая обработка. Предлагаются векторные фильтры для таких моделей, а именно нелинейный векторный фильтр Калмана.

К тому же остается нерешенным вопрос включения текстур в дважды стохастические модели, что, по нашему мнению, позволит качественно улучшить методики описания реальных изображений.

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод о том, что перспективной является разработка моделей с текстурами, при этом такие модели могут базироваться на дважды стохастических.

Литература:

1. Васильев К. К. Математическое моделирование систем связи // Учебное пособие: УлГТУ, Ульяновск, 2010. – 169 с.
2. Васильев К. К., Крашенинников В.Р. Статистический анализ изображений // УлГТУ, Ульяновск, 2014. – 214 с.
3. Андриянов Н. А. Бинаризация дважды стохастических изображений с последующим распознаванием на них объектов // Актуальные вопросы науки и техники. Сборник научных трудов по итогам III международной научно-практической конференции, 2016 – С. 7-10.

4. Андриянов Н. А. Краткий обзор методов обработки дважды стохастических моделей // Наука 21 века: открытия, инновации, технологии. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции, 2016. – С. 18-20

5. Васильев К. К., Дементьев В. Е., Андриянов Н. А. Цифровая обработка дважды стохастических моделей случайных полей // Молодой ученый, № 10, 2016. – С. 137-138

6. Андриянов Н. А., Васильев К. К., Дементьев В. Е. Фильтрация дважды стохастических случайных полей // REDS: Телекоммуникационные устройства и системы, Москва, 2014. – С. 34-36

7. Андриянов Н. А., Васильев К. К., Дементьев В. Е. Метод нелинейной фильтрации в задачах идентификации параметров дважды стохастической последовательности // REDS: Телекоммуникационные устройства и системы: РНТОРЭС им. А. С. Попова, Москва, 2015. – С. 25-29

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА: ПРОБЛЕМЫ, МИФЫ

Тарасов А. С.,

ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. Тамбов

Энергетический сектор экономики любой страны показывает конкурентоспособность самой страны на мировой арене, так как именно от энергетического сектора напрямую зависит рост производительности труда в основных отраслях производства.

Потребность в электроэнергии растет с каждым годом, но при этом запасы углеродного сырья для её получения весьма ограничены. Использование кинетической энергии воздушных масс для получения электроэнергии ввиду все более истощающихся углеродных энергоносителей является весьма перспективным направлением мировой энергетики.

Согласно данным предоставленных World Wind Energy Association за 2015 год суммарная мощность ветрогенерации достигла 435 ГВт добавив 63,48 ГВт мощности по сравнению с предыдущим годом [4, с. 3]. Таким образом рост мощности генерируемых ветром за год составил 17 %.

Однако не смотря на все более широкое освоение ветроэнергетических установок остается очень много мифов связанных с ветрогенерацией. Рассмотрим более подробно некоторые из них:

– Ветрогенераторы своим присутствием наносят вред туризму [3, с. 115]. Напротив, по данным Британской ветроэнергетической ассоциации, на первой коммерческой ветростанции в Делаболе (Delabole) за первые 10 лет побывало с экскурсиями 35000 посетителей [1, с. 54].

– Ветрогенераторы наносят ущерб природе и здоровью людей [3, с. 115]. В то время как напротив ветровые установки не наносят

вреда окружающей среде, ветрогенератор мощностью 1 МВт сокращает ежегодные выбросы в атмосферу 1800 тонн CO₂, 9 тонн SO₂ и 4 тонн N₂O [2, с. 36].

– Работа турбин ВЭС генерирует помехи средств связи [3, с. 115]. Помехи приему от ВЭУ незначительны, если избегать их строительства в одну линию по направлению к передающей станции или располагать на достаточном расстоянии [1, с. 51]. Если передачу сигнала осуществлять через спутник, то помех не создается.

– Ветроэнергетика губит птиц и летучих мышей. Если не располагать ветростанции на путях миграции птиц и около пещер, где зимуют летучие мыши, то случаи гибели птиц от столкновения с ветроустановками будут составлять сейчас и в будущем не более 1 % от общего количества гибели птиц от результатов человеческой деятельности [1, с. 42].

Литература:

1. Безруких П. П., Безруких П. П. (младший). Ветроэнергетика. Вымыслы и факты. Ответы на 100 вопросов. – М.: Институт устойчивого развития Общественной палаты Российской Федерации/Центр экологической политики России, 2011. – 74 с.

2. Тарасов А. С. Возможности развития ветроэнергетики как альтернативного источника энергии в России // «Технические науки – от теории к практике»: материалы XXXII международной заочной научно-практической конференции № 3 (28) Март 2014 г.; Новосибирск: Изд. «СибАК», 2014. – С. 35-41

3. Яшков В. А., Конарбаева А. А, Исмагулова А. И. Ветроэнергетика Казахстана – основной альтернативный источник электроэнергии: тенденции развития, перспективы и мифы//НАУКА И МИР № 3 (19); Волгоград: Изд.: «Издательство "Научное обозрение"», 2015. – С. 112-115

4. WWEA BULLETIN ISSUE 1-2016: COMMUNITY WIND SPECIAL // [Электронный ресурс]/ Режим доступа: http://www.wwindea.org/wwea_bulletin_issue_1_2016/

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА МАГНИТНЫХ СИСТЕМ МАГНИТОЖИДКОСТНЫХ УСТРОЙСТВ

**Топоров А. В.,
Кропотова Н. А.,
Мальцев А. Н.,
Топорова Е. А.,
Волкова К. М.,**

*ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия
ГПС МЧС России*

Основными характеристиками уплотнения являются величина удерживаемого перепада давлений и момент трения. Для комби-

нированных магнитожидкостных уплотнений эти показатели находятся в непосредственной зависимости от величины магнитной индукции, и ее распределения в рабочем зазоре. В свою очередь величина индукции и ее распределение определяются конфигурацией магнитной системы уплотнения.

Магнитная система включает в себя источник магнитного поля и магнитопровод. В качестве источника магнитного поля в магнитожидкостных уплотнениях используются постоянные магниты. Вектор намагниченности постоянного магнита может оказывать влияние на величину и распределение магнитной индукции в уплотнении. Магнитопровод может включать в себя как специально предназначенные для проведения магнитного потока элементы, так и магнитопроводящие части уплотнения.

В настоящее время существует ряд конструкций комбинированных магнитожидкостных уплотнений, имеющих различные магнитные системы. Выбрать наиболее рациональную конструкцию можно лишь на основании ее магнитного расчета.

Основными результатами расчета магнитного поля являются распределение магнитной индукции и картина магнитного поля. По этим параметрам возможно провести оценку магнитной системы уплотнения.

Критериями оценки в этом случае являются:

1. Максимальная величина магнитной индукции в рабочей области уплотнения

2. Распределение магнитного поля в рабочей зоне уплотнения

Первый критерий обуславливает герметичность магнитной ступени уплотнения, поскольку именно этот показатель влияет на удерживаемый перепад давлений. Критерий 2 вытекает из условия наличия магнитной жидкости в области трения уплотнения, т.к. в этом случае его рабочие характеристики могут быть улучшены за счет использования магнитной жидкости в качестве смазки.

Существует несколько методов расчета магнитных систем. Метод вероятных путей магнитного потока больше всего пригоден для инженерных расчетов. Погрешности, возникающие при применении этого метода могут достигать 20-30 % и в значительной степени зависят от опыта инженера. Наиболее точными являются реализованные на вычислительной технике метод конечных разностей и метод конечных элементов. Метод конечных элементов позволяет более корректно описать расчетную область, что приводит к уменьшению погрешности вычислений. Поэтому, применение этого метода при исследовании магнитных полей в электромагнитных устройствах наиболее предпочтительно. Использование метода конечных элементов позволило создать ряд конструкций уплотнительных устройств с магнитной жидкостью [1, 2, 3].

Литература:

1. Топоров А. В., Топорова Е. А., Пучков П. В. Комбинированное торцевое магнитожидкостное уплотнение Патент на полезную модель RUS 88407 22.05.2009

2. Топоров А. В., Топорова Е. А., Пучков П. В., Киселев В. В., Дашков Д.И. Подшипник качения с магнитожидкостным уплотнением Патент на полезную модель RUS 100165 23.07.2010

3. Русанов М. А. Разработка торцового комбинированного магнитожидкостного уплотнения пожарного насоса / М. А. Русанов, А. В., Топоров, Е. А. Топорова // В сборнике: Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – 2013. – С. 103-105.

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

**Горлов А. Н.,
Филатов Е. А.,**

Юго-Западный государственный университет

Энергосберегающая политика в условиях роста цен на энергоносители, сокращения бюджетных дотаций на топливо и энергообеспечение и ухудшения экологической обстановки приобретает одно из первостепенных значений.

В России сохраняются негативные тенденции при использовании топливно-энергетических ресурсов. Проводимая работа по энергосбережению на большинстве предприятий страны является недостаточно эффективной.

Это связано с рядом причин, а именно:

– недостаточной проработанностью на региональном уровне основ политики по энергосбережению в виде соответствующей нормативной базы;

– задержкой в разработке предприятиями и отраслями местных программ энергосбережения;

– отсутствием практического опыта в энергетическом планировании;

– отсутствием квалифицированных специалистов.

Для достижения целей региональной энергетической политики областными и муниципальными органами управления энергетическим хозяйством области необходимо в рамках действующего законодательства обеспечить:

– совершенствование существующей нормативно-правовой базы в области энергосбережения;

– популяризацию среди населения энергосберегающей идеологии и обязательность преподавания основ эффективного использования энергии;

– подготовку и переподготовку специалистов в области энергосбережения.

Вопросы энергосбережения в России регламентированы Федеральным законом «Об энергосбережении» [1, 2], Указами Президента РФ, Федеральными программами «Энергосбережение России» [3, 4], «Энергоэффективная экономика» [5], а также региональными законодательными актами и целевыми программами.

Основными направлениями деятельности образовательных учреждений по подготовке специалистов в области энергосбережения являются:

– повышение квалификации специалистов в области энергосбережения и энергоэффективности (для чего проводятся семинары для руководителей предприятий, создаются курсы и т. д.);

– создание инфраструктуры развития энергоэффективности;

– демонстрация энергоэффективных мероприятий в образовательных учреждениях.

Таким образом, необходимо отметить положительные тенденции в области подготовки специалистов по энергосбережению и существенную роль в этом правительственных программ.

Литература:

1. Федеральный закон от 03.04.1996 N 28-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «Об энергосбережении» (принят ГД ФС РФ 13.03.1996). <http://www.consultant.ru/>

2. Федеральный закон от 05.04.2003 N 42-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении» (принят ГД ФС РФ 21.03.2003). <http://www.consultant.ru/>

3. Постановление Правительства РФ от 24.01.1998 N 80 «О Федеральной целевой программе «Энергосбережение России» на 1998-2005 годы». <http://www.consultant.ru/>

4. Приказ Минтопэнерго РФ от 20.07.1998 N 246 «О порядке организации работы по реализации Федеральной целевой программы «Энергосбережение России». <http://www.consultant.ru/>

5. Постановление Правительства РФ от 17.11.2001 N 796 (ред. от 29.12.2001, с изм. от 17.10.2006) «О Федеральной целевой программе «Энергоэффективная экономика» на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года». <http://www.consultant.ru/>

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА ОДЕЖДЫ

Фролова О. А.,

Московский государственный университет дизайна и технологии

Потребности населения в разнообразной и модной одежде всех размеров и ростов определяют высокую сменяемость моделей в условиях современного швейного производства. Для обеспечения непрерывности всех производственных процессов и равномерной загрузки всех звеньев предприятия на этапе конструкторско-технологической подготовки производства формируют график раскроя швейных изделий, в котором определены номера моделей, количество изделий на определенный период по каждой модели, рекомендуемые размеры и роста, артикулы ткани и расцветки.

Раскрой изделий в производственных условиях выполняют отдельными партиями (сериями) в установленные сроки. Формирование графика раскроя это процесс распределения настилов по картам раскроя, которые должны быть выполнены в определенный день серии [1].

В ходе исследований на кафедре художественного моделирования, конструирования и технологии швейных изделий МГУДТ и разработано программное обеспечение «CutOrder» для автоматизированного формирования графика раскроя (рис. 1).

The screenshot shows the 'CutOrder' software interface. It features several input fields and buttons for configuring order parameters. The main area contains two tables: 'Составление размеров и ростов' (Composition of sizes and heights) and 'Состав раскладок, выполняющих серию' (Composition of layouts performing the series). The first table has columns for size (14, 16, 18) and height (1, 2, 3, 4). The second table has columns for '№ п/п' (No.), 'Состав раскладок' (Layout composition), and 'Удельный вес изделий в раскладке, V, %' (Relative weight of items in the layout, V, %). At the bottom, there are buttons for 'Сформировать таблицу' (Form table), 'Сформировать заново' (Form again), and 'Выполнить' (Execute).

Рис. 1. Исходные данные в программной среде «CutOrder»

Формирование графика раскроя в производственных условиях с использованием программной среды «CutOrder» обеспечивает непрерывность производственного процесса, полную и равномерную загрузку раскройного оборудования при запуске в производство новых моделей с учетом недогруженных дней предыдущей серии [2]; позволяет выполнить сквозное проектирование процессов раскройного производства в единой интегральной среде, а в случае

внеплановых ситуаций предоставляет возможность вмешиваться и вносить оптимальные корректировки в производственный процесс с учетом фактических результатов работы раскройного производства (рис. 2).

Рис. 2. Формирование графика раскроя в программной среде «CutOrder»

Литература:

1. Фролова О. А., Формирование графика раскроя в современном производстве швейных изделий // М.: ЛегПромБизнес, 1-2, 2006.
2. Мокеева Н. С., Петрова Е. В. Нейросетевые технологии и их применение при прогнозировании длительности производственного цикла раскройного производства // Молодой ученый. – 2010. – № 5. Т. 1. – С. 65-67.

ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ

Хрусталева Н. В.,

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), г. Владимир

Подшипники качения получили широкое распространение в машиностроении. Они выпускаются многих типов – шариковые, роликовые, однорядные, двухрядные, радиальные, упорные и т. п. Наибольшее трение получили радиационные подшипники качения. Качество подшипников оценивается по ряду параметров, среди которых важное место занимает момент трения, который определяет температуру нагрева подшипника.

Предлагаем основные технические решения по созданию установки для измерения момента трения в подшипниках при различных нагрузках. Функционально установка состоит из двух блоков – электромеханической части и электронного блока.

Монтажной основой установки служит сварной корпус 1, составленный из листового материала. В верхней части корпуса, во втулке 2, размещен в подшипниках с большой осевой базой посадочный вал 3. Вал 3 приводится во вращение электродвигателем 4, через поводковую муфту 5. Консольная часть посадочного вала выполнена ступенчато, где диаметр и осевая длина ступеньки соответствует внутреннему диаметру, соответствующего испытываемого подшипника 6. С передней стороны корпуса смонтировано устройство измерения. Первичным преобразователем служит маятник – он преобразует измеряемый момент трения в подшипнике в угол поворота маятника. В составе маятника имеется втулка 7, со ступенчатым внутренним отверстием, при этом диаметры ступенек и их осевые длины соответствуют размерам наружных колец испытываемых подшипников. Втулка 7 может иметь продольные пазы для устройства работы со съемником. В верхней части втулки имеется резьбовой штифт 8, на который одеваются сменные грузы 9, массой m_v .

Снизу во втулку 7 с помощью резьбы и контргайки 10 прикручена штанга 11. В средней части штанги с помощью переходника 12 установлен горизонтальный резьбовой штифт 13, для установки сменных грузов 14, массой m_H . На нижнем конце штанги с помощью переходника 15 закреплен сердечник 16, из магнитомягкого материала. Сердечник входит зазором в отверстие корпуса 17 электрической катушки 18. Катушка 18 наполнена бифилярно (в два провода) имеет секцию W_o и секцию W_u . Для ограничения поворота маятника, предусмотрены два резьбовых упора 19, 20.

Электронный блок 21 размещен в пространстве, образованный листом корпуса 1. Найдем передаточную функцию установки. Для этого воспользуемся расчетной схемой, где ось вращения вала 3 обозначена через O .

Рис. 1. Конструктивная схема установки

Рис. 2. Вид А по рис. 1

Рассмотрим общий случай, когда установлен верхний груз массой m_B в точке O_H схемы и нижний груз массой m_H в точке O_H схемы. Примем, что центр массы маятника без грузов m_B в m_H находится в точке O_H , и имеет начальную массу m_0 .

Под действием измеряемого момента трения, маятник повернется на угол φ . Восстанавливающий момент от сил тяжести составит:

$$M_B = [(m_0 + m_H)gl_H - m_Bgl_B] \sin \alpha \quad (1)$$

где g – ускорение силы тяжести.

Восстанавливающий момент (1) уравнивается моментом трения M_T

$$M_B = M_T \quad (2)$$

Формулы (1, 2) дают условия работоспособности маятника, как первичного преобразователя.

$$(m_0 + m_H)l_H > m_B l_B, \quad (3)$$

При повороте маятника на угол φ перемещение сердечника 16 составит

$$X = R\varphi \quad (4)$$

Конструктивные размеры элементов вторичного преобразователя (катушка 18 – сердечник 16) выбраны таким образом, что передний торец сердечника не выходит за пределы длины молотка катушки.

Тогда, обобщая парциальные параметры в один интегральный коэффициент K , получаем для индуктивности L обмотки W_u

$$L_u = L_o + KX, \quad (5)$$

где L_o – индуктивность обмотки W_u при $\varphi = 0$.

Рис. 3. Расчетная схема

При малых углах поворотах φ можно принять

$$\sin\varphi = \varphi \quad (6)$$

Очевидно, начальное значение индуктивности может быть учтена электронным блоком, тогда:

$$L_u = KX, \quad (7)$$

С учетом формул (1)-(7) получаем передаточную функцию:

$$M_T = [(m_o + m_H)l_H - m_B l_B] \frac{g}{KR} L_u, \quad (8)$$

Маятник является колебательным звеном собственной (циклической) частотой

$$\omega = \frac{\sqrt{g(m_o + m_H)l_H - gm_B l_B}}{J}, \quad (9)$$

где момент инерции

$$J = (m_o + m_H)l_H^2 + m_B l_B^2, \quad (10)$$

Для гашения колебательного движения на частоте предусмотрена секция W_o катушки 18, выполняющая функцию демпфера. Если задать в обмотку W_o постоянный ток, то он образует постоянное магнитное поле. При движении сердечника 16 в его материале индуцируются вихревые токи, которые взаимодействуя с магнитным полем создают тормозящий момент [2]

$$M_o = h\dot{X}, \quad (11)$$

где h – коэффициент вязкого трения;

\dot{X} – линейная скорость сердечника.

Вязкое трение, в отличие от постоянного (Кулонова) трения, не создает зоны застоя и не изменяет результат измерения.

Электронный блок предназначен для преобразования исходной информации в цифровое значение измеряемой величины по формуле 8. Основу электронного блока составляет микропроцессор 22 с индикатором 23. Подготовку сигнала для микропроцессора реализует цепь в составе генератора 24 опорной части (десяти кГц), построенного резистора R1, выпрямителя на диоде VD, фильтра нижних частот C1 – R2 – C2. Приращение напряжения на секции катушка 18 пропорционального току генератора G и текущему значению индуктивности.

Рис. 4. Схема электронного блока

$$U_L = \omega_G L_u L_G \quad (12)$$

При фиксированных значениях параметров цепи напряжения U_2 пропорционально L_u и, следовательно моменту M_T .

Для удобства работы оператора предусмотрен ввод во флеш – память микропроцессора значений используемых добавочных масс m_B и m_H . Оператор вводит эти значения, пользуясь таблицей, ориентируясь на требуемое значение радиальной нагрузки F на подшипник. Таблица отражает условие работоспособности (3)

Таблица 1 – Комбинация добавочных грузов

F	m_B	m_H
F_1	–	–
F_2	m_1	–
F_3	–	m_1
F_4	m_1	m_3
F_i	m_i	m_j

Пользуются установкой для испытаний подшипников качения следующим образом:

- Оператор устанавливает подшипник в соответствующие поверхности втулки 7 и вала 3 с некоторым натягом. Для этой операции целесообразно один упор снять.

- В соответствии с программой испытаний по таблице выбирается добавочные грузы и устанавливаются на соответствующие посадочные штифты. Цифровые значения грузов m_B и m_H вводятся в микропроцессор 22.

- Регулятором питания U_4 на блоке питания 25 выбирается необходимая частота вращения электродвигателя 4.

- При появлении колебательного движения маятника (что будет отражено в непостоянстве отсчета на индикаторе 23) резистором R3 увеличивает демпфирование.

- Значение измеряемого параметра считывают на индикаторе 23.

- Таким образом, предлагаемая установка для испытаний подшипников качения позволяет выявить момент трения в широком диапазоне частот вращения и радиальных нагрузок ряда типоразмеров подшипников. Установка конструктивно проста и не требует высокой квалификации оператора.

Литература:

1. Гулиа Н. В. Детали машин: учебник / Н. В. Гулиа, В. Г. Клоков, С. А. Юрков. – СПб.: Изд-во «Лань», 2010, – 416 с.
2. Матвеев А. Н. Электричество и магнетизм: учеб.пособие / А. Н. Матвеев. – СПб.: изд-во «Ланс», 2010, – 464 с.
3. Система и способ для определения состояния подшипника. МПК G01M 3/04. /ФРУ Томас (DE) ХАССЕЛЬ Йорг (DE), ПРОБОЛЬ Карстен (DE), ТИШММАХЕР Ханс (DE). Оpubл. 27.09.2014
4. Установка для исследования подшипников качения. МПК G01M 3/04. / К. В. Подмастерьев, В. В. Мишкин. Оpubл. 27.04.1998.
5. Шарыгин Л. Н. Проектирование конкурентоспособных технических изделий: учебник / Л. Н. Шарыгин. – Владимир: Изд-во ВИТ-принт, 2013. – 290 с.

ДВУХКАНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СОКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

Шакурский М. В.,

Самарский государственный технический университет,

Шакурский В. К.,

Тольяттинский государственный университет

Основным средством защиты информации в телекоммуникационных сетях является криптографическое кодирование информации, обеспечивающее конфиденциальность передаваемой информации за счёт стандартизированных алгоритмов. Скрыть сам факт передачи информации позволяет стеганографическое кодирование, которое обладает целым рядом особенностей, – это многообразие методов, отсутствие стандартизации и ограниченное использование или полное отсутствие алгоритмов стеганографического анализа сетевого трафика. Негативным фактором использования стеганографических методов является низкая пропускная способность каналов. Более того, при использовании стеганографических методов для передачи информации в реальном времени, речь идёт о потоковом контейнере, значительная часть алгоритмов не может быть реализована. Перспективным направлением синтеза новых стеганографических алгоритмов является использование инвариантных преобразований. При этом достигается увеличение пропускной способности каналов без снижения устойчивости к стеганографическому анализу. Инвариантные преобразования требуют использования двухканальных систем защиты информации. Основной идеей использования двухканальных систем является формирование информационной избыточности в каналах, позволяющей синтезировать такой стеганографический контейнер, вскрытие которого не требует на принимающей стороне знания маскирующего сигнала. Иными словами, алгоритм вскрытия инвариантен к маскирующему

сигналу. Для этого требуется выполнить условие наличия не более двух неизвестных в передаваемом сигнале.

Двумя неизвестными в передаваемом стеганографическом контейнере являются полезный и маскирующий сигнал. Контейнер содержит две компоненты. При формировании каждой компоненты стеганографического контейнера используются информативный и маскирующий сигналы. Последний может быть как случайный сигнал, так и детерминированный [5]. Эффективным методом построения стеганографических систем на базе инвариантных преобразований является метод контрольного значения [1].

Проведённые исследования [1, 2, 3, 4] указанных систем показали, что увеличивается пропускная способность потоковых контейнеров, маскирующий сигнал может превышать информативный сигнал в десятки раз, достигается огромная чувствительность к вариации коэффициентов алгоритмов, которые являются ключами. Всё это обеспечивает не только скрытность передачи информативных сообщений, но и трудности вскрытия контейнера злоумышленником.

Литература:

1. Шакурский М. В. Стеганографическая система на основе сжимающих отображений [Текст] / М. В. Шакурский, В. К. Шакурский // Научно-практический журнал «Вопросы защиты информации». – 2015. – № 2. – С. 74-78.
2. Пат. на полезн. модель 113597 Российская федерация, МПК G06F 17/14 Цифровой фильтр со смещаемой фазочастотной характеристикой [Текст] / В. К. Шакурский, М. В. Шакурский (Россия); опубл. 20.02.2012 Бюл. № 5.
3. Шакурский М. В. Метод увеличения быстродействия цифровых фильтров на основе скользящего дискретного преобразования Фурье [Текст] / В. И. Воловач, М. В. Шакурский // Электротехнические и информационные комплексы и системы. – 2010. – № 3. – С. 20-22.
4. Пат. на полезн. модель 108669 Российская федерация, МПК G06F 17/14, H03H 17/00 Цифровой фильтр [Текст] / М. В. Шакурский (Россия). – №2011119366/08; заявл. 13.05.2011; опубл. 20.09.2011 Бюл. № 26.
5. Шакурский М. В. Формирование контейнера для стеганографической системы на основе сжимающих отображений [Текст] / М. В. Шакурский // Международный научно-технический журнал «Радиотехника». – 2015. – № 2. – С. 134-139.

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

АСИМПТОТИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РЕШЕНИЙ СИНГУЛЯРНОГО УРАВНЕНИЯ 4-ГО ПОРЯДКА С ОСЦИЛЛИРУЮЩИМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ

Гареева Р. А.,

Башкирский государственный университет

В работе развивается новый подход к построению асимптотических формул для фундаментальной системы решений при $x \rightarrow +\infty$ линейных дифференциальных уравнений.

Рассмотрим уравнение:

$$y^{(4)} - (q(x) + h(x))y = 0.$$

Известно, что если функция $q(x)$ регулярная, т. е. удовлетворяет условиям типа Титчмарша-Левитана:

1. $q'(x), q''(x)$ при достаточно большом x_0 не меняю знак в интервале $[x_0, +\infty)$,

$$2. q'(x) = o(q^\alpha(x)), 0 < \alpha < \frac{5}{4},$$

то асимптотические формулы для фундаментальной системы решений уравнения

$$y^{(4)} - q(x)y = 0$$

имеют вид:

$$y_k = \mu_k^{-\frac{3}{2}} e^{\pm \int_{x_0}^{+\infty} \mu_k(t) dt}, \quad x \rightarrow +\infty, \quad k = 1, 2, 3, 4,$$

где $\mu_k = \varepsilon_k q^{\frac{1}{4}}$, $\varepsilon_1 = 1, \varepsilon_2 = i, \varepsilon_3 = -1, \varepsilon_4 = -i$.

Теорема. Пусть для функции $q(x)$ выполнены условия:

1. $q'(x), q''(x)$ при достаточно большом x_0 не меняю знак в интервале $[x_0, +\infty)$,

$$2. q'(x) = o(q^\alpha(x)), 0 < \alpha < \frac{5}{4},$$

а так же условие $|P(x)\mu_1| \leq r(x), x > x_0$. Тогда уравнение $y^{(4)} - (q(x) + h(x))y = 0$, при $x \rightarrow +\infty$ имеет ФСР $\{y_1(x), y_2(x), y_3(x), y_4(x)\}$, такую, что:

$$y_1^1(x) = q^{-\frac{3}{8}} e^{\int q^{\frac{1}{4}}(x) dx} (1 + o(1)),$$

$$y_2^1(x) = q^{-\frac{3}{8}} e^{i \int q^{\frac{1}{4}}(x) dx} (1 + o(1)),$$

$$y_3^1(x) = q^{-\frac{3}{8}} e^{-\int q^{\frac{1}{4}}(x) dx} (1 + o(1)),$$

$$y_4^1(x) = q^{-\frac{3}{8}} e^{-i \int q^{\frac{1}{4}}(x) dx} (1 + o(1)).$$

Литература:

1. Макина Н. К., Назирова Э. А., Султанаев Я. Т. О методах исследования асимптотического поведения сингулярных дифференциальных уравнений. Математические заметки. – 2014. Т. 96. – 627-632 с.
2. Султанаев Я. Т., Валеев Н. Ф., Назирова Э. А. О новом подходе к изучению асимптотического поведения решений сингулярных дифференциальных уравнений. Уфимский математический журнал. том 7. № 3. – 9-15 с.
3. Федорюк М. В. Асимптотические методы для линейных дифференциальных уравнений. – М.: Наука. 1983. – 354 с.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ОБРАЗА ГЛАВНОГО ГЕРОЯ КОМЕДИИ А. Н. ОСТРОВСКОГО «ВОЕВОДА» (на материале чернового автографа пьесы)¹

Белякова Е. Н.,

Костромской государственной университет

В литературоведческих исследованиях, посвящённых изучению творчества А. Н. Островского, на сегодняшний день недостаточно изучен вопрос о характере изменения авторского замысла в процессе работы драматурга над пьесами, текст которых со временем претерпевал существенные коррективы, как это случилось с комедией «Воевода», первая редакция которой увидела свет в 1865 г., а вторая в 1885-м.

Первое упоминание о работе над комедией относится к 1860 г. В письме к И. И. Панаеву от 28 августа Островский говорит о своём намерении «окончить поскорее» пьесу «Сон на Волге» [4, с. 127], замысел которой возник под влиянием поездки драматурга по Волге в качестве участника «литературной экспедиции». Работа над первой редакцией пьесы продолжалась несколько лет (до конца 1864 г.). За это время намерения автора в отношении обрисовки фигур главных героев, равно как и манеры изображения исторических реалий Руси XVII в., заметно менялись. Особенно это касается характера самого воеводы. Этапы становления авторского замысла можно проследить, знакомясь с черновой рукописью пьесы.

В первоначальных вариантах комедии образ воеводы был обрисован более рельефными штрихами. В герое, отличавшемся необузданным сластолюбием и властолюбием, подчёркивались крайние проявления этих качеств, несколько затуманенные в печатной редакции текста. Из разговора посадских людей мы узнаём, что Воевода «девок да жёнок на посаде сыскивает» [5, л. 3], посадских «мучит напрасно» [5, л. 3], добро их «сыскивает», а самих «мучит и

¹ Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16-04-00323.

ломает и огнём жжёт по язычной молке» [5, л. 3]. В печатном варианте первой редакции текста посадские, характеризую тип правления Воеводы, указывают на то, что он «поминки любит», «девок на посаде // Да по клетям добро как раз разыщет», «От рук его никто не упасётся: // Воров берёт из тюрем, научает // Поклёпом нас, посадских, обносить», «Берёт тебя без сыску и пыгает // Без царского указу, – мукой мучит, // Огнём палит» [3, с. 115]. Заметим, что при кажущейся схожести характеристик, в печатном варианте текста отсутствует упоминание о том, что воевода, кроме девок, «сыскивает» и чужих жён, а указание на пытки встречается единожды, тогда как в черновой рукописи повторяется мысль о том, что Шалыгин – мучитель, мучит посадских напрасно, и не «огнём палит» (выражение, которое может прочитываться как поэтическая метафора), а «ломает и огнём жжёт».

Страх шута перед Шалыгиным в рукописи также передаётся посредством более детальных, а потому и более реалистичных описаний, демонстрирующих степень и безмерность самодурной власти воеводы. Вот первоначальный монолог шута: «Пронесло тучу грозную. Не сберись он к невесте, долго бы мне кругом двора ходить. Сунешься в ворота-то, да и назад, словно тебя обожжёт кто. Уж и так-то я язык налаживал, и этак-то, как повиниться, а всё [страшно] зубы стучат, душа в пятки просится. Эх злющий! Змей Горыныч! Вижу, к невесте поехал, я за ним переулками да по над заборами. Знаю, что у невесты ласков бывает, не прийдёт. Только что он расселся, а я бух в ноги: дяденька, прости! Воевода здесь! У невесты-то он авось смирнее. Ух! Чудовище! Змей Горыныч!» [5, л. 14]. В окончательном варианте текста эмоция страха приглушена размеренностью строя стиха и доминантой метафоричного и обобщённого высказывания над чувственной выразительностью разговорной речи, возникающей за счёт эмоциональных повторов и предметных сравнений: «Авось-то он смирнее у невесты. // А всё боюсь, душа уходит в пятки. // Бродил кой-где; с неделю укрывался, А надобно ж когда-нибудь явиться. // Велит сыскать, так не проси пощады. Ух! Идол! Змей Горыныч! Чудо-юдо!» [3, с. 147].

В черновых вариантах текста речь самого Шалыгина отличается высокой степенью импульсивности и некоторой непосредственностью в выражении нахлынувших эмоций или желаний. В отношении своих противников (Семёна Бастрюкова) Шалыгин использует экспрессивно-грубое высказывание: «Вот где сидит он мне!» [5, л. 5 об.]. В обращении с посадскими прибегает к нарочито примиряющему тону: «Друзья мои, плохое дело старость!» [5, л. 8]. В любовных объяснениях с Марьей Власьевной превращается в певца женской красоты, рассыпаясь в поэтических сравнениях и выражая лихорадочное сластолюбивое нетерпение: «Ты чудо божье! Сна

мечтанье»; «Я не дурак! Кто видел раз меньшую, // Тот старшей не возьмёт»; «Моя она, моя, // Отдайте мне, отдайте! // Её хочу! Её одну желаю!»; «Её, Её. // Я вас озолочу» [5, л. 15 об.].

В печатном варианте первой редакции текста образ воеводы представлен не в столь крайних проявлениях, и речи его присуща если не бóльшая эмоциональная сдержанность, то хотя бы некоторая этическая отстранённость от объекта, к которому обращено высказывание. Так, в отношении Бастрюкова звучит не грубо-экспрессивное «Вот где сидит он мне!», а более холодная реплика «На шею сел ко мне» [3, с. 123], скорее констатирующая сам факт недопустимого поведения бывшего губного старосты, чем передающая непосредственную эмоциональную реакцию воеводы на это поведение. В свою очередь, из публичной речи Шалыгина, обращённой к посадским, исчезает интимно-личностное обращение «Друзья мои» вместе с философски-примиряющим замечанием «плохое дело старость», и возникает назидательное высказывание, формирующее иронично-дидактичный тон, присущий всему дальнейшему монологу воеводы: «Два раза глуп бывает человек» [3, с. 131].

В эпизодах, описывающих страстное влечение Шалыгина к Марье Власьевне, также происходят существенные коррективы речевого поведения героя. Вместо по-детски несдержанного «Я не дурак! Кто видел раз меньшую, // Тот старшей не возьмёт» и «Моя она, моя, // Отдайте мне, отдайте! // Её хочу! Её одну желаю! <...> Её, Её», в тексте представлена хоть и страстная, но более осознанная речь почтенного старца: «Я Прасковью // И видеть не желаю, врозь всё дело! // И Марью я не выпущу из рук! // Отдайте мне её! Её отдайте! // Её хочу, её беру, отдайте!» [3, с. 153]. В данном случае имеет значение изменение ритмического рисунка пылкого признания воеводы, что свидетельствует о намерении автора несколько нивелировать в характере героя проявление лихорадочного нетерпения и придать его образу бóльшую властность и обстоятельность. Кроме того, в более поздних коррективах заметно снижается и поэтический пыл героя при описании красоты своей возлюбленной. Вместо реплик, передающих его непосредственный восторг («А красоты такой не только видеть, // Ни написать, ни в сказке ни сказать // Нельзя. Ты чудо божье! Сна мечтанье», «Лица румянец светел» [5, л. 15 об.]), звучит более сдержанное и отстранённо-оценочное: «Какие очи! // Нельзя налюбоваться, наглядеться! // Я много видел на своём веку, // Таких очей не приходилось видеть» [3, с. 152].

Можно предположить, что в процессе создания первой редакции текста пьесы формирование авторского замысла в отношении главного героя обусловливалось намерением Островского изобразить не столько развращённого властью и несдержанного в своих реакциях самодура, подобного Дикому из «Грозы», сколько представить образ страстного,

сластолюбивого, но, в то же время, расчётливого человека, способного при необходимости сдерживать чувственно-эмоциональный порыв. Во второй редакции пьесы те черты в характере Воеводы, которые указывают на его способность к объективизации действительности, выражены ещё с большей степенью отчётливости. Но проявлены они в тех эпизодах, где возникает образ Пустынника, под непосредственным влиянием которого Шалыгин неожиданно для читателя встаёт на путь духовного спасения и совершает подвиг смирения.

Подобная метаморфоза образа главного героя объясняется исследователями творчества Островского по-разному. В комментариях Л. М. Лотман звучит мысль о том, что случившиеся изменения в тексте связаны с ужесточением цензурных условий, способствовавших смягчению социальной сатиры и усилению религиозных нот в пьесе, которую Островский, вступив на пост заведующего репертуарной частью московских императорских театров, вновь готовил к постановке [3, с. 581].

М. А. Миловзорова объясняет подобное изменение сюжета комедии и характера главного героя актуализацией в русском обществе XIX в. темы «чудесного» спасения и активно развивающейся в литературе того времени «поэтики чуда». Размышляя о «разрешении драматической коллизии» в «Воеводе», исследователь замечает, что «здесь, как нигде, она разрешается “прозрачно” мелодраматически, в соответствии с обозначенными позициями – жестокий воевода Шалыгин внезапно и резко меняет своё отношение к жизни, буквально перерождается после общения с Пустынником, открывшим для него истину веры, что является моментом, исчерпывающим все предложенные ранее драматические обстоятельства» [1, с. 32-33].

И. В. Мотеюнайте отмечает, что одна из главных причин, побудивших Островского переделать пьесу, определяется желанием автора приблизить «героев – людей 17 в. – к своим современникам. Психологические поступки героев стали конкретнее, что сделало их характеры убедительнее». В частности, это касается и характера главного героя, в образе которого во второй редакции пьесы «акцентируется его душевная и духовная сущность» [2, с. 86].

Приведённые выше наблюдения литературоведов, изучающих творчество Островского, освещают проблему мотивации изменения авторского замысла в контексте различных социокультурных реалий и, безусловно, имеют право на существование. Мы же хотели обратить внимание на тот факт, что эволюция характера воеводы, завершившаяся с написанием второй редакции комедии, имела сходную динамику в процессе создания драматургом первой редакции «Воеводы», а потому есть смысл говорить не столько о неожиданности метаморфозы, случившейся с главным героем, сколько о её закономерности.

Литература:

1. Миловзорова М. А. Исторические сюжеты А. Н. Островского в свете концепции русской официально-патриотической драматургии 30-х–40-х годов XIX века // А. Н. Островский в новом тысячелетии: материалы научно-практической конференции / отв. ред. Ю. В. Лебедев. Кострома: ООО «Промдизайн-М», 2003. – С. 21-34.
2. Мотеюнайте И. В. Воевода // А. Н. Островский. Энциклопедия / гл. ред. и сост. И. А. Овчинина. Кострома: Костромаиздат; Шуя: изд-во ФГБОУ ВПО «ШГПУ», 2012. – С. 83-86.
3. Островский А. Н. Полное собр. соч.: В 12-ти томах. Т. 6. – М.: Искусство, 1976. – 607 с.
4. Островский А. Н. Полное собр. соч.: В 12-ти томах. Т. 11. – М.: Искусство, 1979. – 781 с.
5. Островский А. Н. Воевода. Первая редакция. Черновой автограф. РГБ: Ф.216 М.3249. – 46 л.

ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ОРГАНИЗУЮЩИХ ТЕКСТОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ЮМОРИСТИЧЕСКИХ МЕДИАТЕКСТОВ

**Вишнякова Н. М.,
Датская М. В.,**

Волгоградский государственный университет

Игровая юмористическая медиаединица формируется с помощью различных языковых и внеязыковых средств. Помимо взаимодействия на разных уровнях языка происходит поддержка элементами экстралингвистической действительности: шрифтом и иллюстрацией. Иными словами, посредством синтеза этих средств единица призывает языковую интуицию читателя для создания юмористического эффекта. [1, с. 246]

Данная же работа характеризует изменения, влекущие за собой образование окказионализмов и происходящие с обыгрываемым словом на фонетическом уровне. Следует отметить, что нами рассматриваются исключительно фонетические средства, однако изменения как таковые мотивированы единицами других ярусов языка.

Как известно, звуки играют смысловоразличительную роль. Материал показывает преобладающее количество таких комических искажений слов, где наличие либо отсутствие именно одного звука является решающим. Так, можно выделить следующие средства, характеризующие формально-фонетические преобразования в корне слова: присоединение протетических звуков, соразмерная/несоразмерная замена звуков, мена звуков местами, формальная эпентеза/элизия. При этом отмечается значительная группа слов, отличающаяся слабой фонетической мотивированностью.

Среди формально-фонетических преобразований в корне слова количественно преобладает замена звуков, репрезентирующая различные виды их соотношений. Многочисленны случаи, когда сближаются далеко отстоящие по месту и способу образования согласные, по подъему и ряду – гласные, и наоборот. Наиболее удачной представляется замена противопоставленных по какому-либо признаку звуков (повернуть бы время вспять – вспать, пробоина в бюджете – пропойна).

Элизией умышленной или элизией по форме мы будем называть случаи выпадения звука, когда целью их становилось достижение комического эффекта. Анализируемый материал дает примеры такого частного варианта элизии, как выпадение начального гласного (дночество, __тупительные экзамены).

Обратной использованию умышленной элизии ситуацией в контексте нашего исследования является обыгрывание значений слов с помощью формальной эпентезы (злайка, дипплом, ненавиделись).

Отдельно следует сказать о формально протетических звуках, которые в рассматриваемом материале всегда служат в качестве элемента корня, включающего в свой состав корень исходного слова. Семантическая связь между новообразованием и обыгрываемым словом в таком случае имеет необязательный характер. Так, мы можем наблюдать слова, схожие исключительно по звучанию (эспрессо – репрессо, пористый – упористый). Но при этом ряд слов указывает на содержательную зависимость образованной от образующей единицы (виновата – свиновата, учебные – мучебные, мальборо – шамльборо). Отдельно следует выделить случай внутрисловного оксиморона: лжистина.

Сфера использования каламбура в лингвистических работах до сих пор остается ограниченной [2, с. 56], однако исследуемый материал диктует необходимость детального рассмотрения языковых средств, создающих юмористическую единицу, на всех уровнях языка.

Литература:

1. Канашина С. В. Мем как единица передачи культурной информации языковыми и неязыковыми средствами // Вестник МГЛУ. – 2013. Вып. 20. – С. 243-249.

2. Санников В. З. Каламбур как семантический феномен // Вопросы языкознания. – 1995. № 3. – С. 56 – 69.

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ОТЧУЖДЁННОСТЬ» В ТВОРЧЕСТВЕ АРТЁМА МОРГУНОВА

Вишнякова Н. М.,

Волгоградский государственный университет

Условия постмодернизма подготовили почву для закрепления и дальнейшего распространения зародившейся в западноевропейской философии XX века идеи отчуждения субъекта. Такое «нивелирование активности человека объективными бессознательными структурами» [1] находит свое отображение и в современной русской поэзии. Поскольку мы можем наблюдать эту идею в развитии, представляется актуальным рассмотрение данной проблемы с лингвистической точки зрения на материале творчества Артёма Моргунова.

Прежде всего, необходимо отметить в текстах стихотворений поэта разнообразие вариантов обозначений изолируемого субъекта, так как во многом именно от этого зависит локализатор отчуждения и признаковая характеристика элементов мира. Так, субъект может подвергаться зооморфным уподоблениям: *медведь, собака, волчонок, зверь*. Помимо именной лексики подчеркивают такого рода чуждость по отношению к человеку и глаголы: *По привычке я буду лаять и выть* («Вывих»). Также субъект может уподобляться какому-либо единичному, обязательно обособленному предмету как на микроуровне: *сигарета, утес, комета, сгусток*; так и на макроуровне: *вселенная, планета*. Наличны и случаи отделения себя от людской массы посредством устойчивого словосочетания: *Я здесь в роли стороннего наблюдателя, / Фантомом слоняюсь по улицам* («Скрежет жизни»).

Если говорить о локализаторах отчуждения, то мы можем отметить различия внутри них по нескольким признакам: 1) размер, 2) освоенность, 3) вещественность. Помимо выяснения дефиниции реалии, размер может быть определен с помощью уменьшительных имен существительных: *коробочка, домик*. Единицы культурно освоенного преобладают над единицами естественного пространства. Это объясняется тем, что локусом отчуждения субъекта чаще всего выступает комната, в том числе и имплицитно обозначаемая лексическими единицами через элементы данного помещения: *толща, стена, потолок, угол*. Языковые средства, обозначающие относящуюся к зоне местонахождения изолированного субъекта часть пространства, могут быть употреблены автором как в прямом, так и в переносном значении. Так, в контексте: *Прячься, прячься в глубины души своей* («Прячься»), – положение реализуется в невещественном значении, локализатором субъекта становится идеальная субстанция. Вместе с тем наблюдаются и двойственные конструкции,

где автор делает попытки буквализировать иносказательное содержание языкового кода, как, например, в стихотворениях «Умерли тропы», «Лабиринт», «Умирать». Так, в строке: *Я один, в "Замке" Кафки («Умерли тропы»)*, – поэт обозначает как наименование романа, так и некое сооружение, что подтверждается локативным падежом с предлогом «в».

Помимо самоидентификации и обозначения локализатора, следует остановить внимание на том, какими признаковыми языковыми знаками выстраивается враждебный по отношению к лирическому герою окружающий мир. Анализ материала позволяет говорить о широком употреблении автором прилагательных, обозначающих степень отстраненности: *другой, чуждой, посторонний, неродной и т. д.*; обозначающих уровень безразличия окружающих по отношению к отчужденному субъекту, и наоборот: *бессмысленный, лишний, обесцвеченный, инертный и т. д.* На усиленную степень отстранения героя от мира указывают многочисленные прилагательные со значением отрицания: *незаметный, незнакомый, неуместный и т. д.*

Еще одним вопросом, существенным для постижения концепта «отчужденность», является соотношение единиц перцепции и деятельности, поскольку «познание <...> результат непосредственного восприятия мира и его осмысления» [2]. Поэт особенно акцентирует внимание читателя на деятельности слуховых и зрительных органов чувств, с которыми связана возможность контакта героя с миром: *"Я тебя ненавижу!" – эхом раздался крик. / А в ответ тишина, только улицы гул. / Шум моторов, толпы людей – час пик. / И молчание мира вокруг. Я шагнул («Двадцать седьмой этаж»)*. Так, только в настоящем четверостишии мы можем насчитать восемь языковых единиц, связанных с речевой деятельностью. Отрешенность героя относительно внешней среды выражается антонимической парой «крик – молчание» и усиливается контекстуальным противопоставлением невнятного «гула» и «шума» мира отчетливо-му «крику» субъекта.

Таким образом, мы можем судить о том, что в творчестве Артёма Моргунова, известного под псевдонимом «Поэт без усов», концепт «отчужденность» связан с выраженными в языке способами номинации изолированного героя, локализациями субъекта и их признаками, способностями субъекта к перцепции и к предпринятию действий по отношению к враждебному миру.

Литература:

1. Губман Б. Л. Западная философия культуры XX века. / Б. Л. Губман. – Тверь, 1997. – 162 с.
2. Моисеева С. А. Семантическое поле глаголов восприятия в западно-романских языках. / С. А. Моисеева. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2005. – 248 с.

ЛЕКСИЧЕСКИЙ ПОВТОР КАК СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ (на материале речи диалектоносителей Волгоградской области)

Датская М. В.,
Вишнякова Н. М.,

Волгоградский государственный университет

Интенсивность в языке – это «все различия, сводящиеся к категориям количества, величины, ценности, силы и т. п., вне зависимости от того, идет ли речь о конкретных представлениях или об абстрактных идеях» [1, с. 202]. Данное явление наиболее ярко выражается в народной речи, поскольку именно в ней эмоциональный заряд доминирует над логическим [2, с. 38]. Исследователи выделяют разноуровневые средства выражения интенсивности, в число которых входят разного рода синтаксические способы.

Исследуемый материал, характеризующийся билингвальной основой [3, с. 228], позволил выделить лексический повтор как наиболее частотное явление интенсификации. Данный способ используется информантами в рассказах мемуарного характера, важную часть которых составляют воспоминания о родственниках, устройстве бытовой жизни, войне и т. п.: *Я домахазяйкай не щиталась. Мать была. Меня **скрость** гоняли, **скрость**. Фсе дыры мной хотели заткнуть **скрость**. Бабы, вайна. Зафтра забирают фсё нас фсех». Ну и уихал, забрали. А мы фсе пеши пашли туда. Ф село, к Фелону. Пришли пеши. Ну, чё ш их пагрузили и павезли, а мы **пакричали, пакричали** и фсё. (Бочарова О. М.); *Сахарна свёкла и тыква, нарэзаим кусочками, и мать туды ў печку, а мы: «**Ой, кураува**, какая вкусная, **ой, кураува!**», у-уу, вот свёкла была вкусна (Авилова М.Т.).**

Среди разновидностей лексического повтора в речи диалектоносителей встречаются анафора: *Я сама нажыла. **Ничё** мне радители ни нажывали. **Ничё***. (Бароменская П. П.), эпифора: *Тада эт ф куфшине в этам и **малако фкусней было! Фкуснае было!** А чё, атчиво, атчиво ужэ, пачему... а **фкусней малако было!*** (Зубкова А.И.), анадиплосис: *Это шэсть лет я без диды жыву, **сама. Сама**, адна.* (Корчакина М. И.).

Основная функция лексического повтора как способа выражения интенсивности – воздействие высказывания на слушателя – подразделяется на две частные: усилительно-выделительную и эмоционально-оценочную. Нередко они пересекаются в контексте, придавая речи большую выразительность и яркость.

Таким образом, анализ записей устной речи диалектоносителей показал, что лексический повтор как способ выражения интенсивности является важным средством эмоционального воздействия на слушателя в рассказах об устройстве жизни в селах, о войне, до и

послевоенном времени, нелегкой судьбе деревенских жителей в годы лишений, дают возможность подчеркнуть важность каких-либо действий, событий, признаков и выполняют усилительно-выделительную и оценочную функции, позволяя ярко и образно представить свои воспоминания.

Литература:

1. Балли Ш. Французская стилистика / Ш. Балли. – М.: Изд-во иностр. лит., 1961. – 395 с.
2. Оссовецкий И. А. Лексика современных русских народных говоров. – М.: Наука, 1982. – 199 с.
3. Тупикова Н. А., Теркулов В. И., Рудыкина Е. С. Проблемы исследования устной речи носителей русского и украинского языков в регионах со смешанным составом населения // Вестник Волгогр. гос. ун-та. Сер. 2, Языкозн. – 2010. – № 2 (12). – С. 227-234.

ЭМОТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО В РОМАНЕ Д. И. СТАХЕЕВА «ИЗБРАННИК СЕРДЦА»

Колясева Т. Ю.,
МБОУ «Средняя школа № 20» г. Норильска

Лингвистика не раз обращалась к проблеме наименования эмоций, и сейчас не угасает интерес к функциональной семантике лексем со значением различных чувств. Н. Д. Арутюнова отмечает: «...создание лексикона и грамматики чувств есть результат великого усилия человека познать себя». Анализ данной лексики позволяет реконструировать существенные для понимания концепции автора смыслы, выявить значимость слов с эмотивной семантикой в создании образов персонажей и реализации характерологической функции. Материалом нашего исследования послужил роман «Избранник сердца» известного писателя XIX века Д. И. Стахеева. В центре авторского повествования история любви Лидии Загорской и секретаря ее отца. Виденье Стахеева отображает бунт против семейных устоев, борьбу за право быть с любимыми. Здесь можно провести параллель с биографией самого писателя.

Психологический рисунок повествования образуется двумя составляющими: взаимоотношениями героев между собой и их отношениями с окружающими. Анализ эмотивной лексики, извлеченной из романа, дает общее представление о богатом наборе эмоций, которые создают сложные психологические портреты персонажей, формируют политональную эмотивную семантику произведения. В рассматриваемые нами функционально-семантические поля эмотивности в романе Стахеева мы включили лексические единицы,

обозначающие эмоциональное состояние субъекта и наименование эмоций. Отличительная черта категории эмотивности – многообразие форм ее выражения в языке. Приоритет в вербализации эмоции принадлежит номинативной лексике. Классифицируя номинации эмоций, мы выделили 7 семантических групп разного объема, наиболее частотными являются любовь, печаль, что связано с характером повествования. Значительно преобладает изображение негативных эмотивных смыслов. Основным эмоциональный тон романа создается не отдельными наименованиями, а наиболее развитыми и многокомпонентными семантическими группами слов. Функционально-семантическое поле эмотивности представлено двумя классами лексических единиц: эмотивы со значением состояния и отношения. Класс эмотивов со значением состояния состоит из восьми микрополей: страх, раздражение, печаль, удивление, радость, волнение, страдание, спокойствие. Класс эмотивов со значением отношения из трех микрополей: любовь, ненависть, интерес. Яркой особенностью употребления эмотивов Стахеевым является создание эмотивных цепочек, которые, как правило, представлены лексемами одного микрополя. Повторы свидетельствуют об интенсивности описываемых эмоций. Исследуемые нами поля эмотивности содержат слова, имеющие разное лексическо-грамматическое оформление в языке (глаголы, существительные). С целью обозначения эмоционального состояния героев Стахеев использует и фразеологические единицы: ни жива ни мертва, точно вылили на него ушат холодной воды, трын-трава, сама не своя. Основная часть лексем, называющих эмоции, стилистически нейтральна. Часто эмоциональное состояние передается посредством словосочетаний со стержневым словом «сердце». Сердце в этом случае одушевляется и является средоточием переживаний героев романа. Книжному колориту лексики соответствует экспрессивный синтаксис. Экспрессивные конструкции в романе достаточно разнообразны: многочисленные повторы, параллелизмы, ряды однородных членов.

Проведенное исследование позволило нам описать эмотивную лексику в художественном тексте в функционально-семантическом аспекте, а богатство лексикона, владение широким спектром экспрессивных возможностей языка отражают в речи автора типологические приметы интеллигента – высокую речевую культуру, языковую креативность личности.

Литература:

1. Арутюнова Н. Д. О стыде и стуже // Вопросы языкознания, 1997, № 2.
2. Шаховский В. И. Эмоции: долингвистика, лингвистика, лингвокультурология. – М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2010. – 128 с.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВРЕМЕНИ PRESENT PERFECT НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 7 КЛАССЕ

**Костякова Л. Н.,
Краснослободцева Е. С.,
МБОУ Школа № 81 г. о. Самара**

В рамках Концепции модернизации российского образования по-прежнему играют важную роль дифференциация и индивидуализация в учебном процессе.

Индивидуализация обучения – «организация учебного процесса с учетом индивидуальных психологических особенностей учащихся; позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. Индивидуализация обучения направлена на преодоление несоответствия между уровнем учебной деятельности, который задается программой, и реальными возможностями каждого ученика» [1, с. 77].

Дифференцированный подход – «общий методический принцип обучения, предполагающий использование различных методов и приемов в зависимости от целей обучения, вида формируемой речевой деятельности, этапа обучения, осваиваемого языкового материала, возраста учащихся и др.» [1, с. 65].

Дифференцированное обучение английскому языку строится на подборе индивидуальных заданий в зависимости от способностей учеников и уровня сформированности у них речевых навыков и умений. На уроках используются различные учебные задания (с наличием или отсутствием опор), работа в группах и парах различного состава.

Более слабые ученики (ученики с плохой памятью, рассеянным вниманием и заторможенным восприятием) лучше усваивают учебную программу после многократного повторения (выполнения различных фонетических и грамматических упражнений), помощи со стороны учителя (дополнительные упражнения, зрительные опоры, схемы) и работы в парах или группах с более сильными учениками. Для поддержания интереса к изучению иностранного языка должны поощряться даже малейшие успехи учащихся.

Ученики, быстро усваивающие учебный материал, получают более сложные задания, выполняют индивидуальные творческие работы, что способствует развитию творческих способностей учащихся.

Таким образом, дифференцированный подход в обучении заключается:

1. В подборе заданий различной сложности и объема (как в классной работе, так и в домашней работе).

2. В вариативности темпа освоения учебного материала.
3. В организации помощи со стороны учителя и работе в парах (группах) сменного состава.

4. В привлечении учащихся к выполнению индивидуальных творческих заданий (проектов).

Тема Present Perfect является сложной для изучения, особенно для слабых учащихся, в связи:

- с отсутствием в русском языке данной грамматической категории (четыре вида настоящего времени в английском языке в противовес одному настоящему времени в русском);
- большим сходством по значению со временем Past Simple;
- с наличием вспомогательных глаголов, не переводящихся на русский язык и не имеющих эквивалента в русском языке;
- с использованием третьей формы глагола, зачастую сильно отличающейся от начальной формы глагола.

При работе над данной темой учителями используется ряд упражнений (фонетических, орфографических и грамматических), направленных на преодоление данных трудностей.

Например, предлагаются фонетические упражнения на сравнение первой и третьей формы глагола как отдельно (do – done, read – read, watch – watched и т. п.), так и в предложениях (I do my homework every day. – I have already done my homework.).

Орфографические упражнения на образование третьей формы правильных и неправильных глаголов.

Грамматические упражнения на выбор правильного вспомогательного глагола, образование формы Present Perfect, выполнение переводных упражнений (с английского на русский и наоборот).

Для сильных учеников:

- Составление собственных упражнений на использование времени Present Perfect.
- Составление презентации об использовании времени Present Perfect.

Данный подход позволяет избежать чрезмерных нагрузок и боязни языка у детей с низкой и средней степенью обучаемости, а детям с высокой степенью обучаемости помогает проявить в работе самостоятельность и творчество, повышая тем самым интерес к изучению языка.

Литература:

1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: Издательство ИКАР, 2009. – 448 с.

ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК ИНТЕРПРЕТАЦИОННОЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТА

Русланова Ю. В.,

*Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы*

В современной лингвистике принято различать лексическое значение слова, концепт и понятие. Большинство лингвистов и не только считают, что концепт более объемён, чем лексическое значение слова и понятие, а его структура более сложна и многогранна.

Слово «концепт» – калька с латинского *conceptus* – «понятие» (глагол *concipere* «зачинать», буквально – «зачатие»). В рамках когнитивной лингвистики концепт определяется как «глобальная мыслительная единица, представляющая собой квант структурированного знания <...> идеальная сущность, формирующаяся в человеческом сознании из непосредственных операций человека с предметами, из его предметной деятельности, из мыслительных операций человека с другими, уже существующими в его сознании концептами» [2, с. 8].

В культурологии концепт представляет собой основную ячейку культуры в ментальном мире человека; это «сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека, то, посредством чего человек входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» [4, с. 10].

Концепт имеет определенную, хотя и нежесткую структуру. Это связано с его активной ролью в процессе мышления. В обобщенном виде структуру концепта можно представить так: 1) чувственный образ; 2) информационное содержание; 3) интерпретационное поле. Первые два элемента формируют ядро концепта, а последний представляет собой периферийную часть.

В интерпретационном поле концепта, т. е. на периферии его структуры содержатся различные определения, отраженные в пословицах, фразеологизмах, крылатых выражениях, афоризмах, притчах, в художественных, публицистических и научных текстах.

Интерпретационное поле концепта включает в себя несколько зон – участков, обладающих определенным внутренним содержательным единством и объединяющих близкие по содержанию когнитивные признаки [3, с. 78-79]: оценочная, энциклопедическая, утилитарная, регулятивная, социально-культурная и паремиологическая зоны. Нас интересует последняя зона, паремиологическая (или по-другому идиоматическая, фразеологическая), которая представляет совокупность когнитивных признаков концепта, объективируемых идиомами, пословицами, поговорками, афоризмами и т. д. Данная зона в структуре концепта является особой в силу своего отражения преимущественно исторических представлений народа о концепте, а не современного его понимания.

К. Р. Петкелите отмечает, что анализ идиом служит для исследователя источником информации в первую очередь о содержании интерпретационной части концепта. В эту область входят многочисленные оценки и трактовки концепта, стереотипные мнения и суждения на его базе, высказывавшиеся различными людьми и имеющие хождение в обществе. «Многие из этих признаков оказываются в определенные периоды весьма яркими в сознании народа и во многом формируют его мышление и поведение. Сопоставление семантических пространств разных языков позволяет увидеть общечеловеческие универсалии в отражении окружающего мира и в то же время выявляет специфическое, национальное, а затем групповое и индивидуальное в наборе концептов и их структурализации» [1, с. 72].

Одним из этапов исследования интерпретационного поля концепта является анализ его фразеологических номинаций. Слово, номинирующее концепт, может быть употреблено в составе фразеологической единицы, и тогда она является частью номинативного поля соответствующего концепта, а анализ фразеологического значения помогает установлению определенных признаков соответствующего концепта. Для исследования из фразеологического словаря методом сплошной выборки извлекаются все фразеологизмы, включающие в свой состав лексему-номинант концепта. Например, исследуя концепт «хлеб», мы встречаем в словаре такие обороты: *хлеб – всему голова, зарабатывать на хлеб, хлеб насущный* – здесь хлеб выступает наиболее важным, необходимым для существования человека продуктом, к которому люди относятся уважительно, используется для обобщенного наименования пищи вообще; *хлеб да соль, встречать хлебом-солью, делить хлеб-соль* – хлеб является символом гостеприимства и дружбы; *перебиваться с хлеба на квас (на воду), сидеть на хлебе и воде* – речь идет крайней бедности, где хлеб – минимум, необходимый для выживания и спасающий от голодной смерти. Данные примеры показывают нам, каково отношение русского народа к хлебу, какую роль он играет в быту, как связан с национальными традициями и обычаями, т. е. какое место занимает концепт «хлеб» в русской культуре и русском национальном сознании.

Фразеологизмы, безусловно, выступают одними из наиболее насыщенных в культурном отношении языковых единиц, которые обретают свойства знаков культуры и влияют на ее концептосферу. Таким образом, полноценное исследование концептов любой культуры невозможно без обращения к фразеологическому материалу.

Литература:

1. Петкелите К. Р. Языковая объективизация концептов в русской и английской культурах (на примере лексемы «зеленый» в устойчивых сочета-

ниях и фразеологизмах) // Вестник Российского государственного университета им. И. Канта. – 2010. № 2. – С. 71-74.

2. Попова З. Д., Стернин И. А. Когнитивная лингвистика. – М.: АСТ Восток-Запад, 2007. – 315 с.

3. Попова З. Д., Стернин И. А. Семантико-когнитивный анализ языка. – Воронеж: Научное издание, 2007. – 250 с.

4. Степанов Ю. С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации. – М.: Языки славянских культур, 2007. – 248 с.

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Бажутина Т. О.,

*Новосибирский военный институт внутренних войск
им. генерала армии И. К. Яковлева МВД РФ*

В эпоху информационной революции XXI века, которая характеризуется прежде всего симбиозом бессистемности и интенсивности разнородных информационных потоков, проблема организации всех уровней воспитания, обучения и воспитания подрастающих поколений приобрела качественно иной характер по сравнению с предыдущими этапами истории человечества. И главной проблемой является приоритет постмодернистской парадигмы мировоззрения, объективно сформировавшейся на основе глобальной компьютеризации населения и доступности интернета как главного поставщика информации.

Бесспорно, что в основании постмодернизма, с его уникальной способностью к агглютинации объективно не взаимообусловленных, но субъективно связанных, явлений лежит обоснованное еще И. Кантом представление о непознаваемости «вещи в себе», а вместе с ним аргументация и логика любых модификаций субъективного идеализма. Системообразующая роль «полузнания» по мнению Н. Автономовой, является следствием уязвимой и пассивной позиции человека перед информацией и техникой. «Полузнание порождает иллюзии. Другой причиной является неудовлетворенная потребность в целостном взгляде на мир. Мифологическое сознание сегодня – способ безболезненного погружения в незнание» [1].

Проблема взаимоотношения между научным знанием и другими формами знания одна из ключевых не только для современной философской мысли, но и для социальной практики, прежде всего – стратегии и тактики образования. Миф, как всякий результат работы познания, есть результат обработки мышлением полученной человеком в процессе жизнедеятельности информации. Отли-

чие мифа от научного знания в этом отношении ничтожно: и миф, и наука пытаются выявить причинно-следственные взаимосвязи в окружающем мире и с этой целью связывают один факт с другим. Различие только в одном – наука делает это целостно и системно, а миф – синкретично. Именно потому сегодня существует не только огромная масса людей с доминирующим мифологическим сознанием, но и столь же огромное количество исследователей, которые считают миф качественно однородным с наукой и соответственно видящими в мифе своего рода науку. Именно потому сегодня не только в философии, но и в педагогике неизбежно встает вопрос о иерархической структур форм знания. Решение этого вопроса необходимо для создания новой методологии образования, учитывающей интенсивность, бессистемных и разнонаправленность информационных потоков, степень их влияния на личность. Любая избираемая индивидом или группой исходная позиция познания на практике всегда предполагает неравноправие различных проявлений сознания, различную роль тех или иных познавательных форм, которые проявлены в виде различных моделей мировоззрения, языков и культур [2].

Так или иначе, но если смоделировать систему образования по культурно-историческому принципу, пройдя в школьном образовании весь путь человечества от мифа к классической науке, от нее – к неклассической и лишь на завершающих этапах школьного образования внедрять методы и принципы постнеклассической науки, результат школьного обучения перестанет быть плачевным, а вузы смогут, в зависимости от специфики специальности, целенаправленно и эффективно апеллировать как классическим, так неклассическим и постнеклассическим знаниям и получать специалистов, способных работать на любом уровне.

Литература:

1. Автономова Н. С. Миф: хаос и логос//Заблуждающийся разум?: Многообразие вненаучного знания / Отв. ред. и сост. И. Т. Касавин – М.: Политиздат, 1990. – С. 30-57
2. Бажутина Н. С. Культурная и языковая модели мира: взаимодействие систем // Социальная онтология России: сб. науч. ст. по докл. X Всероссийских Копыловских чтений. – Новосибирск : изд-во НГТУ, 2016. – С. 17-22

УЧЁНЫЙ В ПРОСТРАНСТВЕ ИНТЕРНЕТА: ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОЙ РАБОТЫ

Гаранина О. Д.,
*Московский государственный технический
университет гражданской авиации*

Развитие информационно-технологической базы научных исследований предполагает качественное преобразование способов и форм научной деятельности, требует от каждого ученого осмысления открывающихся перспектив в научном творчестве, связанных не только с возможностью получения новейших данных по определенной области знания, но и обеспеченных быстрой экспликацией собственных научных результатов. Науковедческое сообщество констатировало, что «безграничны возможности Интернета в плане популяризации науки» [4, с. 14]. Вместе с тем, освоение наукой практически безбрежного информационного пространства отнюдь не ограничивается популяризацией научных достижений. Можно с уверенностью констатировать, что открывающиеся информационные возможности выводят ученых на инновационные стратегии конструирования научных исследований, которые приобретают междисциплинарный характер, ориентируются на активную вовлеченность в теоретический поиск экспериментальных и технологических разработок. Уходит в прошлое необходимость информирования научной общественности о полученных научных результатах посредством публикации научной статьи в журнале или издания монографии (то есть наличия «печатных» научных работ). Ученый перестает быть зависимым от издательства и приобретает публикационную независимость, вместе с которой расширяются границы научной свободы. Такие понятия как «персональная страница» ученого или «сайт научного учреждения», представляющий персональную страницу научного сотрудника, уже не новы. Кроме того, издание монографии или публикация статьи нередко были сопряжены со значительными затратами времени и финансов. В настоящее время эти проблемы не столь остры для ученого, стремящегося к коммуникации с научным сообществом с целью апробации результатов научного творчества. Интенсификация научной деятельности в информационном пространстве Интернета влечет за собой качественные изменения в структуре научных и образовательных текстов, в самом характере текстового производства. Если раньше от написания статьи до ее публикации в журнале могли пройти месяцы, то в настоящее время достаточно разместить свою работу на электронном ресурсе, и весь мир в ту же минуту сможет ознакомиться с научным творчеством автора, если, конечно, статья (монография) размещена на ресурсе со свободным доступом [3, с. 106-107].

Однако, констатируя позитивные аспекты развития научного творчества в пространстве Интернета, следует отметить, что мировая сеть может быть как помощником, так и своеобразным тормозом научной работы. С одной стороны, Интернет общепризнан как библиотека бесплатной общедоступной информации. Вместе с тем, возникает вопрос о валидности и объективности этой информации, свободно «выкладываемой» для широкого круга пользователей. Вследствие того, что число людей, которые могут воспользоваться электронной «библиотекой» в принципе безгранично, авторские характеристики ученого (в том числе, его научные цели, жизненные ценности) элиминируются, для пользователя важно только то, что он находит ответ на некий вопрос. Значительную часть формируемых в сети виртуальных научных сообществ, за исключением специализированных, в которых обычные пользователи не регистрируются, можно отнести к разряду «интернет флуда». Неспециализированные электронные издания, равно, как и некомпетентные участники научных групп «по интересам», только дискредитируют развитие научной работы на базе мировой сети, дают повод многим ученым скептически относиться к ресурсу Интернета.

Но не только «недобросовестная» информация и множество спама мешают развитию научных коммуникаций в среде Интернета. Вопрос стоит более остро, так как не все ученые выступают за интернетизацию отечественной науки. Можно сказать, они даже против этого, считая электронные публикации графоманством [1, с. 14]. Это связано с тем, что в настоящее время в российской науке приняты строгие формальные правила для учета научной активности ученого. Такие вопросы, как: «считаются ли публикации научных работ в Интернете полноценными научными публикациями?», или «учитываются ли ссылки в Интернете на научные работы (опубликованные как в Интернете, так и традиционными способами) при подсчете индекса цитирования ученого и каковы правила такого учитывания?» сегодня достаточно актуальны. Обилие электронных научных публикаций также обостряет проблему заимствования результатов научных исследований (плагиата), поскольку отсутствуют действенные законодательные нормы по защите интеллектуальной собственности. Несмотря на то, что и в настоящее время ситуация с электронными изданиями изменяется в лучшую сторону, остается фактом то, что электронные публикации имеют меньший вес в нашем научном сообществе, чем традиционные, напечатанные в изданиях научные работы.

Литература:

1. Дацюк С. Авторство и наука в Интернете. – М.: Прометей, 1998.
2. Гаранина О. Д., Козлов А. И., Сарычев В. А. Информационная природа когнитивной деятельности человека // Научный Вестник МГТУГА. – 2013. № 191. – С. 35-40.

3. Гаранина О. Д., Переслегин А. Г. Инновации в научных коммуникациях: возможности ученых в информационном пространстве Интернета // Международный научный институт «EDUCATIO». Ежемесячный научный журнал. – 2015. № 3 (10). Часть 8. – С. 106-109.

4. Горбунов-Посадов М. М. Интернет-активность как обязанность ученого // ИПМ им. М. В. Келдыша РАН: сайт [Электронный ресурс]. URL: <http://www.keldysh.ru/gorbunov/duty.htm>. Редакция от 17.02.2014 (дата обращения 10.06. 2016).

ПРЕДЖИЗНЬ КАК СТАДИЯ ПУТИ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Ермаков С. А.,

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ)

Согласно нашему пониманию, путь жизни человека начинается с важной стадии – преджизни [1, с. 280]. Это так называемый пренатальный период. На этой стадии путь жизни человека полностью зависит от состояния здоровья женщины. Кроме того, преджизнь связана с отношением матери к выполнению своей важнейшей функции – деторождению. Какие лекарственные препараты принимала женщина до и во время беременности, особенно гормональные средства, употребляла ли алкоголь и в каких количествах, курила ли, прибегала ли к использованию наркотиков, каково было питание и образ жизни в период беременности, на каком производстве трудилась женщина, каковы ее отношения с сотрудниками по работе и домочадцами – это и многое другое оказывает свое влияние на прохождение пренатального периода.

Вместе с тем на преджизнь оказывает свое воздействие та природная среда, в которой находится беременная женщина. Различные эпидемии, климатические условия, состояние окружающей среды, природные катастрофы и аномалии – все может оказать и оказывает свое влияние на развитие плода.

Роль внешней социальной среды в этом процессе также весьма. Различные социальные коллизии, войны, революции, реформы, кризисы и прочее воздействуют на состояние матери, а следовательно, ее ребенка. Всевозможные социальные институты (семья, церковь, государство и т. д.), вся система социальных отношений, социальная защищенность (или незащищенность), социальный статус женщины и т. д. – все влияет на характер течения пренатального периода. Отношение мужа к своей жене, его желание создать ей «благоприятные условия» [2, с. 63] имеет самое прямое отношение к указанному этапу человеческого бытия.

Причем следует иметь в виду, что духовная жизнь беременной женщины является важнейшим фактором ее физиологического

и психологического состояния. В этот период женщина особенно подвержена влиянию душевной стихии. Ежедневные самопроизвольные желания охватывают все ее существо. Это – различные перепады в настроении, переживания о здоровье плода, ожидание родов, боязнь возможных осложнений и т. д. Поэтому многое зависит от тех идей [4, с. 56], которые наполняют жизнь женщины, от того насколько она сможет оценить свое состояние как проявление «счастливого» в ее жизни [3, с. 1353].

Таким образом, сказанное позволяет углубить представления о пути жизни человека и расширить рамки изучения данного вопроса. Важно собрать воедино всю информацию о преджизни человека, структурировать ее по трем основным разделам – природный, социальный и духовный аспекты – и раскрыть важность данного этапа в формировании жизненного пути человека.

Литература:

1. Ермаков С. А. Путь жизни человека: святоотеческая традиция и современность: Монография. Н.Новгород: Изд-во государственного университета им. Н. И. Лобачевского, 2002. – 334 с.

2. Ермаков С. А. Благое и его гуманистический потенциал // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 4. Ч. 1. – С. 61-64.

3. Ермаков С. А. Императивы счастливой жизни человека // Фундаментальные исследования. – 2015. № 2. Ч. 6. – С. 1349-1353.

4. Ермакова Е. В., Мезина Л. Г. Идея как организующее начало жизненного пути человека // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 3. Ч. 2. – С. 56-59.

ПЛАТОН О РОЛИ ИДЕЙ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Ермакова Е. В.,

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ)

Хорошо известно, что первым, кто со всей определенностью занялся изучением вопроса о роли идей в жизни человека, был Платон. Так, в частности, в «Федоне» он обращает внимание на то, что Ум есть причина всему. «Если так, – отмечает мыслитель, – то Ум-строитель должен устраивать все наилучшим образом и всякую вещь помещать там, где ей всего лучше находится» [5, с. 56]. Здесь уже было сказано главное: хочешь, чтобы жизнь была лучше, – найди достойные идеи и воплоти их в жизнь. Только в этом случае жизнь может преобразиться.

Развивая данное положение, Платон писал: «Кто хочет избрать верный путь... должен начать с устремления к прекрасным телам в молодости... а затем от прекрасных тел к прекрасным нравам, а от прекрасных нравов к прекрасным учениям, пока не поднимешься от этих учений к тому, которое и есть учение о самом прекрасном, и не познаешь, наконец, что же это – прекрасное» [Там же, с. 120, 122]. Из сказанного видно, что построение наилучшей жизни, по Платону, – это процесс, разворачивающийся во времени. При этом он обратил внимание на возрастную специфику человеческой жизни. Понятно, что в каждом возрасте человек может решать свои задачи. Но вместе с тем каждый возраст открывает человеку свои возможности и дает ему определенные «инструменты» для решения вопроса о наилучшей жизни. На наш взгляд, понимание этой стороны дела, безусловно, содействует постижению «технологии» жизни. Не все приходит сразу. Но если человек нацелен на построение лучшей жизни, если он понимает значимость прекрасного в своем существовании, то со временем он может обрести те идеи, которые станут своеобразными «рычагами», помогающими преобразованию его жизни [3, с. 56].

Кроме того, в философии Платона обращает на себя внимание идея упорядочения жизни человека. С особой силой она прозвучала в диалоге «Горгий»: «...достоинство каждой вещи, – писал мыслитель, – это слаженность и упорядоченность... Значит и душа, в которой есть порядок, лучше беспорядочной... Но душа, в которой есть порядок, – это умеренная душа... А умеренная – это воздержанная... Значит, воздержанную душу надо считать хорошей» [4, с. 551]. Отсюда Платоном делался вывод о том, что «тот, кто желает быть счастливым, пусть приучает себя к воздержанности, пусть стремится к ней, а от разнузданности каждому из нас надо бежать со всех ног» [Там же, с. 552]. Данное положение опять-таки важно для понимания «механизма» воздействия идей на жизнь человека. Казалось бы, такая «эфемерная» вещь, как идея, становится эффективным средством изменения жизни. Таким образом, роль идей в жизни человека, по Платону, значительна. Контролируя идеи, человек может сделать шаги к «счастливой жизни» [2, с. 1353], выстроить свое «благобытие» [1, с. 63].

Литература:

1. Ермаков С. А. Благое и его гуманистический потенциал // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 4. Ч. 1. – С. 61-64.

2. Ермаков С. А. Императивы счастливой жизни человека // Фундаментальные исследования. – 2015. № 2. Ч. 6. – С. 1349-1353.

3. Ермакова Е. В., Мезина Л. Г. Идея как организующее начало жизненного пути человека // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 3. Ч. 2. – С. 56-59.

4. Платон. Собрание сочинений: в 4-х т. М.: Мысль, 1990. Т. 1. – 860 с.

5. Платон. Собрание сочинений: в 4-х т. М.: Мысль, 1993. Т. 2. – 528 с.

ФЕНОМЕН БЕЗОПАСНОСТИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ В ЭПОХУ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Мельник А. В.,

Уральский государственный горный университет

Информатизация современного общества носит глобальный характер. Это свидетельствует о том, что сам феномен информации в бытии человека на сегодня приобрел особую значимость. В данном случае, она выражается не только на операциональном уровне, но и на более фундаментальном мировоззренческом уровне. Благодаря более совершенным технологическим способам производства, хранения, обработки и передачи информации возникают невиданные ранее возможности по работе с идеальным миром человека. Широкое распространение подобных технологий повысило эффективность управления сознанием, однако, вместе с этим породило предпосылки для его манипуляций. Более того, появление угроз непосредственного разрушения структур сознания с использованием информационных технологий обострило проблему его безопасности, которая, в свою очередь, представлена на явленном уровне данных структур в виде феномена безопасности мировоззрения.

Тема мировоззрения традиционно является предметом исследования философии. Учитывая детальную изученность самого понятия «мировоззрение», его типов, структуры, особенностей формирования следует отметить недостаточное внимание к вопросу о его безопасности. Из имеющихся работ в этой области интерес ученых сосредоточен в большей степени на рассмотрении безопасности мировоззрения именно молодого поколения. Действительно, его мировоззрение ещё только формируется, поэтому является более уязвимым, а значит и требует большего внимания. Такой подход кажется вполне обоснованным, но в контексте глобальной информатизации недостаточным. Так как, в группу риска попадает не только молодежь, но и взрослое поколение.

Мировоззренческий кризис современного общества проявляется в фундаментальном несоответствии традиционных образцов воспитания, образования, стремительно меняющимся условиям жизни в информационную эпоху. Возрастающие потоки информации размывают устоявшиеся мировоззренческие структуры, с входящи-

ми в неё представлениями, ценностями, программами поведения. Неопределенность картины настоящего требует от философии как ядра мировоззрения выдвижение жизнеспособных идей, которые способны сформировать перспективные образы будущего. Другим источником неопределенности является проблема с целеполаганием на мировоззренческом уровне. Проблему можно сформулировать следующим образом: «Каким мы хотим видеть человека в будущем?». Бывший министр образования Российской Федерации А. А. Фурсенко, отвечая на этот вопрос на всероссийском молодежном форуме «Селигер-2007», заявил, что недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других [7]. Как видно, противовесом этой парадигме мышления является собственно возрожденческий идеал человека-творца, воплощенный в советском образовании. Если считать, что сфера образования сама по себе есть фрактальная часть целого, то есть уменьшенная копия целого, то обоснованным выглядит предположение о наличии той же самой дилеммы и в целом, то есть в обществе. Конкретизация проблемы предполагает уточнения сущности рассматриваемых понятий.

Мировоззрение, сохраняя определенную теоретическую нагруженность, имеет выход на практический уровень бытия человека. Такая амбивалентность представляет собой целостный взгляд на сущность данного понятия. Исходя из этого, корректным выглядит определение мировоззрения, которое дал В. А. Сластенин, ученый замечает, что: «Мировоззрение личности представляет собой совокупность положений и идей, теоретических принципов и ценностных ориентаций, которыми человек сознательно руководствуется в истолковании явлений окружающей действительности и которые определяют содержание, направление и характер его преобразующей деятельности» [6, с. 228]. Ориентация мировоззрения на выражения себя в практике показывает его активное начало и не сводится только лишь к способности отражения окружающего мира. Хотя, справедливости ради следует сказать, что данная активность состоит скорее в способности мировоззрения обобщать полученный опыт. В этом духе высказывается Т. А. Басанова, утверждая, что: «... мировоззрение формируется как в результате обобщения естественнонаучных, социально-исторических, технических и философских знаний, так и под влиянием непосредственных условий жизни, передаваясь из поколения в поколение с опытом людей в форме здравого смысла, стихийных, несистематизированных, традиционных представлений о мире» [1, с. 89]. Тем самым, преобразующе-отражательная природа мировоззрения указывает на два

принципиально важных режима его функционирования – активное и пассивное. Представляя мировоззрение в динамике, в контексте личностного жизненного пути человека, можно увидеть, что на этапе детства оно слабо дифференцировано, нерелексивно, часто противоречиво и функционирует в большей степени в фазе отражения и усвоения знаний, норм, ценностей. По мере взросления его степень дифференциации, устойчивости, релексивности возрастает, что, в конечном счете, позволяет выйти человеку с уровня иждивенчества на активный уровень творца. Соответственно, образование, которое провозглашает своей целью воспитание «квалифицированного потребителя» препятствует становлению зрелой, активной, ответственной личности, способной к творчеству.

На протяжении всей человеческой жизни угрозы безопасности мировоззрения сохраняют свою актуальность. Данные угрозы имеют исключительно информационный характер, соответствующий природе самого мировоззрения. Подобная информационная логика может быть представлена в определении сущности безопасности мировоззрения, а именно, как «такое состояние рассматриваемой системы, при котором она, с одной стороны, способна противостоять дестабилизирующему воздействию внешних и внутренних информационных угроз, а с другой – ее функционирование не создает информационных угроз для элементов самой системы и внешней среды» [3, с. 10]. Для понимания мировоззрения как информационной системы, задаваемой культурной матрицей, необходимо расширенное видение сути информации. Как известно, в этом плане существует три основных подхода. Первый количественный подход связан с именем К. Шеннона. Суть подхода заключается в том, что информация здесь выступает в качестве «меры энтропии события». Сделанный выбор, при наличии определенного набора альтернатив, снимает неопределенность ситуации. Второй атрибутивный подход представляет информацию в качестве атрибута материи. Тем самым, информация содержится как в живой материи, так и в неживой материи. Третий логико-семантический подход рассматривает информацию как такое знание, которое используется в практической деятельности, например, в управлении. Перспективным представляется подход, предложенный отечественным исследователем Д. В. Власовым, утверждающим, что информация «выступает средством системной организации материи и сама предполагает системную организацию» [2]. Соответственно, информация является тем упорядочивающим началом, которое задает структуру материальным объектам различной природы. В частности, в биологических системах закодированная генетическая информация определяет строение, рост, развитие организма, а также его предрасположенность к заболеваниям и генетическим порокам.

В действующих системах первичная информация функционирует в виде слаженных программ. Их синергия не только повышает эффективность самой системы, но и обуславливает возможность выхода системы на более высокий качественный уровень развития. Синергия есть стратегия поступательного гармоничного развития, снижение её уровня ведет к дезорганизации системы в целом, что, собственно, и происходит с мировоззрением, в которое внедрены чуждые или искаженные образы. Их несоответствие первичным архетипичным образам, на которых базируется мировоззренческая система, вызывает в ней внутренние конфликты, требующие своего разрешения. Однако более мощный удар по мировоззрению наносится, когда происходит отрыв от своих базовых архетипов. Г. П. Звезда в статье под названием «Проблема формирования мировоззренческой безопасности как средства профилактики экстремизма в молодежной среде» заявляет следующее: «Многолетнее отчуждение человека от подлинной духовной культуры, национальных корней и традиций, от веры, характерное для нашего общества привело к кризису общественного сознания, выразившемуся в крайне неблагоприятной общественной атмосфере: усилении криминогенности общества, росте преступности (в том числе детской), насилия, открытой пропаганде распушенности нравов» [5, с. 77]. Таким образом, безопасность мировоззрения определяется степенью релевантности основаниям той парадигмы, с которой она «генетически» связана. Такая укорененность совсем не исключает феномена развития, но происходит оно в рамках парадигмы до тех пор, пока не исчерпан потенциал данной системы. Далее, с выработанными новыми качествами, она способна, выйти на следующий виток развития.

В контексте информационной глобализации мировоззренческие структуры являются мишенью для масштабного информационного воздействия. Поскольку оно переходит в неприкрытый характер экспансии, то следует говорить о ведении необъявленных информационных войн. В этой «борьбе за умы», как и в любой войне, есть свои раненые и убитые, отличие состоит лишь в том, что внешняя форма жертв непосредственно не затрагивается. Нападению подвергаются, прежде всего, критическое мышление и основополагающие ценности человека. Ошибкой было бы думать, что информационные войны представляют собой некий современный феномен, чего не было ранее. Ещё в древних языческих гностических учениях рассматриваются способы победы над врагом на информационном уровне. Для того чтобы уничтожить племя, следует начать уничтожать его символику. Это осуществляется, в частности, через осквернение символов предков, боевых символов победы и прочее. Потеря их сакрального значения оборачивается для племени упадком, которое в дальнейшем может привести их к вымиранию. В

настоящее время подобные технологии ведения информационных войн используются, например, в странах Прибалтики, где нередким становятся случаи осквернения памятников и могил советских солдат. Для любого современного государства собственная символика является важнейшим направлением безопасности. Безусловно, предпосылкой ведения информационных войн на современном уровне стала информационная глобализация, вовлекающая в свои потоки всё большее количество людей.

Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во второй половине XX века вызвало значительные изменения в конфигурации мирового информационного пространства. Усиливающаяся, благодаря ИКТ, коммуникационная взаимосвязь между всеми субъектами и объектами информационного процесса актуализировала феномены интерактивного общения и сетевого взаимодействия. Горизонтальная архитектура глобальной сети, встраиваясь в социальную структуру, оказывается альтернативой иерархическим способам организации социальной системы. Непосредственным эффектом развития глобальных сетей является модернизация социальных коммуникаций, которая заключается в том, что они становятся более «плотными», открытыми, устойчивыми и многоканальными. Все эти особенности способствуют формированию в глобальной сети альтернативной социальной реальности, имеющей виртуальный характер. Традиционные социальные институты получают своё отображение в сети, например, возникают: электронное правительство, кибервойска, электронная медицина, электронное образование, электронные банки и так далее. Этот виртуальный мир позволяет совершать действия информационного порядка, которые могут получить продолжение в реальной жизни, то есть в офлайне. Для человека, у которого отсутствует информационная культура, сетевая виртуальная реальность представляет собой серьезную угрозу его материальному и духовному бытию.

Глобальная сеть Интернет предоставляет доступ к гигантским объемам информации и к неограниченной коммуникации. Именно в этом таятся свои возможности, но и сопоставимые с ними опасности. Благодаря относительной анонимности и свободе высказываний Интернет проявил оборотную сторону общества, на чем обыватель, как правило, не заостряет внимания. Речь идет о криминализованной стороне жизни общества со всеми её проявлениями. В Интернете растиражирован контент с недостоверной информацией, с элементами насилия и непристойности, с мошенническими схемами, социальными вирусами и прочее. Перечисленное представляет собой серьезную угрозу безопасности представлений и системе ценностей пользователей. В этом случае умение различать информацию и работать с ней выдвигается на передний план.

Управление информацией как предпосылки безопасности требует активной позиции субъекта. Это означает целенаправленную работу с информацией, её сбором, анализом, структурированием, хранением и передачей. Особое внимание обращает на себя анализ входящей информации, так как именно она может представлять собой для системы мировоззрения потенциальную опасность, состоящую в вирусной активности. Под ней понимаются такие концепции, идеи, которые наносят ущерб действующей системе представлений и ценностей. В качестве экспресс-метода на предмет анализа информационных угроз могут быть предложены следующие вопросы: «Кто говорит?», «Что говорится?», «Какова цель сообщения?», «Какой эффект вызывает сообщение?». Благодаря рассмотрению смысловых полей, задаваемых этими вопросами, в сознании человека расставляются акценты, и происходит формирование более критического восприятия полученной информации. Отсутствие критики стихийным образом порождает ту картину мира и те реакции, которые соответствуют смысловому ряду входящей информации.

С психологической точки зрения любая полученная информация формирует в сознании доминанту. Её усиление, через постоянное повторение сообщений, создает соответствующий стереотип. Он, в свою очередь, становится внутренней установкой на совершение определенных действий. Однако подобные доминанты сознания можно корректировать или заменять новыми доминантами. Зависимость от запрограммированных стереотипов делает нерелексивное сознание объектом манипуляции. В связи с информационной глобализацией общества возникают поистине широкие возможности для манипуляции, которые начинают носить весьма масштабный и долговременный характер.

Современные сетевые технологии ставят феномен манипуляции на технологическую основу, что способствует системности и планомерности воздействия. Именно технологию манипуляций сознанием отражает популярная сегодня концепция «окна Овертона», которая ещё не получила широкого распространение в научном обороте, но имеет под собой вполне научное обоснование в виде теории фрейм-анализа. Основной смысл концепции окон Овертона состоит в том, что в конкретный момент времени для реализации тех или иных идей существует определенная рамка с веером возможностей. Эта рамка определяет спектр допустимых социальных суждений и действий, согласующихся с моральными нормами данного социума. Смещение окна вызывает смену возможностей в данной ситуации, например, то, что ранее не было актуальным, сейчас может получить своё воплощение. Это управляемое смещение происходит пошагово по линейке со следующей шкалой понятий: немисливо, радикально, приемлемо, разумно, популярно, норма

(политика). Таким образом, смещая рамку по шкале от невысказанных идей до нормы, технология претендует на то, чтобы возвести практически любую идею в ранг социальной нормы. Применение «оконной технологии» позволяет не просто внедрять в общественное сознание чуждые ему идеи, но она становится способом формирования идентичности. Профессор Е. Э. Дробышева отмечает, что методика «окна Овертона» является одним из технологических приемов формирования современной цивилизационной идентичности, которая создана в сфере политтехнологий и эффективно применяемая сейчас в широком социокультурном пространстве [4, с. 58]. В качестве проявления смещения рамки социально допустимого, то есть «оконной технологии», Е. Э. Дробышева приводит пример со скандальным танцем «оренбургских пчелок», который был растражирован в российском медиапространстве в апреле 2015 года. В видеосюжете группа несовершеннолетних девочек исполняет, пришедший из Африки, танец в стиле тверк (тверкинг), с подчеркнуто эротическими движениями. Однако, впоследствии экспертиза, проведенная Следственным Комитетом Российской Федерации, состава преступления по данному случаю не обнаружила. Объяснялось это тем, что все движения являются элементами танцевального стиля тверк, который не содержит ничего противозаконного [4, с. 62].

Смещение мировоззренческих ориентиров вызывает фундаментальные изменения в структуре личности. Более того, их разрушение чревато угрозой потери самой личности. Причем восстановление её структур в дальнейшем совсем не гарантировано. Нарастание информационной нагрузки на общество делает уязвимой ту часть общества, чья система представлений и ценностей является размытой. В эту группу риска входят, прежде всего, дети в силу естественной причины, их возраста. Проведение образовательной политики в русле культурно-цивилизационного кода российского государства с ориентацией на формирование человека-творца будет методологическим условием безопасности в сфере мировоззрения, где её обеспечение, в конечном счете, является вопросом национальной безопасности. В таком случае роль философии в обществе обретает новые смыслы.

Литература:

1. Басанова Т. А. О мировоззрении личности: научные представления // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2006. № 14. – С. 87-92.
2. Власов Д. В. Проблемы интерпретации понятия информации // Научные ведомости БелГУ. Серия: Философия. Социология. Право. 2009. № 2 (57). URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-interpretatsii-ponyatiya-informatsii> (дата обращения: 15.09.2016).
3. Гатчин Ю. А., Сухостат В. В. Теория информационной безопасности и методология защиты информации. – СПб.: СПбГУ ИТМО, 2010. – 98 с.

4. Дробышева Е. Э. Культура vs цивилизация: взгляд через «Окно Овертона» // Вестник МГУКИ. – 2015. № 5 (67). – С. 58-64.

5. Звездина Г. П. Проблема формирования мировоззренческой безопасности как средства профилактики экстремизма в молодежной среде // Российский психологический журнал. – 2010. Том 7. № 5-6. – С. 76-80.

6. Сластенин В. А. Педагогика: учеб. пособие для вузов / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; под ред. В. А. Сластенина; Междунар. акад. наук пед. образования. – М.: Академия, 2004. – 576 с.

7. Смолин О. Н. Вступительное и заключительное слово на общественных слушаниях «Закон о добровольности единого государственного экзамена. Какой человек нужен России?». URL: <http://www.smolin.ru/duma/audition/2008-03-05.htm> (дата обращения: 17.09.2016).

ПОЛИПАРАДИГМАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ

Насонова Л. И.,

Академия следственного комитета Российской Федерации

Распространение полипарадигмальных исследований в социогуманитарных науках продиктовано необходимостью анализа объекта в системе взаимосвязей, которые являются достаточно изменчивыми и входят в сферу междисциплинарных областей.

В гуманитарных науках интегративным понятием, присутствующим во всех научных исследованиях, является понятие человека как субъекта. Изменения, произошедшие в парадигмах различных наук за последнее время, свидетельствуют об акцентировании именно этого понятия [2]. Правомерно выделить основные характеристики полипарадигмального подхода в социогуманитарных науках: 1) фактор субъектности трактуется как причинный применительно к социальным системам; 2) человек рассматривается как единство рационального, чувственного и иррационального; 3) любое исследование строится на основе культурных установок, в поликультурном контексте рассматривается истинность полученных результатов; 4) социальные системы исследуются на основе принципов синергетики; 5) большое внимание уделяется анализу малых социальных общностей в структуре целостного социума; это связано с тем, что генетическое развитие человека, его ценностей происходит прежде всего через межличностное взаимодействие в малых группах; 6) социальные мотивы человека как субъекта исследуются в единстве объективно-содержательных и субъективно-ценностных, аффективно-деятельностных сторон; пристрастность и эмоции, которые традиционно рассматривались лишь в психологических науках, становятся объектом внимания в широком спектре социогуманитарных наук, поскольку именно деятельностная мотивация историче-

ского субъекта обеспечивает единство знаниевых и оценочных компонентов в сознании субъекта; 7) научное исследование учитывает динамику границ систем, в которые включен объект гуманитарного исследования; 8) полипарадигмальные исследования все шире проникают в области прикладного характера, такие, как дизайн и техническое проектирование [3, 4].

Полипарадигмальный подход в науке не должен противоречить принципу системности исследования. В связи с этим необходимо выделить методологические регулятивы, которые определяют общие принципы стратегии исследования. На наш взгляд, наиболее эвристичным в свете поставленных целей является понятие научно-исследовательской программы, разработанное Й. Лакатосом. [1] Ее достоинством является универсализм использования и диалектический подход к самой процедуре научного исследования, а также доказательству и интерпретации полученных результатов.

Исследования, в которых методология строится на основе нескольких не противоречащих друг другу парадигм, позволяет реконструировать многостороннее видение объекта и более адекватно отразить его включенность в реальность.

Литература:

- 1.Лакатос Й. Избранные произведения по философии и методологии науки. – М., Акад.Проект, 2008.
- 2.Новикова Е. Ю. Парадигма отечественной экономической науки: 90-е годы / Наука и практика, № 2, 2012, – С. 56-63
- 3.Новикова Е. Ю. «Хороший дизайн» Дональда Нормана //Дизайн и технологии, 2013, № 34 (76), – С. 102-108
- 4.Современная парадигма гуманитарных исследований: проблемы филологии и культурологи /Под ред. Гогиной Л. П. М., Митро, 2015.

О ФАКТОРАХ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ЛИЧНОСТИ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА

Сон Л.,
ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П. А. Столыпина

Задача формирования подлинной профессиональной культуры личности молодого специалиста (выпускника университета) заключается в следующем:

- совершенном знании своей специальности;
- развитии способности к предвидению социально-экономических, экологических, нравственных последствий профессиональной деятельности;

- способности и интереса к творческой деятельности;
- потребности в самообразовании;
- коммуникативной компетентности;
- владении нравственными, этическими, социальными нормами, необходимыми для жизни и деятельности в интересах общества и для достижения личного успеха.

Поэтому содержание преподаваемых дисциплин должно адаптироваться в процессе преподавания к профилю вуза и специфике контингента обучающихся, иметь практическую направленность. Предполагается выявление специфики региональной культуры, связанной с особенностями его географического, социально-политического, экономического, национального развития, отслеживание связей с общенациональной культурой.

В современном образовательном процессе актуализируется воспитание высокой личной и профессиональной культуры будущих специалистов. Научно-педагогические работники призваны прививать обучающимся навыки культуры общения и поведения в межличностной и деловой среде, знакомить с нормами и правилами ученического и общегражданского этикета, формировать профессиональные компетенции, навыки культуры мышления и культуры речи. Сегодня жизнь определила путь решения – конкурентоспособность, умение самоопределиться в этом меняющемся мире, выразить себя.

Для формирования личности специалиста важно знать основные варианты ее стремлений, ценностных ориентаций и направленности. Направленность личности как своеобразного стержня типа личности есть то ведущее направление, в котором человек утверждает себя, раскрывает свои способности. В литературе выделяют три основных типа направленности личности: созидателя, потребителя и разрушителя. К созидателям относят людей, стремящихся утвердить себя делами, полезными для других. Основным способом самовыражения и самоутверждения людей второго типа является не созидание необходимых обществу ценностей, а максимальное, доступное в их положении потребление материальных и духовных благ. Ведущие мотивы их активности связаны с потреблением. Разрушители готовы уничтожать любые ценности, созданные другими.

Знание типов направленности личности позволяет определить тенденции развития конкретной индивидуальности и направить этот процесс в определенное русло. Интеллектуальные основы профессионализма формируются образованием, критическим мышлением, ориентированным на формирование общекультурных, социальных и профессиональных компетенций. И, чем более высокое место в служебной иерархии занимает специалист, тем существеннее влияние принимаемых им решений на социальную организа-

цию и образ жизни общества. Это свидетельствует о том, что исходной предпосылкой профессиональной культуры специалиста с необходимостью является его социальная и коммуникативная компетентность. То есть, владение профессиональной культурой есть приверженность профессиональной деятельности, нравственным, ценностно-нормативным приоритетам.

Важнейшее значение для формирования профессиональной этики руководителя любого звена имеет корпоративная этика [2]. Корпоративная этика обусловлена особенностями деятельности и целями организации, а также исторически сложившимися стереотипами поведения работников организации. Она является частью культуры организации, которая охватывает не только этические, но и иные ценности, а также различного рода убеждения, принципы, правила поведения работника в организации, принятые нормы обеспечения безопасности, взаимопомощь работников в критических ситуациях, историю организации, легенды и другие.

Близкие по убеждениям люди следуют одним и тем же стереотипам поведения. Что позволяет согласовывать позиции для решения задач, стоящих перед профессиональным сообществом. Нормы нравственности, регулирующие отношение человека к своим профессиональным обязанностям, долгу, взаимоотношения людей в процессе трудовой деятельности составляют суть этики профессионала.

Сущность профессиональной этики определяется особенностями жизнедеятельности специалиста, нормами поведения, предписывающими определенный тип нравственных отношений между людьми, необходимый для исполнения своих полномочий, достижения корпоративных целей, сложившейся культурой организации. Нормы профессиональной этики способствуют разрешению конфликтных ситуаций, возникающих в процессе профессиональной деятельности.

Для будущих специалистов в контексте профессионально ориентированного обучения весьма актуальным становится развитие лидерских качеств будущих выпускников высших учебных заведений. Лидерские качества студентов можно развивать разными способами – средствами учебной дисциплины либо эффективной организацией внеучебной работы.

Одной из задач современного образования является формирование целостной личности профессионала. Сегодня обществу крайне необходим нравственный лидер. Воспитание нравственно-ориентированного лидера связано со становлением и развитием личностных качеств современного выпускника вуза. Стоит согласиться с мнением С. В. Андреевой, которая «под нравственно ориентированными лидерскими качествами понимает интегративные качества целостной личности, включающие индивидуально-нравственные, социально-коммуникативные и инструментальные характеристики,

формируемые на этапе вузовского образования, способствующие эффективной профессиональной деятельности специалиста в конкретных условиях современного общества» [1].

Под профессиональной культурой, как правило, понимают совокупность специфических знаний и навыков, связанных с конкретным трудом. В современном мире насчитывают десятки тысяч профессий, которые делятся на специальности, а те, в свою очередь включают различные профили.

Степень владения профессиональной культурой выражается в квалификации и квалификационном разряде. Профессионализм предполагает практическую адаптацию работника к производственной сфере деятельности, знание предмета, свободную ориентацию в информационном потоке, корректное решение проблем, возникающих в процессе работы.

Как социальное существо человек есть часть социума и продукт общественных отношений. Важнейшей социальной характеристикой человека, его сущностной чертой является личностное начало. Личность выражает отнесенность человека к определенной исторической эпохе, к культуре, к определенному социуму, к профессиональному сообществу. Каждая личность в обществе исполняет свою роль.

Коммуникативная личность обуславливается совокупностью индивидуальных свойств и характеристик, которые определяются степенью коммуникативных потребностей индивида и коммуникативной компетенцией. Она раскрывается посредством когнитивного, мотивационного и функционального параметров [3, С. 278-283]. В литературе сегодня принято выделять два типа коммуникативной личности: доминантный и реагирующий.

Коммуникативная потребность определяется нуждой человеческих индивидов во взаимном обмене оценочной и смысловой информацией для взаимодействия на различных уровнях индивидуального и социального бытия, а также воздействия друг на друга в различных коммуникативных условиях.

Трактовка коммуникативной компетентности характеризуется совокупностью когнитивных факторов: знанием объективного мира, знанием социальных и индивидуальных ценностей, способностью к обобщению и систематизации многомерного видения реальности, способностью к адекватности социального контекста а так же способностью адекватного восприятия информации и открытостью к общению.

Итак, основными факторами формирования социально и профессионально подготовленной личности молодого специалиста становятся:

– формирование целостной личности профессионала в определенной сфере деятельности;

- формирование нравственно-ориентированного лидера;
- формирование коммуникативной компетентности личности профессионала;
- развитие коммуникативной личности и др.

Литература:

1. Андреева С. В. Формирование нравственно-ориентированных лидерских качеств студентов средствами изучаемой дисциплины. / С. В. Андреева // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 7. – С. 54-57

2. Костина Н. Курс лекций по дисциплине «Профессиональная этика и деловой этикет»: учеб. пособие / Н. Костина, Л. Сон; Ом. гос. аграр. ун-т. – Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2009. – 152 с.

3. Голуб О. Ю., Теория коммуникации: Учебник / О. Ю. Голуб, С. В. Тихонова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К^о», 2012. – 388 с.

ФИЛОСОФИЯ НАДЕЖДЫ И ОТЧАЯНИЯ АЛЬБЕРА КАМЮ

Счастливец Е. А.,

Вятский государственный университет

Камю глубок. Его фраза: «... абсолютная осознанность собственного бытия ведет к бегству из этого мира» – заставляет задуматься о многом. Хотя бы о том, почему мы должны бежать из мира, если не можем найти в нем смысла. Камю рассуждает примерно так. Если жизнь наша абсурдна, то вполне логичен уход из жизни, однако не каждый, кто кончает жизнь самоубийством, не видит в ней смысла. Смерть является логическим продолжением темы, когда человек не может выйти из тупика, это – как финал, как способ решения проблем. Для человека, воспитанного в религиозной этике, такой исход был бы неприемлем. Камю против подобного завершения жизни, но он находит иное, чем религиозное, объяснение. Он говорит: «Надежда на уклонение от смерти является третьей темой моего эссе. Она может быть надеждой на жизнь в загробном мире, которую нужно «заслужить», или же уловкой тех, кто живет не ради самой жизни, а ради какой-либо великой идеи, которая кажется им выше собственной жизни, наполняющей бытие смыслом, но одновременно предающей его» [3, с. 21].

Камю полагает, что на самом деле совершенно нет никакой связи в утверждении, что жизнь бессмысленна и поэтому не стоит того, чтобы прожить ее. Стремиться надо «к истинно насущным проблемам». На границах сознания возникают причудливые формы, в которых очень сложно разглядеть логику от черты жизни, до черты смерти. Но «настойчивость и пронизательность – вот привилегированные свидетели абсурдной и антигуманной драмы, суть которой составляют диалоги между надеждой и смертью» [3, с. 23].

Камю пишет, что, несмотря на великие чувства, которые покидают нас, «чувство абсурда подкарауливает нас на каждом шагу». Например, мы никогда не сможем до конца постичь другого человека, в нем всегда остается «нечто», «мимолетное и ускользающее». Все непонятое в человеке может быть понято практически, по поступкам и действиям другого человека. Как пишет Камю, «мы определяем человека по разыгрываемым им комедиям не меньше», чем по подлинным душевным порывам». Или другой пример абсурда: «удивляться стоит лишь тому, что люди живут так, будто ничего о смерти не знают». Ведь у нас нет опыта смерти, а сознанию может быть явлено только то, что непосредственно пережито [3, с. 28].

Очень много этих противоречий в разуме, например, вспомним теорию парадоксов (противоречие между истиной и ложью, разрешаемое только практически). Эти противоречия в жизни и составляют суть абсурда. В реальной, нашей повседневной жизни я могу привести немало примеров абсурдности; каждый может наблюдать вокруг и увидеть эти живые примеры. На ум приходит первое противоречие между желаемым и должным. Камю говорит: «Я всегда чужой самому себе», я всегда чужой для Другого, потому что стараюсь жить в соответствии с собственной природой. Между людьми исчезают точки соприкосновения, и кажутся бессмысленными званый обед или вечеринка. Мы должны постоянно выбирать не между жизнью и смертью, а между другими и одиночеством. Это для нас более жизненно. Одиночество и стремление уединиться ради творческого процесса отрывает нас от друзей, родных, ставит нас на грань отчаяния, потому что многие связи могут быть потеряны, многое может уйти безвозвратно. И впереди – только работа и смерть, и это – абсурд.

Хайдеггер выходит из этого положения, используя метод «заботы». Забота, по Ясперсу, – это «краткий миг страха», пишет Камю [3, с. 36]. Мы, к примеру, заботимся о том, чтобы у нас в старости было интересное занятие. Но, «с точки зрения морали, человек всегда становится жертвой своих истин», говорит писатель [3, с. 43]. Эту фразу, вырванную мной из контекста, он произносит по поводу абсурда: «сознав однажды абсурд, человек привязывается к нему навсегда. Чувствуя себя лишенным надежды, человек больше не принадлежит будущему, и это закономерно» [там же]. Абсурд возникает из-за недоверия к человеческому разуму, который объявляется иррациональным, а значит абсурдным. Поэтому Ясперс так много внимания уделяет феномену веры. По Ясперсу, считает Камю, «абсурд обожествляется в самом широком смысле, а невозможность понимания преобразуется в излучающее свет бытие». Писатель сравнивает этот прием Ясперса с приемами, которыми пользуются мистики.

Интересным абсурдистом является также Шестов, о котором пишет Камю. Шестов, по его мнению, «расценивает сам абсурд и осознание абсурда как одно и то же. Осознание абсурда означает принятие его, и ход рассуждений Шестова направлен на выявление абсурда и освобождение пути для надежды, которая является его следствием». Шестов признает, что абсурд противостоит надежде. Признавая силу абсурда, он говорит, что абсурд способен разрушать наши надежды, поскольку для абсурда не существует и разума, но сверх разума не существует ничего. Этот «сдвиг» помогает нам понять сущность абсурда, говорит Камю. Абсурд рождается из-за невозможности прояснения сущности мира. Человек абсурда не отвергает разум, но допускает иррациональное. Он знает лишь то, что надежда уже не живет в его сознании. Кьеркегор, как и Шестов, уверовал в неизбежность иррационального. Вообще стремление объяснить абсурдность существования иррациональностью была присуща еще Шопенгауэру. Это у него можно было позаимствовать сравнение иррационального с абсурдом. Взять, например, Гуссерля, утверждающего, что сущности даны непосредственно в восприятии. Реализм Платона приобретает черты интуитивизма, но от этого не перестает быть реализмом: существует мир абстрактных, вневременных сущностей (идей). Камю пытается перевести абсурд в область этики: «Для человека абсурда истина соседствует с печалью». Действительно, не все сущности формальны. Тогда я понимаю, говорит Камю, что все эти «конкретные сущности» не имеют никакого отношения к поискам смысла человеческого бытия, судьбы, так как интереса к конкретному у философа чаще всего не возникает. «Это чистая игра интеллекта...».

Согласно Гуссерлю, признававшему реальность видов, мировая форма (универсум) имеет онтологический статус. Можно сказать, что универсум Гуссерля и есть царство платоновских структур. Говорят, что это – один из источников его позднейшей трагедии [1, с. 330]. Камю проводит параллель между абстрактным и религиозным учением. По его мнению, оба ведут к абсурдности. По словам В. Руднева, излишняя абстрактность – признак «шизоидной типичности» – так, во всяком случае, он трактует Витгенштейна [1, с. 335].

Образ «постороннего»

Читая роман «Посторонний», невольно натыкаешься на разного рода писательские уловки: то смерть матери не волнует героя, то за чем-то убивает араба, и попадает в тюрьму, то суровый приговор, но Постороннему все равно. До осознания абсурда, говорит Камю, человек живет, руководствуясь своими целями, заботой о будущем или оправданием перед кем-нибудь. Но человек абсурда понимает, что поработен своей свободой, он начинает осознавать, что реальной

свободы нет, завтрашнего дня не существует. А что тогда? Смерть. «Однако человек абсурда перед лицом смерти тоже чувствует освобожденность от всего»: «он абсолютно свободен в отношении всех общих правил». Но как приходят к абсурду? Через «отказ от снов повседневности». «Принцип освобождения заключается в погружение в бездну достоверности, в ощущение себя отчужденным от собственной жизни, но лишь для того, чтобы признать ее величие и жить, преодолев близорукость влюбленного... Единственная разумная свобода зиждется на возвышенной отрешенности приговоренного к смерти, перед которым двери тюрьмы распахнутся цветущим утром, и полное равнодушие ко всему, кроме яркого огня жизни, смерть и абсурд. Вселенная человека абсурда огромна, но ограничена, «там ничего невозможно, зато все дано». «Он отказался от надежды и предпочитает жить без утешения» [5, с. 68]. Так, сам Камю объясняет поступки и душу Постороннего.

Из абсурда, считает Камю, вытекают три следствия: мой бунт, моя свобода и моя страсть. Посредством игры сознания можно превратить мысли о смерти в мысли о жизни и отвергнуть суицид [5, с. 72]. Абсурдность не означает дозволенность любых действий. Абсурдный ум «готов платить по счетам». Для него существует ответственность, но не существует вины [5, с. 76].

С другой стороны, в чем обвиняют Мерсо? На процессе ему вменяют в вину, практически, не само преступление, а неэтическое поведение у гроба матери и связанное с ее смертью «аморальное» поведение (пил кофе перед гробом матери, встречался с девушкой на следующий день) и т. д. Никто не хотел выслушать Мерсо, даже его адвокат, о мотивах, которые подтолкнули его к совершению преступления: светило солнце. Все ждали от него искупления вины, которую Мерсо за собой не чувствовал. В этом мире все условно, и человеку не прощается пренебрежение правилами, если даже они, по существу, абсурдны. Видимо, Мерсо чувствовал абсурдность многих вещей перед лицом смерти, поэтому, когда это происходило (событие смерти), он понимал, что, в сущности, жизнь продолжается и надо чем-то заполнять пустоту сердца, и не важно, чем, все равно горю не поможешь. Эта абсурдность ситуации снимается в ритуале, который был неприятен Мерсо, поскольку только внешне отражал проблему смерти. Но от его внимательного взгляда не ускользают подлинные проявления чувства к покойной матери со стороны одного старичка из дома престарелых, где и умирает его мама. Однако Мерсо очень трудно справляться с усталостью, ему жарко, на него то и дело наваливается тяжелый сон. Мерсо постоянно находится в плену своего тела, которое как будто управляет им при помощи невидимых нитей. Так было и на пляже, где им было совершено случайное убийство: светило солнце, была невыносимая

жара, хотелось пить. Мерсо так мучила жажда, что он пошел к ручью, где и столкнулся с арабом. Камю ярко рисует телесные, но не душевные страдания героя, и это называется натурализмом, но этот натурализм не может объяснить отсутствие при этом нравственных страданий – они отходят на второй план. У читателя создается впечатление, что герой изнежен, часто предается чувственным удовольствиям и впадает от них в зависимость, тогда как человек должен прежде всего морально страдать. Но почему должен? Разве телесные муки не менее мучительны, чем душевные? Кто положил превосходство душевных страданий над телесными муками? Ответим: это прежде всего христианская этика, но герой Камю живет вне христианства, потому и не чувствует вины за собой: он живет по факту – солнце ударило в глаза – значит не виноват. В нем нет анализа своих поступков; взгляд Мерсо скользит по поверхности. Он многое замечает, но не может проникнуть в сущность вещей, и эта позиция, этот угол зрения делает его Посторонним. Он как будто ладья, плывущая по глади реки под палящим алжирским солнцем: мимо него проплывают дома, деревья, люди, лодки, корабли, песчаный берег, желтая, опаленная солнцем трава, – так можно перечислять до бесконечности. В этой вяло текущей жизни было много прелестного для нашего героя: свидание с девушкой, поедание шоколадки, наблюдение из окна за толпой проходящих мимо людей, аромат прохладного вечера и ночи, запах апельсинов и т. д. Мерсо наслаждается. Эта проблема не покидает его даже в самые горькие минуты его жизни: смерть мамы, помещение в тюрьму. Он знает цену наслаждениям, именно в тюрьме он и начинает их ценить. Он оказывается глух душевному раскаянию, потому что никогда не испытывал ничего подобного, а в тюрьме он претерпевает только физические ограничения. Ему только лишь досадно, что никто не удосужился выслушать его до конца: вначале ему не хотелось говорить, а потом он не успевает уже ничего сказать: адвокат, торопится, а в суде ему так и не предоставили истинного слова, потому что требовалось выступить по заранее заготовленному сценарию. Все решили, что Мерсо потерял совесть и вынесли смертный приговор. Трагедия Мерсо в том, что он слишком доверял своим чувствам и мало уделял внимания правилам социума: понимая людей, он не стремился к общепринятым нормам поведения, а доверял своей чувственности, но она его постоянно подводила. Может быть, в этом тоже кроется причина абсурда? Игнорируя проблему должного, человек неизбежно сталкивается с обществом, которое не прощает ему инаковости, становится для него враждебным окружением.

Проблема «Постороннего» продолжается, вернее, начинается в романе «Счастливая смерть».

Счастливая смерть

Герой романа Камю «Счастливая смерть» Патрис Мерсо оказался втянутым в убийство Ролана Загрея, после которого ему удалось избежать подозрений и круто изменить свою небогатую жизнь. Он приобрел виллу на берегу моря, но, заболев плевритом, умирает.

На протяжении всего романа Мерсо стремится быть счастливым. Сама по себе эта мысль кажется абсурдной, ибо еще никто не смог дать вразумительного понимания счастья. Если бы герой стремился к благу, то это было бы яснее, хотя, может быть, не вызвало бы удивления, поэтому само по себе стремление к счастью уже вырывает героя из обыденной обстановки. Мерсо образован. Он понимает абсурдность своего существования: готовый на большее, он вынужден прозябать в конторе, зарабатывая тем самым на жизнь. Но что мешает герою стать писателем или ученым, почему единственный выход из создавшегося положения – это стать счастливым? Почему так неистово его стремление к счастью? Патрис делится своими мыслями с Роланом Загреем, и этот несчастный безногий человек подсказывает ему идею о времени, которое можно купить за деньги. Счастье за деньги купить нельзя – только время, говорит Загрей. Убийство Загрея открывало перед Мерсо дорогу к богатству и свободе от конторского труда и от прежних привычек убого существования. Загрей уже давно подумывал о самоубийстве, совершить которое ему не хватало душевных сил. Он предлагает совершить эвтаназию своему другу Патрису. Герой соглашается. Взяв на себя ответственность за убийство человека, Мерсо возложил тем самым все тяготы последующей жизни свободного скитальца, но не вины. Важная деталь: человек абсурда не чувствует за собой вины (Мерсо вскоре забывает, что убил Загрея, и эта мысль приходит к нему уже на границе смерти, но не в виде чувства вины, а как вечная связь между ним и другом). Не имея вины, человек ощущает себя свободным, одиноким и в силу этого счастливым. Свобода дает ему возможность наслаждаться своими желаниями, страстями. Но такое счастье не может длиться долго. Желания увлекают героя в края, где ему по состоянию здоровья проживание противопоказано; они увлекают его в пучину холодного моря, после длительной болезни; позволяют жениться на нелюбимой, душевно далекой женщине. Да таким ли уж свободным оказался Мерсо?

До убийства Загрея он казался намного свободнее: был спокоен, любил женщину (он это понял позднее), ему многое доставляло радость (например, он распахивал окно и дышал ароматами апельсинового сада). Работа в конторе на самом деле не доставляла много хлопот: время протекало быстро, а значит, он не страдал за работой. Успевал он и заниматься спортом (при нашем бешеном ритме мы обычно этого не успеваем). Прекрасное, гибкое тело героя, его

красивые мускулистые руки и торс с любовью описаны писателем и вызывает симпатию к Мерсо. Впоследствии все это усугубляет драму. Камю не случайно показывает, что герой не способен всем этим воспользоваться, потому что он принадлежит к категории абсурдных личностей, которые гонятся за призрачным счастьем или хотят покончить жизнь самоубийством. Они живут надеждами. Недаром доктор Бернар говорит Мерсо: «Думать так могут только люди, живущим либо великим отчаянием, либо великой надеждой» [4, с. 238]. Отчаяния у Патриса не было (он не планировал самоубийства), значит он жил надеждой. Эта надежда в его положении, действительно, сближала его со сверхчеловеком. В конце романа Камю пишет о его предсмертном состоянии: «Правда, счастливым он был недолго. Но разве дело во времени? Оно может только служить препятствием на пути к счастью, а в остальном его можно не принимать в расчет. Мерсо одолел эту преграду, а уж сколько там сумело прожить порождаемое им новое и счастливое существо – два года или два десятка лет, – это значения не имеет. Счастье состояло в том, что он дал жизнь этому существу» [4, с. 249]. И снова счастье здесь понимается как наслаждение, как свобода распоряжаться своим временем, не думать о куске насущном. С. Зенкин пишет, что это существо и было тем самым ницшевским «сверхчеловеком», каким и стал герой, «осознав себя свободным и счастливым» [2, с. 563]. По сути, идеал Ницше порождает и абсурдного человека: свобода понимается Камю как условие для счастья, но у самого Ницше свобода порождает одинокого, хотя и творческого человека. Здесь творчество (счастье творчества) противопоставляется христианской любви и становится условием одиночества.

Литература:

1. Бергман Г. Блеск и нищета Людвиг Витгенштейна // Людвиг Витгенштейн: человек и мыслитель. – М., 1993.
2. С. Зенкин. Комментарий // Камю А. Счастливая смерть. – М.: Фабр. – 1993. – 576 с.
3. Камю А. Миф о Сизифе. Мн., 2000.
4. Камю А. Сочинения в 5-ти томах. Т. 1. Ранняя эссеистика и др. Харьков: Фолио. – 1998.
5. Камю А. Счастливая смерть. – М.: Фабр. – 1993. – 576 с.

МЕТОДОЛОГИЯ КЛАССИФИКАЦИИ ФОРМ СОЦИАЛЬНОЙ ПРЕВЕНЦИИ

Шевцова Э. А.,

Пензенский государственный университет

Классифицирование в процессе теоретико-философского познания форм социальной превенции представляется перспективным исследовательским подходом, поскольку позволяет расширить понимание феномена превенции в современном обществе до понимания здравого смысла как основания научного мировоззрения [1, С. 448-450]. Методология такого исследования предполагает рассматривать весь спектр возможных классификаций на шкале «экстенциональность – интенциональность». В этом случае на одном полюсе находятся классификации экстенциональные, дескриптивные, использующие внешние характеристики изучаемых объектов, а на другом полюсе – классификации интенциональные, «структурные», сущностные [2, С. 68-69].

Методология классификации форм социальной превенции основана на том, что поскольку классическая философия представляет собой системно-рационализированное мировоззрение, то системность определяет содержание такой философии, а рационализированность – её форму, её уровень [3, С. 7].

Данное обстоятельство позволяет, с одной стороны, классифицировать содержание социальной превенции системно-философско-исторически, выявив хронологически последовательно наличие такого содержания в исторических формах знания о превенции – античность, Ренессанс, Новое время, Просвещение, немецкая классическая философия, марксизм, русская философия, модерн и постмодерн.

С другой стороны, философский метод социального познания даёт возможность осмыслить проблемы социальной превенции парадигмально, находя рационализированную форму её содержания в каждой из основных философских традиций, – классическом идеализме, материалистическом понимании истории, позитивизме, прагматизме, персонализме, феноменологии, герменевтике и экзистенциализме.

При составлении интенциональной, «структурной» классификации форм социальной превенции методологически обоснованно использовать понятие «пресуппозиция социальной превенции». Данным понятием обозначается предварительное предположение философского исследования, смысл которого состоит в том, что конкретное условие или фактор социальной превенции следует воспринимать как должное для того, чтобы социальная превенция была целесообразным и целенаправленным процессом.

Содержание данного понятия уточняется, с одной стороны, тем, что мобильность конкретной ситуации социальной превенции и детерминирующих её факторов измеряется скоростью, с которой происходят изменения в социальном профилировании определённой социальной группы под влиянием конкретного социального фактора.

Мобильность (подвижность) характеризует изменчивость и быстроту трансформаций в содержании конкретного вида превенции в обществе. С другой стороны, содержание понятия «пресуппозиция социальной превенции» уточняется тем, что определенность ситуации, в которой оказываются дети, характеризует социокультурные факторы по количественному показателю информации об индивиде, находящейся в распоряжении структур социального государства и институтов гражданского общества, а также достоверность этой информации по признаку социальной направленности.

Таким образом, любой феномен социальной превенции, который находит отражение в классификации, характеризуется сложностью, подвижностью, определенностью своего содержания и пресуппозицией факторов и условий.

Литература:

1. Гагаев А. А., Гагаев П. А. Философия здравого смысла: Критика оснований разума. Кн. 2: Здравый смысл как основание науки. Ч. 1. – М.: ЛЕНАНД, 2015. – 672 с.

2. Мейен С. В., Шрейдер Ю. А. Методологические аспекты теории классификации // Вопросы философии. – 1976. № 12. – С.67-79.

3. Чанышев А. Н. Курс лекций по древней философии: учебное пособие. – М.: Высшая школа. 1981. – 374 с.

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГЕНЕРАЦИИ ЗЕРНИСТОГО ФИЛЬТРОМАТЕРИАЛА ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ РАСТВОРОМ ПРИРОДНОГО ПАВ

**Иванова А. А.,
Булагов М. А.,**

Московский Политехнический Университет

Нефтепродукты сточных вод поступают на очистные сооружения в эмульгированном, деэмульгированном состоянии, сорбируются на поверхности зерен фильтрующего материала и образуют прочную пленку. Наличие пленки нефтепродуктов на зерне фильтрующего материала существенным образом изменяет и затрудняет проведение водовоздушной регенерации.

Для быстрого и эффективного удаления нефтепродуктов из слоя фильтроматериала предлагается проводить реагентную регенерацию раствором природного ПАВ – GA100, где активным веществом является гуммиарабик.

Моющее действие GA100 проявляется в удалении жидких и твердых загрязнений с поверхности и переводе их в моющую жидкость в виде растворов или дисперсий. Молекулы GA100 создают на поверхности капле нефти прочные адсорбционные слои. Гидрофобная часть молекулы связывается с нефтью, а гидрофильная – ориентируется в сторону водного раствора. При этом происходит гидрофилизация капле нефти, что препятствует их коалесценции (слиянию) [3].

Для подтверждения моющей способности раствора GA100 была проведена последовательная серия экспериментов.

В лабораторных условиях была создана проба загрязненного образца кварцевого песка нефтепродуктом (газойль) Большая поверхность зерен кварцевого песка, обладающая пористостью, химической стойкостью, способствует интенсивному взаимодействию с НП (газойлем).

Готовую пробу фильтрующего материала (кварцевого песка), загрязненного нефтепродуктом, подвергали регенерации раствором ПАВ.

В качестве регенерирующих растворов использовались 1 % водный раствор GA100 и дистиллированная вода [1].

Пробы помещали в конические колбы, две из которых заливали раствором GA100 и одну дистиллированной водой. Регенерацию проводили на аппарате для встряхивания АБУ – 6С в течение 80 минут при 125 колебаниях в минуту. Выбранная частота являлась резонансной и не выпускающей фильтрующий материал из-под слоя регенерирующего раствора или воды. Таким образом, достигалась имитация водной промывки в промышленных аппаратах.

Результаты экспериментального исследования:

Регенерирующая среда	Концентрация НП, С мг/дм ³
Дистиллированная вода	5,08
Раствор № 1, 1% GA	8,15
Раствор №2 , 1% GA	6,57

По итогам эксперимента были сделаны следующие выводы:

1. Рассматриваемое вещество является деэмульгатором системы НП – вода, выделяя нефтепродукты в отдельную фазу.

2. Применение раствора GA100 увеличивает выход НП из кварцевого песка в 1,6 раза, по сравнению с промывкой дистиллированной водой.

Литература

1. Беренгартен М. Г., Булатов М. А., Хаддад Дж. Подготовка водных растворов Гуммиарабика для использования в пищевой промышленности// Вода: химия и экология. – 2008. – № 4. – С. 17-25.
2. Еремеев Б. Б. Регенерация механических фильтров в процессах очистки нефтезагрязненных сточных вод: Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. – М.: 2003.
3. Гуммиарабик. Функциональные свойства. <http://www.agrigum.ru/gum-funk/gum-funk.htm>

ВЛИЯНИЕ КИСЛОТНОСТИ НА ПРОЦЕСС РЕГЕНЕРАЦИИ В БРОМАТНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ

Пичугов Р. Д.,
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,
Петров М. М.,
Институт проблем химической физики РАН,
Конев Д. В.,
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,
Институт проблем химической физики РАН,
Антипов А. Е.,
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,
Российский химико-технологический университет
имени Д. И. Менделеева,
Воротынцева М. А.,
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,
Институт проблем химической физики РАН,
Российский химико-технологический университет
имени Д. И. Менделеева

Мировая потребность в источниках энергии для мобильных и портативных применений находится на уровне десятков миллиардов единиц в год и потому задача поиска и использования высокоэнергетических источников тока становится все более важной и актуальной. Современные топливные элементы (ТЭ), в которых в качестве окислителя используется кислород воздуха (водород-воздух, метанол-воздух), характеризуются высокими величинами энергоемкости. Однако, в целом ряде областей применения использование воздуха в качестве окислителя затруднено или невозможно (подводные объекты, шахты, высотные летательные аппараты, спутники и др.). Кроме того, применение ТЭ сдерживается необходимостью использования дорогостоящих платиновых катализаторов, в основном необходимых для обеспечения требуемых характеристик воздушного катода.

В последние годы предпринимаются попытки замены малоэффективного воздушного катода на более перспективные окислители [1, с. 2711]. В качестве одного из вариантов новых окислителей рас-

смаатривают кислые растворы броматов - например, бромата лития. Энергоемкость водородно-броматной батареи соизмерима с таковой для современных литий-ионных систем, а разрядные мощности батареи теоретически могут достигать нескольких ватт с квадратного сантиметра.

Масштабному применению таких топливных элементов требует серьезных наработок в решении проблемы регенерации отработанного окислителя, т. е. конверсии кислого раствора бромида, образовавшегося после электровосстановления, обратно в бромат.

Настоящая работа имела целью проверку возможности получения бромат-аниона в результате реакции диспропорционирования брома, генерируемого на электроде посредством окисления бромида в щелочном растворе. Известно, что скорость такого диспропорционирования повышается с ростом pH среды, тогда как для сохранения общей энергоэффективности цикла разряд-регенерация (бромат-бромид-бромат), регенерацию выгодно проводить в нейтральных или слабощелочных средах – так минимизируются затраты тока на нейтрализацию отработанного окислителя в специальном реакторе.

Исследования проводили методом ВДЭК, сравнивая коэффициенты улавливания генерируемого диском брома на кольце в растворах с разным значением pH. Было установлено, что в концентрированном растворе карбоната натрия окисление бромида на диске приводит к снижению коэффициента улавливания образовавшегося брома на кольце на 12 % по сравнению с кислым раствором. На основании проделанной работы сделан вывод о возможности использования слабощелочных сред для проведения электрохимической регенерации окислителя водородно-броматной батареи.

Работа выполнена при поддержке Министерства Образования и Науки (Соглашение № 14.607.21.0143, УИС: RFMEFI60716X0143).

Литература:

1. Tolmachev Y. V., Piativskiy A., Ryzhov V. V., Konev D. V., Vorotyntsev M. A., Energy cycle based on a high specific energy aqueous flow battery and its potential use for fully electric vehicles and for direct solar-to-chemical energy conversion // Journal of Solid State Electrochemistry. – 2015. 19. – С. 2711–2722.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА

Акимов С. С.,
ОГУ, г. Оренбург

На сегодняшний момент активные инвестиции в различные предприятия и отрасли находятся на стадии роста. Это связано со многими факторами, в частности, с большей доступностью информации, упрощением процедуры вложения финансовых средств в те или иные активы, а также, с большим количеством научных разработок в данной области [1].

Вместе с тем общеизвестно, что инвестирование является сложным и трудоемким процессом, требующим специальных навыков, знаний и постоянного анализа текущей ситуации. Наиболее надежным помощником в инвестировании выступают методы фундаментального анализа. Фундаментальный анализ предполагает множественное и всестороннее изучение различных экономических показателей и оценку их влияния на стоимость конкретного актива [2].

Все эти факторы не только обеспечили рост заинтересованности в инвестировании, но и создали предпосылки для дальнейшего развития методов фундаментального анализа [3].

Помимо широко известных и распространенных методов фундаментального анализа, таких, как анализ новостей, стабильность или нестабильность актива, микроэкономический анализ, сегодня на первый план выходит анализ кризисных явлений и политических перемен. Эти направления анализа получили свое развитие после 2008 года, в разгар мирового финансового кризиса, и углубились рядом локальных политических кризисов, происходящих в разных странах мира. Одной из причин возникающих кризисных явлений явилась нестабильность мировых цен на нефть [4].

Новые направления фундаментального анализа включают в себя такие методы, как изучения вероятности кризиса экономики той или иной страны или отрасли, а также, что немаловажно, возможные пути и сроки выхода из этого состояния, зная которые можно предугадать значительный рост конкретного актива [5].

Эти и другие методы в настоящее время формируют новые направления фундаментального анализа.

Литература:

1. Акимов С. С. Метод повышения надежности прогнозирования при работе на фондовом рынке. Перспективы науки – 2015 : Сборник докладов II Международного конкурса научно-исследовательских работ (30 ноября 2015 года) / Научный ред. д.э.н, проф. А. В. Гумеров. – Казань: ООО «Робета Союз», 2015. – С. 158-160.

2. Акимов С. С. Основные тенденции развития фондового рынка. В сборнике: Наука сегодня: факты, тенденции, прогнозы. Материалы международной научно-практической конференции: в 2 частях. Научный центр «Диспут», 2016. – С. 8-9.

3. Акимов С. С. Финансовые рынки: направления развития. Инновационные направления в науке, технике, образовании. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции : В 2-х частях. Часть I. Смоленск: ООО «НОВАЛЕНСО», 2016. – С. 113-114.

4. Акимов С. С. Фундаментальный анализ фондового рынка: проблемы и перспективы. Новейшие достижения в науке и образовании: отечественный и зарубежный опыт. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 31 октября 2015 г. В 2-х частях. Часть I. Смоленск: ООО «НОВАЛЕНСО», 2015. – С. 68-69.

5. Шепель В. Н., Акимов С. С. Проблемы извлечения знаний. В сборнике: Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры. Материалы Всероссийской научно-методической конференции (с международным участием). – 2015. – С. 1562-1565.

КОЭФФИЦИЕНТ ЭКСЦЕССА КАК ИДЕНТИФИКАТОР ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Акимов С. С.

Одной из актуальнейших задач обработки случайных массивов данных является идентификация закона распределения вероятности. Идентификация закона распределения представляет собой сложную и трудоемкую задачу, не имеющую четкую постановку, а потому и не имеющую точного решения [1].

На сегодняшний момент существует достаточно большое количество методов идентификации закона распределения. Однако необходимо отметить, что абсолютное их большинство представляют собой лишь последовательную систему бинарного выбора, причем, базирующуюся на трудоемких и сложных расчетах.

В связи с указанным выше, процесс идентификации закона распределения вероятности требует значительных разработок и дальнейших направлений изучения [2, 3].

Изучение специальной литературы по данному вопросу дает основание использовать коэффициент эксцесса для идентификации закона распределения вероятности.

Существует несколько способов расчета коэффициента эксцесса, однако наиболее распространенным является расчет по формуле:

$$Ex = \frac{n(n+1)}{(n-1)(n-2)(n-3)} \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \bar{x}}{\sigma} \right)^4 - \frac{3(n-1)^2}{(n-2)(n-3)}$$

Использование данной формулы часто встречается во многих литературных источниках, как способ идентификации нормального закона распределения. При этом ряд законов распределения имеют собственный интервал рассеяния коэффициента эксцесса, что позволяет последний применять и для других законов [4]. Однако остается проблема критических значений, которые можно было бы использовать как предел коэффициента для каждого распределения [5].

Вместе с тем необходимо отметить, что для однозначной идентификации коэффициент эксцесса неприменим, поскольку он не может выявить различий между большим количеством асимметричных законов распределения.

Литература:

1. Акимов С. С. Оптимизированный алгоритм определения закона распределения вероятности по выборке из генеральной совокупности / С. С. Акимов. Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии [Текст] : журнал // учредители: М-во с.-х. Российской Федерации, ФГБОУ ВПО СГСХА. – Самара : СГСХА, 2013. вып. № 2. – С. 52-56.

2. Акимов С. С. Использование коэффициентов асимметрии и эксцесса при гистограммном методе определения закона распределения вероятности. Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2014. № 1. – С. 225-227.

3. Акимов С. С. Разработка имитационной модели при помощи идентификации закона распределения. В сборнике: Теория и практика приоритетных научных исследований сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 4-х частях. – 2016. – С. 132-133.

4. Шепель В. Н., Акимов С. С. Проблемы извлечения знаний. В сборнике: Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры. Материалы Всероссийской научно-методической конференции (с международным участием). – 2015. – С. 1562-1565.

5. Шепель В. Н., Акимов С. С. Процедура определения закона распределения вероятности по выборке данных в процессе подготовки имитационной модели. Всероссийская научная конференция по проблемам управления в технических системах. – 2015. № 1. – С. 101-103.

ОБ УПРАВЛЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ

Аминова А. Н.,

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Для обеспечения маркетинговой деятельности необходимо контролировать ее эффективность. Наиболее распространенными оценками в маркетинге являются результативность и эффективность. Результативность (performance) – степень реализации запла-

нированной деятельности и достижения планируемых результатов. Эффективность (effectiveness) – отношение полученных эффектов к затраченным на их достижение ресурсам.

Под управлением маркетингом (marketing management) подразумевается эффективное функционирование маркетинговой системы по выполнению маркетинговых мероприятий, решению тактических задач и достижению стратегических целей компании в области маркетинга. Основными функциями маркетинг-менеджмента являются планирование, организация и контроль качества маркетинговой деятельности, а также мотивация субъектов маркетинговой системы.

Функции маркетинг-менеджмента позволяют управлять результативностью маркетинговой деятельности [1, 2]. На уровне управления маркетингом возможно оценить эффективность постфактум, уже после того, как конкретная маркетинговая деятельность была спланирована, организована и выполнена. Однако управлять эффективностью маркетинговой деятельности на уровне планирования и организации этой деятельности невозможно. Управление эффективностью маркетинга требует более высокого уровня управления. Этот уровень должен определять принципы, на которых планируется, организуется и контролируется маркетинговая деятельность. Это уровень marketing governance. Данное научное понятие в специализированной литературе по маркетингу разработано слабо [3].

Автором предлагается переводить термин «marketing governance» как «маркетинговое правление», что обеспечивает иерархичность и преемственность с термином «управление маркетингом».

Автором предлагается авторское определение термина «маркетинговое правление» (marketing governance) – совокупность интересов и целей бизнеса в области маркетинга для собственников, иерархической структуры маркетинговой системы, делегирования властных полномочий и распределения ответственности между субъектами маркетинговой системы.

Система оценки эффективности маркетинговой деятельности требует выбора оптимальной организационной структуры, а также эффективного распределения властных полномочий и ответственности. Поэтому система оценки эффективности относится к уровню маркетингового правления.

Основные функции маркетингового правления: 1) определение цели маркетинговой деятельности в соответствии с целью бизнеса и интересами собственников (акционеров); 2) учреждение оптимальной структуры маркетинговых подразделений; 3) делегирование маркетинговым подразделениям властных полномочий; 4) распределение ответственности между маркетинговыми подразделениями; 5) разработка маркетинговой политики; 6) разработка системы оценки эффективности маркетинговой деятельности (marketing

effectiveness); 7) разработка системы финансового учета маркетинговой деятельности (marketing accountability).

Литература:

1. Ойнер О. К. Управление результативностью маркетинга. / О. К. Ойнер. Учебник для магистров. – М.: Юрайт. 2016. – 343 с.
2. Китова О. В. Концепция и информационная инфраструктура обеспечения управления результативностью маркетинга (теория и методология): автореф. дисс. ... д-ра экон. наук: .08.00.05. / О. В. Китова. – СПбГУЭиФ. 2012. – 40 с.
3. Neale, M. Marketing “Governance” & “Marketing” Governance. 2015. 2 p. URL: <http://literallybrilliant.com.au/wp-content/uploads/20150121-LBWP-Marketing-Governance-MNv041.pdf> (дата обращения: 15.09.2016).

УПРАВЛЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФАКТОР СОЗДАНИЯ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЙ КОМПАНИИ

Кассюра Е. В.,

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Управление лояльностью в последние годы становится одним из наиболее эффективных инструментов в системе маркетинга. Сущность потребительской лояльности впервые отражена и теоретически обоснована в концепции маркетинга взаимоотношений (Berry L. L., 1983). Лояльность, понимаемая как приверженность потребителя определенному производителю или продукту, количественно определяется числом (долей) повторных покупок, сделанных покупателями. Данное явление детерминировано не только по его социальному проявлению, но и по экономическому результату. По эмпирическим исследованиям (Reichheld F., Sasser W., 1990), 5 % прибыли реинвестируемой в программы потребительской лояльности повышают прибыльность компании от 25 до 80 % (в зависимости от типа отрасли). Экономическая эффективность данного инструмента маркетинга значительно выше традиционных маркетинговых подходов и решений.

Термин и показатель лояльности покупателей в промышленном маркетинге появился благодаря развитию методов оценки стратегической важности покупателей. В данном случае коэффициент лояльности рассматривался как показатель стратегической важности клиента (партнера) наряду с другими показателями, характеризующими эффективность процесса взаимодействия.

Как замечает Ванда Вархавтиг (Warhaftig), “лояльность подразумевает взаимодействие – долгосрочные отношения потребителя с компанией”. С её мнением согласны Доуэс и Свэйлс (Dawes, Swailes),

утверждающие, что "...лояльность является центральным условием успешного удержания клиентов...". То есть удержание существующих потребителей подразумевает культивацию их лояльности.

В потребительском маркетинге примерно с 70-х годов активно стала развиваться концепция управления лояльностью потребителя к торговой марке. Актуальность этой концепции в те годы объяснялась тем, что в связи с повсеместным использованием методов массового производства товаров, а соответственно и массового маркетинга, конкурентным преимуществом компании могло стать активное использование торговых марок (брендов) при продвижении товаров. Использование торговых марок помогало производителю создать у потребителя эксклюзивное представление о его продукции на рынке стандартных товаров, а потребителю идентифицировать товар и быть уверенным в постоянном уровне его качественных характеристик. Именно в это время возникает интерес и появляются исследования лояльности потребителей к торговым маркам.

Однако впоследствии (в 80-х годах прошлого столетия) концепция маркетинга взаимоотношений активно проникает на потребительские рынки, и термин «лояльность» начинает использоваться шире, чем только в отношении торговой марки. Точнее, появляются новые инструменты лояльности. Если раньше лояльность основывалась на фирменном названии и узнаваемости торговой марки, поэтому основные средства компании направляли в рекламу бренда для повышения степени его узнаваемости, то когда число брендов выросло в геометрической прогрессии, традиционная реклама как основной инструмент формирования лояльности уже не давала ожидаемого эффекта. Новым инструментом формирования лояльности стали отношения. За счет индивидуализации отношений с клиентом компании стали добиваться роста продаж. А поскольку отношения с клиентами обеспечивали сотрудники, то большие инвестиции стали направляться в развитие и обучение собственного персонала, который, обслуживая покупателей, формировал их лояльность к фирме и торговой марке.

Таким образом, лояльность как ключевой показатель оценки эффективности отношений с клиентами стал привлекать все большее внимание исследователей не только в сфере маркетинга, но и менеджмента.

В 1999 году компания Deloitte провела фундаментальное исследование по выявлению лояльных потребителей среди промышленных компаний. В частности, было проинтервьюировано 950 руководителей компаний в 35 странах мира. Таким образом, стало известно, что когда производители ставят перед собой совершенно определенные цели по удержанию потребителей и стремятся повысить лояльность, то их предприятия получают на 60 % больше при-

были, у них выше вероятность успеха в развитии бизнеса и повышении акционерной ценности, чем у конкурентов, которые не следят за лояльностью потребителей.¹ Таким образом, для большинства компаний лояльность потребителей является важнейшей детерминантой долгосрочного роста и прибыльности, а значит, и повышения акционерной стоимости компании. В этом случае лояльность измеряется уровнем удержания – процентным отношением числа покупателей, совершивших покупки в прошедшем году, к числу тех, кто приобрел ее товары в текущем году.

Современные исследования лояльности подтверждают наличие корреляции между уровнем удержания клиентов и ростом компании (то есть размеров ее производства и сбыта). Элементарная логика подсказывает: если компания повысит показатель удержания клиентов всего на 5 % (например с 90 до 95 %), то ежегодные темпы роста компании возрастут. Например, рассмотрим две компании: первая ежегодно теряет 10 % покупателей, вторая – только 5 %. Если обе компании привлекают новых потребителей со скоростью 10 % в год, у первой чистый прирост окажется нулевым, у второй он составит 5 %. Через 15 лет размеры первой фирмы не изменятся, а вторая увеличит производство в 2 раза.

Таким образом, очевидно, что лояльность клиентов напрямую влияет на размеры компании. А если компания является производственной фирмой, то на размеры и организацию ее производства.

Взаимосвязь лояльности покупателей и прибыльности компании еще более очевидна. Дело здесь в трансакционных издержках (издержках по ведению сделок или взаимоотношений). Если вы работаете с постоянными клиентами, то издержки на их обслуживание со временем существенно сокращаются за счет стандартизации отношений (эффект институционализации). Во многих отраслях прибыльность конкурентов различается в десятки раз (при этом цены на продукцию одинаковы). Основной причиной является разница в уровнях удержания покупателей. Покупатель, который верен компании, обычно приносит ей в 6-7 раз больший доход, чем новый покупатель, издержки на установление и развитие отношений с которым велики.

Фредерик Рейчельд, директор консалтинговой фирмы Bain & Company, называет 6 факторов, определяющих прибыльность лояльных покупателей²:

1. Стоимость привлечения покупателя. По экспертным оценкам, приобретение нового клиента обходится в 6 раз дороже, чем сохранение уже имеющегося.

¹ Deloitte Consulting and Deloitte & Touche Making customer loyalty real: lessons from leading manufactures//Deloitte research, 1999

² Reichheld, Fraderic F. The loyalty effect: the hidden force behind growth, profit and lasting value// Harvard business school press, Boston, 1996.

2. Базовая прибыль. Базовая прибыль – это доходы от продаж без учета эффектов лояльности. Очевидно, что чем дольше покупатель приобретает товары компании, тем выше сумма базовых прибылей.

3. Рост дохода. Со временем лояльные покупатели увеличивают свои закупки. Они получают дополнительную информацию о товарных линиях, компании, и поскольку потребители доверяют своему поставщику, они покупают не только уже проверенные, но и новые товары.

4. Операционные издержки. По мере того, как потребители все ближе знакомятся с компанией, ее затраты на обслуживание уменьшаются.

5. Рекомендации. Удовлетворенные покупатели рекомендуют товары компании другим потребителям.

6. Ценовая премия. Лояльные покупатели менее чувствительны к ценам, чем новые.

Ф. Рейчелд проанализировал воздействие на величину CLV (Customer Lifetime Value – пожизненная стоимость покупателя)³ повышения уровня удержания в основных отраслях экономики на 5 % (рис. 1).

Как видно из рис. 1. 4, наиболее выгодными сферами применения программ лояльности являются отрасли услуг. Например, если страховая компания повышает уровень удержания с 90 до 95 %, чистая приведенная стоимость потребителя возрастает на 84 % (например с \$ 280 до \$ 515), так как при 90 %-м уровне удержания средний покупатель остается с компанией 10 лет, а при 95 % - 20 лет.

Рис. 1. Влияние повышения лояльности на пожизненную стоимость покупателя

Сведение воедино двух эффектов лояльности (эффекта роста размеров компании и эффекта роста прибыльности) показывает

³ Под пожизненной стоимостью покупателя понимается сумма прибыли, которую он принесет компании за все время сотрудничества с ней.

влияние, которое оказывает повышение лояльности на акционерную стоимость компании. По результатам исследований, увеличение уровня удержания с 90 до 95 % на рынке с умеренными темпами роста приведет к повышению числа покупателей на 55 % и к тройному увеличению ее акционерной стоимости⁴.

Таким образом, мы обосновали, что рост лояльности потребителей, который выражается прежде всего в их повторных покупках, приводит к повышению конкурентоспособности компании-продавца, что актуализирует развитие концепции управления лояльностью покупателей на многих рынках. Попробуем выделить основные характеристики рынков, продуктов и покупателей, для которых актуально внедрение маркетинга взаимоотношений и программ управления лояльностью покупателей (в том числе потребителей).

Во-первых, рынки должны быть высоко конкурентными и насыщенными. На таких рынках компании вынуждены тратить средства не только на традиционные методы и инструменты маркетинга (реклама и стимулирование сбыта), но прежде всего на формирование долгосрочных конкурентных преимуществ, в качестве одного из которых выступают отношения компании с покупателями. К таким рынкам относятся рынки стандартной продукции.

Во-вторых, если компания продает сложные продукты, которые требуют тесного и длительного взаимодействия с покупателем в процессе подписания и реализация сделки, то транзакционные издержки компании слишком велики и для их минимизации необходимо вводить стандарты обслуживания или стандарты ведения отношений с покупателями.

В-третьих, если компания продает высокотехнологичные инновационные и дорогие продукты, то она вынуждена инвестировать значительные средства в развитие отношений с клиентами, поскольку убедить клиентов покупать дорогие товары не так просто.

Таким образом, рынков, где использование концепции маркетинга взаимоотношений, а значит и управления лояльностью, становится все больше и больше, поскольку конкуренция давно переросла глобальную и практически не осталось малоконкурентных рынков.

Литература:

1. Berry L. L. (1983). Relationship Marketing, In Berry, L. L., Shostack, G. L. and Upch, G. D. (Eds), *Emerging Perspectives of Service Marketing*, American Marketing Association, Chicago, IL, – pp. 25-38.

2. Reichheld, Fraderic F. The loyalty effect: the hidden force behind growth, profit and lasting value// Harvard business school press, Boston, 1996.

3. Reichheld F., Sasser W. (1990). Zero Defections: Quality Comes to Services, *Harvard Business Review*, September–October. – p .14-23.

⁴ Reichheld, Fraderic F. The loyalty effect: the hidden force behind growth, profit and lasting value// Harvard business school press, Boston, 1996

4. Warhaftig W. From policyholders to valued customers: customer management strategies in life insurance. – London, 1998. – 144 С.

5. Jillian Dawes, Stephen Swailes, (1999). Retention sans frontieres: issues for financial service retailers, International Journal of Bank Marketing, Vol. 17 Iss: 1, – pp. 36 – 43.

6. Deloitte Consulting and Deloitte & Touche, Making customer loyalty real: lessons from leading manufactures, Deloitte research, 1999.

СПЕЦИФИКА ЛОЯЛЬНОСТИ ДЕЛОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ: ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

**Трефилова И. Н.,
Кассюра Е. В.,**

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Изучение факторов лояльности для отдельных сегментов потребителей показывает их существенную разницу [1, 2, 3]. В рамках данной статьи мы предлагаем исследование, проведенное посредством опросов покупателей одной из компаний, осуществляющих комплексное решение задач проектирования, строительства, оснащения и эксплуатации телекоммуникационных объектов.

Задачи исследования:

1. Установить основные факторы формирования лояльности клиентов.

2. Определить значимость факторов для каждого сегмента.

3. Выявить субъективную оценку привлекательности условий работы с поставщиком.

Объекты исследования – представители компаний-заказчиков, которые работают с компанией не менее 2-х лет (38 опрошенных). Все клиенты разделены на 4 сегмента: коммерсанты, операторы, Северо-Западный Телеком, строители.

Инструкция заполнения бланка анкеты: проранжируйте предложенные варианты условий работы с поставщиками по степени Ваших личных предпочтений от 1 (фактор совсем не важен) до 5 (фактор очень важен). Анкета отправлялась респондентам по электронной почте, факсу, а также передавалась при личной встрече.

Результаты опроса были обработаны в программе SPSS с помощью многофакторного анализа и анализа описательных статистик.

Для начала мы выявили факторы лояльности и описали их (табл.1).

Таблица 1 – Полученные факторы лояльности

Наличие подразделения, отвечающего за отношения с партнерами	Активная позиция на рынке, открытость
Наличие на сайте каталога продукции	
Наличие и эффективность соблюдения сетевых стандартов обслуживания партнеров	
Участие компании в конференциях, выставках, отраслевых мероприятиях	
Наличие проектного отдела	
Реклама на знакомых сайтах, в знакомых журналах	
Наличие сайта	Сервис
Комплексность поставок	
Гарантийные условия	
Имидж поставщика и его рыночная репутация	Имидж, корпоративные стандарты
Каталоги, буклеты	
Ценности поставщика	
Согласованность стратегических целей	Внимание к себе и к своей деятельности
Техническая поддержка	
Сувениры	
Поздравления с профессиональными и государственными праздниками	
Бонусы	
Разработка нового продукта под Ваши конкретные задачи	
Ширина ассортимента	Ассортимент
Глубина ассортимента	
Наличие единого сетевого программного обеспечения	Способы связи с поставщиком
Условия доставки	
Организация семинаров и конференций для клиентов	
Специальные акции и предложения	Индивидуальный подход
Возможность связи через электронную почту, сайт, icq	
Личные контакты	
Уровень социальной интеграции с партнером (доверие, взаимопонимание)	
Скидки	Экономический интерес

Обучение сотрудников партнера	Эксперты, знание продукта
Известность торговых марок	
Компетенция сотрудников	
Тип корпоративной культуры	Экономическая избирательность
Цены	
Качество товаров	Ответственность за качество
Наличие в линейке товаров-заменителей	
Сертификация	
Отношение к партнерам	Отношение к партнерам
Условия оплаты	Финансовая стабильность и возможности поставщика
Сроки выполнения заказа	

Мы сравнили полученные 13 факторов между собой и выявили их значимость для каждого сегмента (табл. 2).

Таблица 2 – Факторы лояльности сегмента «Коммерсанты»

Факторы	Баллы
Финансовая стабильность и возможности поставщика	4,93
Экономический интерес	4,86
Отношение к партнерам	4,86
Индивидуальный подход	4,29
Ответственность за качество товара	4,24
Сервис	3,93
Имидж, корпоративные стандарты	3,9
Ассортимент	3,9
Экономическая избирательность	3,71
Эксперты, знание продукта	3,6
Способы связи с поставщиком	3,17
Активная позиция на рынке, открытость	2,86
Внимание к себе и к своей деятельности	2,74

Для «коммерсантов» самый важный фактор – «финансовая стабильность поставщика», затем «экономический интерес», так как коммерсантам важно выполнять взятые на себя обязательства перед своими конечными потребителями, они ответственны за сроки поставок, очень заинтересованы в сохранении своей клиентской базы, им важно завоевать и удержать доверие своих клиентов. На третьем месте стоит фактор – «отношение к партнерам». Установлено, что

существует очень сильная корреляционная зависимость между факторами «отношение к партнеру» и «цена». Отношение к поставщику у коммерсантов складывается из нашей ценовой политики: чем товар качественнее и ценнее, тем больше скидок и компетентной технической информации коммерсант рассчитывает получить. Сувениры, поздравления с праздниками совсем не важны при работе с данным сегментом, необходимо предоставлять точную информацию о сроках поставки и быть «на связи» для оказания своевременных технических консультаций. Наличие сайта и каталога на сайте важно для «коммерсантов», так как имеет положительную связь с технической поддержкой, комплексностью поставок и гарантийными условиями поставщика.

Для сегмента «операторы», как и для «строителей», самый важный фактор – отношение к партнерам. Тип корпоративной культуры для «операторов» имеет большее значение, чем для других сегментов. Комплексность поставок коррелирует с известностью торговых марок, наличием сайта у поставщика, качеством товаров и скидками. «Операторы» связывают корпоративную культуру с ценностями поставщика, личными контактами, уровнем социальной интеграции с партнером (доверие, взаимопонимание), проведением специальных акций и предложений, возможностью связи через сайт, электронную почту, icq, бонусами. На имидж поставщика влияет компетентность сотрудников, реклама в знакомых журналах (табл. 3).

Таблица 3 – Факторы лояльности сегмента «Операторы»

Факторы	Баллы
Отношение к партнерам	5
Финансовая стабильность и возможности поставщика	4,83
Сервис	4,67
Экономический интерес	4,5
Экономическая избирательность	4,34
Ответственность за качество товара	4,17
Имидж, корпоративные стандарты	4,11
Эксперты, знание продукта	3,97
Индивидуальный подход	3,96
Способы связи с поставщиком	3,94
Ассортимент	3,84
Внимание к себе и к своей деятельности	2,92
Активная позиция на рынке, открытость	2,9

Выявлено, что для сегмента «операторы» важно наличие у поставщика хорошего сайта, установлена сильная связь с условиями

оплаты и комплексностью поставок, также важны наличие печатной продукции, организация обучающих семинаров.

«Северо-Западный Телеком» – крупная компания с высокими требованиями к поставщику. На первое место компания ставит фактор «сервис», также учитывается финансовая стабильность поставщика и его отношение к партнерам. Из корреляционного анализа видно, что имеется положительная зависимость между факторами «техническая поддержка» и «сертификация», «разработка продукта под конкретные задачи», «личные контакты», «имидж поставщика», «специальные акции и предложения», «наличие каталогов и буклетов», «единого программного обеспечения», «присутствие известных торговых марок». Условия оплаты коррелируют с имиджем поставщика, который складывается из обучения сотрудников, известности торговых марок, рекламы на знакомых сайтах и в журналах, наличия и эффективности исполнения сетевых стандартов обслуживания и ценностей поставщика (табл. 4).

Таблица 4 – Факторы лояльности ОАО «Северо-Западный Телеком»

Факторы	Баллы
Сервис	4,9
Финансовая стабильность и возможности поставщика	4,86
Отношение к партнерам	4,86
Ответственность за качество товара	4,67
Индивидуальный подход	4,57
Ассортимент	4,5
Эксперты, знание продукта	4,43
Экономический интерес	4,43
Способы связи с поставщиком	4,33
Имидж, корпоративные стандарты	4
Активная позиция на рынке, открытость	3,95
Экономическая избирательность	3,93
Внимание к себе и к своей деятельности	3,48

Также успешной компании необходимо продвигать сайт, так как между наличием сайта и условиями доставки, условиями оплаты, технической поддержкой, ценностями поставщика, скидками, бонусами, согласованностью стратегических целей, личными контактами, наличием подразделения, отвечающим за отношения с партнерами, комплексностью поставок, шириной ассортимента, известностью торговых марок, качеством товаров выявлена сильная зависимость.

Сегмент «строители» на первое место поставили фактор - отношение к партнерам, на второе – финансовую стабильность и на третье – индивидуальный подход. Личные контакты для данного сегмента очень важны, из корреляционного анализа видно, что они влияют на имидж, репутацию компании, на уровень доверия и взаимопонимания, которые связаны с самыми главными факторами (сроки и условия оплаты). Установление долгосрочных отношений с партнером у данного сегмента способствует расширению номенклатурного ряда закупок у поставщика и дает хорошую возможность отслеживать все текущие и потенциальные потребности клиента (табл. 5).

Таблица 5 – Факторы лояльности сегмента «Строители»

Факторы	Баллы
Отношение к партнерам	4,91
Финансовая стабильность и возможности поставщика	4,82
Индивидуальный подход	4,57
Имидж, корпоративные стандарты	4,51
Ответственность за качество товара	4,37
Ассортимент	4,32
Сервис	4,21
Экономический интерес	4,18
Эксперты, знание продукта	3,91
Экономическая избирательность	3,91
Внимание к себе и к своей деятельности	3,5
Способы связи с поставщиком	3,4
Активная позиция на рынке, открытость	2,68

Были также исследованы факторы лояльности ключевых клиентов (табл. 6).

Таблица 6 – Факторы лояльности ключевых клиентов

Факторы	Баллы по всей группе клиентов
Отношение к партнерам	19,63
Финансовая стабильность и возможности поставщика	19,44
Экономический интерес	17,97
Сервис	17,71
Ответственность за качество	17,45
Индивидуальный подход	17,39
Ассортимент	16,56
Имидж, корпоративные стандарты	16,52

Эксперты, знание продукта	15,91
Экономическая избирательность	15,89
Способы связи с поставщиком	14,84
Внимание	12,64
Открытость, активная позиция на рынке, известность	12,39

Как видно, для ключевых клиентов наиболее важным фактором лояльности выступает фактор отношения к партнерам, что объясняет и актуализирует необходимость внедрения в деятельность компании клиентоориентированного подхода, а также инструментов управления взаимоотношениями и лояльностью покупателей.

Вторым фактором лояльности является финансовая стабильность и возможности поставщика, что также свидетельствует об ориентации клиентов на долгосрочные взаимоотношения. И, наконец, только третьим фактором лояльности является экономический интерес покупателя.

Таким образом, данное исследование показывает, что лояльность покупателей может формироваться на основе сочетания различных факторов как экономического, так и неэкономического характера. Следовательно:

- лояльность можно исследовать как экономическое, а равно и как неэкономическое (социальное) явление;

- лояльность проявляется в экономическом поведении потребителя как многократная (последовательная во времени) покупка у одного и того же производителя товаров или услуг, а также как восприятие поведения поставщика по отношению к покупателю;

- для объяснения причинного фактора возникновения лояльности покупателей необходимы специальные исследования, дифференцированные по видам и сегментам покупателей.

Как видно, внедрение клиентоориентированного подхода в предпринимательскую деятельность требует более внимательного отношения к потребителям, использования различных техник маркетинговых исследований их поведения, отношения к продукту (поставщику), понимания требований покупателя, его мотивов. Очевидно, что все это обуславливает повышение расходов на маркетинговую деятельность, на ее аналитическую функцию. Полученная в ходе исследований информация может полностью поменять используемые компанией стратегии и инструменты взаимодействия с покупателями и продвижения продукции. Изменение стратегий в свою очередь повлияет и на изменение организации компании, используемых ею структур управления.

Литература:

1. Abratt R., Russel J. Relationship marketing in private banking in South Africa // International Journal of Bank Marketing. – 1999. – Vol. 17, 1. – С. 5-19.
 2. Dawes J., Swailes S. Retention sans frontieres: issues for financial service retailers // International Journal of Bank Marketing. – 1999. – Vol. 17, 1. – С. 36-43
 3. Worthington S., Horne S. A new relationship marketing model and its application in the affinity credit card market // International Journal of Bank Marketing. – 1998. – Vol. 16, 1. – С. 39-44.
-

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА С ПОЗИЦИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА

**Сёмин А. Н.,
Михайлюк О. Н.,
Черыгова И. А.,**

*Уральский государственный горный университет,
Югорский государственный университет*

В последнее время многие ученые-маркетологи в своих изысканиях уделяют внимание в территориальному маркетингу.

По мнению Т. В. Сачук, территориальный маркетинг – современная управленческая концепция, один из видов управленческой деятельности, предпринимаемой с целью повышения привлекательности территории (в условиях конкурентной среды) для человека за счет максимально полного удовлетворения его потребностей в общественных услугах, ресурсах территории и условиях проживания и/или осуществления деятельности [6].

Объектом внимания территориального маркетинга выступает территория (государство, регион (край), район, город, село) с позиции ее соответствия специфическим потребностям различных целевых групп потребителей территории, с позиции управления развитием территории и ее продвижением.

Е. П. Голубков дает следующее определение территориального маркетинга – это маркетинг в интересах территории, ее внутренних субъектов, а также внешних субъектов, во внимании которых заинтересована территория. Он осуществляется с целью создания, поддержания или изменения мнений, намерений и/или поведения субъектов, внешних по отношению к данной территории [2].

Территориальный маркетинг это симбиоз маркетингового, экономико-географического подходов к развитию территории и принципов регионального управления и менеджмента.

Осознание территории не только как субъекта, но и как объекта рыночных отношений приводит к необходимости применения маркетинговых инструментов в управлении территорией [1].

Современные концепции территориального маркетинга доказывают, что территории (страны, регионы) могут применять в своей практике регионального управления методы и инструменты, применяемые современным бизнесом уже многие десятилетия. Можно говорить, что теоретико-методологические основы развития территориального маркетинга берут свое начало из столетнего опыта классического маркетинга, который в свое время выделился в полноценное научное направление, отдельное от менеджмента.

Несмотря на общую научную платформу, территориальный маркетинг и классический маркетинг имеют существенные различия. По мнению Ф. Котлера: «В частном секторе мантрой маркетинга является покупательская ценность и удовлетворение покупателей. В государственном секторе мантрой маркетинга является ценность для населения и удовлетворение общества» [4].

Авторы придерживаются точки зрения Т. В. Сачук, которая дает следующее определение: «территориальный маркетинг – это самостоятельный вид маркетинга, которому присущи специфика объекта исследования, применимость маркетинговой философии к деятельности по управлению территорией» [6].

По справедливому мнению ученых, с начала 90-х годов XX века исторически обосновано выделяется новое направление в маркетинге – «территориальный маркетинг». В этот период времени появляются исследования, посвященные территориальному маркетингу, где утверждается, что территории тоже производят и продают товары и услуги, продвигают себя на мировом рынке товаров и услуг. Знаковой в тот момент стала книга Ф. Котлера, Д. Хайдера и И. Рейна «Маркетинг территорий: привлечение инвестиций, промышленности и туризма в города, штаты и страны» (1993 г.). Эта работа впервые обосновала возможность использования инструментов классического маркетинга для социально-экономического развития и продвижения территории.

Генезис территориального маркетинга (табл.) показывает, что в настоящий момент территориальный маркетинг включает в себя не только политическую, но и коммерческую составляющую, те есть не ограничивается только правительственными учреждениями и руководством территорий (регионов), а является симбиозом интересов населения территории, бизнес – сообщества и органов управления территорией [5].

Таблица – Генезис территориального маркетинга и этапы его развития

Этап	Основная идея	Авторы
конец 80 – начало 90 гг. XX века		
Формирование территориального маркетинга как нового направления в маркетинге	Территории тоже продают товары и услуги и для продвижения этих товаров (услуг) и привлечения инвестиций региональное управление должно использовать инструменты маркетинга, адаптированные по отношению к области применения – территориям	Филипп Котлер, Кристер Асплунд, Дональд Хайдер, Ирвинг Рейн
середина 90 – конец 90гг. XX века		
Развитие концепции территориального маркетинга в аспекте стратегического маркетингового планирования	Необходимость симбиоза макроэкономической политики государства и стратегического маркетингового планирования для создания национального богатства и продвижения территории	Филипп Котлер, Somkid Jatusripita, Suvit Maesincee
начало XXI века		
Развитие концепции территориального маркетинга в аспекте брендинга территорий	Идея конкурентной идентичности из шести элементов бренда территории и возможность оценить страны (государства) по этим элементам (культура, управление, человек, экспорт, туризм, инвестиции и иммиграция)	Саймон Анхольт, Теему Мойланена, Сеппо Райнисто, Уолли Олинс Кейт Динни
Развитие концепции территориального маркетинга в аспекте усиливающейся конкуренции территорий и «войны мест»	Впервые введен термин «позиционирование», ставшим одним из основных принципов территориального маркетинга; идея стратегического квадрата из 4-х типов конкурентных стратегий (оборонительная война, наступательная война, фланговая война, партизанская война) применительно к брендам	Джек Траут, Эл Райс Кейт Динни

В отечественной научной литературе многие авторы используют термин «региональный маркетинг». Так, В. И. Бутова, В. Г. Игнатов, Н. П. Кетова отмечают, что региональный маркетинг – это определенный образ мышления и действий руководителей регионального уровня, новая деловая философия активной предпринимательской деятельности в регионе, в основе которой лежит стремление удовлетворить выявленные потребности конкретных людей, групп потребителей предприятий и фирм как в данном регионе, так и за его пределами (действие на избранных рынках) в соответствующих товарах готовой продукции, технологии, услугах, информации [2].

Мы полагаем, что можно говорить о том, что в основе определений «территориального маркетинга» и «регионального маркетинга» лежит одна и та же идея о стратегическом развитии территории с целью удовлетворения потребностей ее субъектов (населения, бизнес-сообщества) и формирования положительного имиджа за пределами территории (для привлечения инвестиций, трудовых ресурсов, туристов и др.). Причина того, что российские авторы используют различную терминологию («территориальный маркетинг», «региональный маркетинг», «маркетинг мест», «маркетинг региона») связана с лексической стороной вопроса.

Территориальный маркетинг – современное, востребованное направление в маркетинге, неоднозначно характеризуемое российскими и западными учеными. Не смотря на различные подходы к пониманию сущности территориального маркетинга, в научной литературе имеется ряд императивов, объединяющих всех исследователей данного направления.

Характеристику разногласий можно свести к двум основным направлениям противоречий:

1. Некоторые авторы считают, что применение территориального маркетинга имеет внутреннюю направленность (формирование положительного имиджа территории положительно влияет на построение национального (территориального) самосознания). Большинство авторов убеждено, что территориальный маркетинг ориентирован во вне (его цель создание позитивного образа и репутации территории и воздействие на общественное мнение за ее пределами).

2. Специалисты не объединяют понятия управление развитием территории и процесс ее продвижения, разделяясь на две группы:

1) принимают территориальный маркетинг как механизм позиционирования территории и ее продвижения;

2) принимают территориальный маркетинг как управленческую концепцию.

Все без исключения авторы едины во мнении о конечной цели реализации механизма территориального маркетинга – полное удовлетворение потребностей жителей территории и ее эффективное со-

циально-экономическое развитие, что достигается через реализацию задач по привлечению инвестиций, формированию положительного имиджа территории, повышению ее конкурентноспособности, повышению эффективности территориального управления [5].

Подводя итоги вышесказанному, необходимо отметить, что реализация территориального маркетинга на всей территории Российской Федерации – задача будущих десятилетий. Маркетинговые службы сегодня существуют появились на многих предприятиях; намного насыщеннее с профессиональной точки зрения становится информационная база маркетинга товаров и услуг; изменяется отношение к маркетингу со стороны всех слоев населения и властей в том числе. Но все равно научная и практическая сторона применения территориального маркетинга наименее разработанной и актуальной проблемой.

Литература:

1. Арженовский И. В. Маркетинг регионов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.
2. Бутов В. И., Игнатов В. Г., Кетова Н. П. Основы региональной экономики. – Москва, Ростов-на-Дону: МарТ, 2000.
3. Голубков Основы маркетинга: Учебник. – М.: Финпресс, 1999.
4. Котлер Ф., Ли Н. Маркетинг для государственных и общественных организаций. Санкт-Петербург: Изд-во «Питер», 2008.
5. Михайлюк О. Н., Черыгова И. А. Эффективность государственной поддержки малого и среднего бизнеса с позиций территориального маркетинга: научная монография / О. Н. Михайлюк, И. А. Черыгова. – Екатеринбург: Уральское изд-во, 2016. – 146 с.
6. Сачук Т. В. Территориальный маркетинг. – СПб.: Питер, 2009.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Шумакова О. В.,

Мозжерина Т. Г.,

Полтарыхин А. Л.,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина»,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Отечественный и многолетний опыт решения региональных продовольственных проблем экономически развитых стран свидетельствует о необходимости целевой, дифференцированной по отраслям и регионам поддержки сельского хозяйства со стороны государственных

органов в сочетании с всемерным использованием внутренних резервов повышения эффективности функционирования территориальных агропромышленных комплексов. Анализ научных публикаций и статистических данных по проблеме исследования позволил обобщить их результаты и сделать определенные выводы относительно состояния продовольственной безопасности в условиях необходимости поэтапного перехода на импортозамещение. Единого мнения по способу и методам оценки продовольственной безопасности не существует. Обеспеченность продовольственной безопасности может рассматриваться как устойчивое развитие АПК, либо исходя из уровня самообеспечения продуктами питания согласно полученным высоким урожаям. При этом, требование к самообеспечению регионов России продовольствием закреплено законодательно. Нами был проведен комплексный анализ и сделаны обоснованные выводы о тенденциях развития агропромышленного комплекса РФ в условиях, когда разработка масштабной кампании по импортозамещению стала необходимым условием обеспечения продовольственной безопасности страны. Анализ проведен посредством изучения международной и национальной государственной политики по обеспечению продовольственной безопасности в целом и как одной из составляющих устойчивого развития сельского хозяйства, сопоставления статистических данных, характеризующих уровень производства продуктов питания, инвестирования средств в основной капитал. В результате анализа по прогнозным значениям показателей были выделены зоны риска и сделаны предложения, реализация которых будет способствовать развитию потенциала отраслей и интенсификации процесса импортозамещения.

Проводимая в последние годы государственная политика в отношении развития агропромышленного комплекса создала благоприятные условия, сформировавшие тенденции роста в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Действительно, в 90-е годы импортозависимость достигала по ряду продуктов 70 %. Сегодня ситуация значительно изменилась. В 2010 году была принята Доктрина продовольственной безопасности, определившая основные направления и задачи развития сельского хозяйства в России. По оценкам специалистов, в 2013 году импорт продуктов из стран, угрожающих ввести санкции, составлял всего 13 % на сумму 43,1 миллиарда долларов.

На фоне замедления общих темпов экономического роста страны и мировой политической напряженности в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма к России агропромышленный комплекс показывает стабильную динамику роста. Индекс производства продукции сельского хозяйства в целом в 2015 году, по оценке Минэкономразвития России, составил 103,5 %, пищевой промышленности – 103,5 процента. В 2016–2017 гг. темп роста производства продукции сельского хозяйства ожидается на уровне 2,9-3,3 %, пищевой промышленности – 3,0-4 %.

Однако останавливаться на достигнутом не следует, по оценкам экспертов, для обеспечения продовольственной безопасности необходимо дополнительно производить и выращивать мяса, рыбы и рыбопродуктов, молочной продукции на общую сумму примерно 7 миллиардов долларов. А для возвращения в севооборот 40 млн га заброшенных сегодня земель достаточно примерно столько же средств, сколько необходимо для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Соответствующим указом президента РФ утверждена Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года, которая призвана решать задачи импортозамещения и обеспечения конкурентного уровня отечественных предприятий. Наряду с указанными задачами одной из важных задач в прогнозный период является реализация мер, направленных на развитие кадровой и социальной политики. С 2014 года начала действовать новая федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». В новой программе сохранены приоритетные мероприятия прежней ФЦП (жилищное строительство, развитие социальной и инженерной инфраструктуры), а также включены новые направления: грантовая поддержка местных инициатив сельских жителей, поощрение и популяризация достижений в сельском развитии.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на «поддержку», наверное, в данном случае следует применять термин «развитие» сельского хозяйства, в 2014 году составляет 147,2 млрд. рублей (в 2013 г. – 176,2 млрд. рублей). В федеральном бюджете в 2015 году предусмотрено было 146,4 млрд. рублей, в 2016 г. – 143,2 млрд. рублей, на 2017 год (планируется в рамках Госпрограммы) – 168,2 млрд. рублей. По оценке Минсельхоза России, расчетная дополнительная потребность в субсидиях с учетом необходимости интенсивного расширения собственного производства до 2020 года составит более 580 млрд. рублей.

В краткосрочном периоде ограничение предложения, вызванное запретом на ввоз из ряда стран агропродовольственных товаров, приведет к неизбежному росту цен, пролонгированному во времени, что является дополнительным бременем для потребителя. К тому же в силу менее высокой ценовой конкурентоспособности отечественная продукция дороже импортной. По некоторым оценкам экспертов в 2015 году цены на продовольствие возросли в среднем по стране почти на 15 %. Самым дорогим продуктом оказалась свежая картошка, цена на которую выросла более чем на 60 %. Однако в структуре потребления россиянами продуктов питания снижается доля хлебопродуктов и картофеля, а растет потребление мяса, молока, фруктов, что в рамках выше изложенного является достаточно острой проблемой.

К числу дополнительных рисков, связанных с введением эмбарго, можно отнести потенциальный реэкспорт из стран Таможенного союза и стран СНГ, которые осуществляют торговую деятельность с Россией в режиме беспошлинной торговли. А также необоснованный рост цен на санкционный список товаров со стороны дружественных стран, с которыми Россия ведет переговоры об увеличении поставок. Последствия от введенных против российских банков санкций (удорожание кредитов, трудности с их получением) станут неблагоприятным фоном для инвесторов и соответственно могут оттянуть время реализации задуманных планов по модернизации и наращиванию производства.

Долговая нагрузка наряду с ухудшением макроэкономических условий и сложившейся ситуацией с дефицитом средств федерального бюджета для выплаты субсидий по кредитам сельхозтоваропроизводителей привели к ослаблению инвестиционной активности участников рынка. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве в 2015 году, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 2 процента. В дальнейшем при отсутствии заметной государственной поддержки сложившиеся обстоятельства сохраняют инвестиционную инерцию в отрасли. В 2017 году по отношению к 2015 году темп роста инвестиций составит 100-104 процента. Вклад в прирост инвестиций в основной капитал по комплексам представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Вклад в прирост инвестиций в основной капитал по комплексам, п. п.

Показатель	2015 г.		2016 г.		2017 г.	
	1	2	1	2	1	2
Инвестиции в основной капитал в целом по экономике	2,0	7,2	1,6	4,6	2,9	6,1
Топливо-энергетический комплекс	1,4	1,9	-1,9	-1,0	-1,5	-0,5
Транспорт (без трубопроводного)	0,3	3,5	1,3	2,0	0,9	1,9
Агропромышленный комплекс	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
Образование, здравоохранение	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4
Недвижимость и строительный комплекс	0,2	1,0	1,2	2,1	1,8	2,5

Индекс сравнительных преимуществ России по ряду экспортируемых агропродовольственных товаров показывает, что пшеница, семена подсолнечника, подсолнечное масло, макаронные и кондитерские изделия являются конкурентоспособными российскими товарами на мировом рынке. Мясо крупного рогатого скота, молочная

продукция имеют слабые конкурентные позиции одновременно с относительно высокой импортозависимостью. По рису, картофелю, семенам рапса, мясу птицы возможно укрепление специализации страны в мировой системе и сокращение импортозависимости.

В дальнейшем положительные тенденции в отрасли растениеводства будут связаны с эффективным использованием земельных ресурсов, в том числе применением современных почвозащитных и ресурсосберегающих технологий. Реализация мероприятий ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» позволит ввести в эксплуатацию мелиорируемые земли за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, обеспечить защиту земель от водной и ветровой эрозии, увеличить продуктивность существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий и других мероприятий.

Рисками развития зернового комплекса в среднесрочной перспективе остается высокая зависимость производства от неблагоприятных агрометеорологических факторов, упрощенная культура земледелия (нарушение севооборотов, низкий объем внесения удобрений), недостаточно развитая инфраструктура экспорта (недостаток перевалочных мощностей в глубоководных портах, ограниченная пропускная способность подъездных путей). Кроме того, возможен риск снижения производства риса в связи со снижением тарифной защиты данного товара в условиях членства России в ВТО.

Высокая степень доходности при реализации масличных культур, их значительный потенциал в силу развития современного производства, ориентированного на импортозамещение продукции, а также диверсификации продукции с высокой добавленной стоимостью в целом стимулирует сельхозтоваропроизводителей не только к наращиванию объемов выращивания традиционных видов сельскохозяйственных культур, ведению их эффективной переработки, но и создает предпосылки к осваиванию ранее менее востребованных культур, например, масличного льна.

За последние годы в агропродовольственном секторе России, очевидно, сформировались основные сегменты, в которых страна имеет конкурентные преимущества на внешних и внутренних рынках. Проведенное исследование позволило сделать прогноз и сформулировать ряд предложений, направленных на обеспечение продовольственной безопасности в разрезе отдельных отраслей сельского хозяйства, по видам сельскохозяйственной продукции. Так, дополнительный уровень бюджетного финансирования вкупе с мерами таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, развитием инфраструктуры, стабильным платежеспособным внутренним и внешним спросом на агропродовольственные товары в среднесроч-

ной перспективе позволит ускорить динамику роста агропромышленного комплекса и будет способствовать реализации потенциала отраслей и интенсифицировать процесс импортозамещения.

Литература:

1. Указ Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Москва. – 2016. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96953.

2. Указ Президента РФ № 537 от 12.05.2009 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.» (ред. 01.07.2014) [Электронный ресурс]. – Москва. – 2016. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165072.

3. Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» [Электронный ресурс]. – Москва. – 2016. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153508.

4. Мозжерина Т. Г., Гончарова А. Д., Яковлев А. Д. Экономический анализ эффективности импортных операций / Т. Г. Мозжерина, А. Д. Гончарова, А. Д. Яковлев // Экономика, предпринимательство и право. – 2016. – Т. 6. – С. 49-62.

5. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Москва. – 2016. – Режим доступа: <http://www.gks.ru>.

6. Нардин Д. С., Шумакова О. В., Нардина С. А. Перспективные направления развития импортозамещения сельскохозяйственного производства в АПК Омской области / Д. С. Нардин, О. В. Шумакова, С. А. Нардина // Сибирская финансовая школа. – Новосибирск: Сиб. академия финансов и банк. дела, 2016. – № 1 (114). – С. 77-82.

7. Полтарыхин А. Л. Оценка эффективности реализации и переработки сырья в рамках давальческой схемы взаимоотношений между партнерами / А.Л. Полтарыхин, П.В. Михайлушкин // Экономика устойчивого развития. – 2013. – № 15. – С. 104-111.

СРАВНЕНИЕ МЕТОДИК ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ

Петросян Н. Г.,
РГЭУ (РИНХ)

В системе управления предприятием финансовый анализ предназначен для обоснования управленческих решений в области финансового менеджмента.

В зависимости от конкретных задач финансовый анализ представлен как (Рис. 1):

Рис. 1. Виды финансового анализа

Характер изменения финансового положения субъектов хозяйствования служит одним из критериев оценки эффективности принятия управленческих решений, разработанной стратегии и практики. В настоящее время существует множество методик оценки финансового положения, характеристики протекания экономических процессов, к которым можно отнести:

- методики, разработанные на системе коэффициентов;
- методики, содержащие интегральные показатели;
- методики, содержащие системы неравенств;
- многомерные статистические методы и элементарные экономико-математические методы и модели [2, с. 47].

Среди разнообразия российских методик проведения финансового анализа, были выделены самые распространенные адаптированные методики, представленные в таблице 1 [3, с. 39]

Таблица 1 – Методики анализа финансовой отчетности

Характеристика методики	Объект анализа
Методика финансового анализа О.В. Ефимовой	
В методике данного автора проводится оценка финансового состояния и надежности потенциальных партнеров	Ликвидность, финансовая устойчивость, финансирование, рентабельность, платежеспособность.

Методика финансового анализа И. Т. Балабанова	
<p>В данной методике финансовое состояние субъекта понимается как характеристика его конкурентоспособности, использования финансовых ресурсов и капитала, выполнения обязательств перед государством и другими хозяйствующими субъектами. Финансовый анализ отражает все стороны хозяйственной деятельности предприятия.</p>	<p>Доходность, финансовая устойчивость, кредитоспособность, использование капитала, уровень самофинансирования, ликвидность, оборачиваемость, рентабельность.</p>
Методика финансового анализа Г. А. Савицкой	
<p>Предметом анализа выступают причинно-следственные связи экономических явлений и процессов, раскрыв которые можно быстро рассчитать изменения основных результатов хозяйственной деятельности за счет определенных факторов, а также изменить суммы прибыли, безубыточного объема продаж, запаса финансовой устойчивости, себестоимости единицы продукции при изменении любой производственной ситуации.</p>	<p>Формирование, размещение и использование капитала, финансовые ресурсы, финансовые результаты, рентабельность, прибыль, инвестиционная деятельность, финансовое состояние, диагностика банкротства.</p>

Преимущество методики И. Т. Балабанова состоит в том, что кроме анализа относительных коэффициентов используются приемы сравнения, группировки и метод цепных подстановок. С помощью индексации показатели прошлого года приводятся в сопоставимость с показателями отчетного года, что позволяет на каждом этапе делать глубокий горизонтальный анализ абсолютных величин. Данная методика имеет принцип глубокого горизонтального анализа, позволяющего выявить причины, влияющие на изменение, какого либо показателя. Недостаток методики заключается в размытости и недостаточности анализа финансовых коэффициентов

Отличительная особенность методики О. В. Ефимовой заключается в том, что она предлагает использовать внутренний анализ для окончательного заключения о финансовом положении предприятия, расширяет рамки информационной базы, что позволяет углубить и качественно улучшить сам финансовый анализ. Согласно данной методике анализ баланса и рассчитанных на его основе коэффи-

циентов следует рассматривать в качестве предварительного ознакомления с финансовым положением организации. Недостатками методики являются: слабая приспособленность к инфляционным процессам, особенно в тех разделах, где анализируются в динамике абсолютные показатели; недостаточное внимание уделяется анализу структуры и особенно динамике имущества предприятий и его реальной стоимости.

В методике Г. А. Савицкой применяется метод сравнения фактических результатов предприятия с результатами прошлых лет. Преобладает сложность восприятия методики и расчетов финансовых коэффициентов [4, с. 63]

Каждый хозяйствующий субъект имеет свою точку зрения и преследует отличные от других интересы при проведении анализа финансового состояния. Особая роль в этом вопросе отведена руководству предприятия, которое применяет результаты финансового анализа организации при обосновании планов, принятии управленческих решений, выработки экономических стратегий на среднесрочную и долгосрочную перспективы.

Литература:

1. Бородина Е. И. Финансовый анализ в системе менеджмента организации / Е. И. Бородина // Экономический анализ: теория и практика. – 2008. № 22. – С. 37–43.

2. Иванкова И. А. Сравнительная оценка официальных методик финансового состояния / И. А. Иванкова // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). – 2006. № 21. – С. 47–53.

3. Коваленко Н. П. Управление финансами российских предприятий в современных условиях / Н. П. Коваленко // Социально-экономические явления и процессы. – 2010. № 2 (018), – С. 39–41.

4. Панягина А. Е. Развитие механизмов венчурного финансирования в России / А. Е. Панягина // Муромский институт (филиал) государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования им. А. Григорьева 2012. – С. 63–72.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ РИСКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Русин Г. Л.,

Новосибирский государственный технический университет

В научно-практической и учебной литературе уже давно принята и используется классификация инвестиционных рисков, представленная в табл.1 [1, 2]. В соответствии с этой классификацией предполагается, что чем выше уровень риска, тем дороже проект для предприятия, и тем выше должен быть уровень его отдачи, на-

пример, значение чистой текущей стоимости NPV. Также принято считать, что инновационные проекты, входящие в группы 4 и 5 этой классификации, наиболее рискованные и доходные. Причем для проектов группы «Исследования и разработки» целая серия может быть убыточной, с максимальным риском, и только один проект в серии принесет прибыль. Предполагается, что эта прибыль покроет убытки всей серии, имеет максимальный уровень в классификации, соответствующий максимальному уровню риска.

Таблица 1 – Классификации инвестиционных рисков

Категории инвестиций	Уровень риска	Барьерная ставка
1. Обязательные инвестиции	Не применяется	$DR \ll WACC$
2. Проекты снижения себестоимости	Ниже среднего	$DR < WACC$
3. Проекты расширения завода	Средний	$DR = WACC$
4. Новые товары или рынки	Выше среднего	$DR > WACC$
5. Исследования и разработки	Наивысший	$DR \gg WACC$

Традиционно риск инвестиционных проектов измеряют вероятностью того, что проект не окупится [2, 3], т. е. что фактическое значение NPV после окончания проекта будет меньше или равно нулю (или другому числу, критическому для инвестора). Например, на Рис. 1 показаны чистые текущие стоимости NPV_1 и NPV_2 двух проектов в виде нормального распределения $N(m_1; \sigma_1)$, $N(m_2; \sigma_2)$, где m – среднее, σ – стандартное отклонение NPV. В данном примере $N(1;1)$ и $N(2;2)$; m и σ чистых текущих стоимостей проектов даны в млрд. рублей.

Рис.1. Риски проектов

Площади под кривыми плотности распределения вероятности левее нуля определяют риски проектов. В данном примере риски составляют $R_1 = 15,87 \%$, $R_2 = 15,87 \%$. Они равны, поскольку пропорции между m и σ совпадают. Такой же результат получится для любых распределений с таким соотношением m и σ . Риск можно оценить с помощью статистических функций MS Excel,

Остановимся на распределении $N(2;2)$. Зафиксируем стандартное отклонение на уровне $\sigma = 2$ и рассчитаем риски R при различных возможных значениях средних m чистой текущей стоимости (табл. 2).

Таблица 2 – Зависимость рисков от чистой текущей стоимости

mNPV	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
R	0,98	0,93	0,84	0,69	0,50	0,31	0,16	0,07	0,02

Построим график этой зависимости (Рис. 2). Прокомментируем результаты.

Между уровнем риска и чистой текущей стоимостью инвестиционных проектов существует функциональная связь. Эта связь обратная. Чем «дороже» проект, тем ниже его риск. Традиционная гипотеза о том, что с ростом уровня риска растет и доход инвестиционного проекта, не выполняется. Максимальный риск проекта не может превышать 50 %. Для риска более 50 % ожидаемая чистая текущая стоимость отрицательна и проект не может быть привлекательным.

Рисунок 2. Зависимость риска от NPV ($\sigma = 2$)

Таким образом, автором показано, что при используемых инструментах измерения риска гипотеза о том, что чем выше уровень риска, тем выше ожидаемое NPV, не выполняется. Автором выдвинута альтернативная гипотеза: ожидаемое значение NPV обратно пропорционально риску. На тестовом множестве проведена оценка этой универсальной функциональной зависимости. Сформулированы основные свойства этой зависимости. Учет полученных результатов поможет повысить обоснованность инвестиционных решений.

Литература:

1. Холт, Роберт Н.; Баренс, Сет Б. Планирование инвестиций. – М.: Дело, 1994. – 120 с.
2. Rusina A. G. Prospects for the use of portfolio approach to energy companies / A. G. Rusina, G. L. Rusin, E. S. Gorevaya // Applied Mechanics and Materials. – 2015. – Vol. 698: Electrical Engineering, Energy, Mechanical Engineering, EEM 2014. – P. 755-760. – DOI: 10.4028 /www.scientific.net/AMM.698.755.
3. Ванхорн, Джеймс, С, Вахович, мл., Джон, М. Основы финансово-го менеджмента, 12-е издание: Пер. с англ. – М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2008. – 1232 с.

ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИКИ БЕНЧМАРКИНГА

Рябчук П. Г.,

*ФГБОУ ВО «Южно – Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет»*

В научной литературе последнего времени [1-4] достаточно детально изучен потенциал учреждений высшего профессионального образования. Потенциал учебного заведения указывает на его возможности адекватно отвечать требованиям потребителей его услуг. Так же следует отметить связь потенциала учебного заведения и его конкурентоспособность на рынке образовательных услуг.

В целом, на конкурентоспособность педагогического вуза на рынке образовательных услуг влияют внешние и внутренние факторы, условно распределить которые можно на 4 уровня:

1. макроэкономические: демографические, внешнеэкономические и др.;

2. региональные: состояние финансирования школ в регионе, уровень деловой активности в регионе, уровень средств, выделяемых муниципалитетами на целевую подготовку педагогических кадров;

3. микроэкономические: конкуренты, поставщики, абитуриенты, потребность муниципальных образований в педагогических кадрах;

4. внутренние: профессорско-преподавательский состав, контингент обучающихся, материально-техническая база и др. [5].

Применительно к педагогическим вузам феномен конкурентоспособности изучен крайне слабо. Авторский анализ убеждает в целесообразности рассмотрения понятия конкурентоспособности в узком и широком понимании.

Конкурентоспособность педагогического вуза в узком понимании обеспечивается более высокой результативностью по сравнению с

результатами деятельности вузами – конкурентами. Конкурентоспособность в широком понимании – комплексная характеристика эффективности деятельности, использования ресурсного потенциала, качества процессов функционирования, степень адекватности требованиям системы народного образования.

Исходя из предлагаемого авторского взгляда на конкурентоспособность педагогического вуза можно сделать вывод об актуализации определённых принципов ее обеспечения:

1. Комплексный подход, обеспечивающий учет факторов внешней конкурентной и институциональной среды; процессы внутренней организации деятельности, ресурсный потенциал учреждения; показатели результативности уставной деятельности (качество и эффективность оказания образовательных услуг).

2. Дифференцированный подход к исследованию и учету факторов конкурентоспособности педагогического вуза направляет его менеджмент на учет особенности основной деятельности (образовательная, научная и воспитательная.).

3. Бенчмаркинговое исследование педагогического вуза предполагает разработку тактических и стратегических задач его развития с учетом угроз и возможностей вузов – конкурентов.

Использование такого метод как бенчмаркинг, обеспечивает возможность оценки потенциала отдельных его элементов относительно лучших значений данного показателя в выборке.

Применяя метод бенчмаркинга при оценки показателей деятельности педагогического вуза оценим значение каждого из i показателей j -го вуза:

$$I_{ij}^m = \frac{i_j - i_{\min}}{i_{\max} - i_{\min}}; \quad (1)$$

где, i_{\min} – минимальное значение i -го показателя среди выборки j вузов.

i_{\max} – максимальное значение i -го показателя вузу лидера среди выборки j вузов региона.

m – показателей деятельности университета.

Получив значение результирующего критерия оценки потенциала вуза в диапазоне $[0; 1]$ строится рейтинг выборки вузов, на основании чего регулирующие органы или менеджмент педагогического вуза может сформировать стратегию повышения конкурентоспособности образовательной организации, системы педагогического образования в регионе в целом.

Литература:

1. Белоусов И. В. Методические основы оценки научно-инновационного потенциала вуза и стратегия активизации его развития : автореферат дисс. ... канд. экон. наук / И. В. Белоусов. – СПб, 2011. – 22 с.

2. Гальдикас В. А. Оценка реализации кадрового потенциала в системе управления образовательными услугами вуза : дисс. ... канд. экон. наук / В. А. Гальдикас. – СПб, 2012. – 206 с.

3. Гисина О. Г. Предпринимательский потенциал вуза как источник обеспечения конкурентоспособности на рынке образовательных услуг : дисс. ... канд. экон. наук / О. Г. Гисина. – Майкоп, 2013. – 148 с.

4. Кортов С. В. Инновационный потенциал и инновационная активность вузов УрФО / С. В. Кортов // Университетское управление: практика и анализ. – 2004. – № 1. – С. 61–68.

5. Краковецкая И. В. Комплексная оценка потенциала университета как ключевого элемента инновационной системы региона / И. В. Краковецкая, Е. А. Монастырный, Н. О. Чистякова // Экономика и управление. – СПб, 2008. – № 2. – С. 216–222.

6. Орлова О. В. Пути повышения конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг: дисс. ... канд. экон. наук / О. В. Орлова. – СПб. 2006. – 152 с.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

**Эсетова А. М.,
Рамазанова Ф. М.,**

Дагестанский государственный технический университет

Высокая динамичность и нестабильность современной российской экономики, а также существенное влияние на рынок строительной продукции непредсказуемых внешних факторов говорит о необходимости проведения достоверной оценки рынка строительной продукции.

Также развитие рынка строительной продукции сопровождается усилением взаимосвязей между отдельными элементами, характеристики которых оказывают значительное влияние на его функционирование.

Современный этап развития оценочного инструментария характеризуется повышением требований к обоснованности рыночной или иной стоимости объекта на рынке строительной продукции, которая является целью оценки.

В стандарте «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденном Приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. N 611 детально изложены требования к анализу рынка строительной продукции, которые сводятся к следующему. Для определения стоимости строительной продукции необходимо исследовать рынок в тех его сегментах, к которым относятся фактическое использование оцениваемого объекта и другие возможные виды использования, необходимые для определения его стоимости. При этом установлена следующая последовательность анализа рынка строительной продукции:

– анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе тенденций, наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки;

– определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект. Если рынок строительной продукции неразвит и данных, позволяющих составить представление о ценах сделок и (или) предложений с сопоставимыми объектами строительства, недостаточно, допускается расширить территорию исследования за счет территорий, схожих по экономическим характеристикам с местоположением оцениваемого объекта;

– анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами строительства из сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект при фактическом, а также при альтернативных вариантах его использования, с указанием интервала значений цен;

– анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых объектов строительства, например, ставки доходности, периоды окупаемости инвестиций на рынке строительной продукции, с приведением интервалов значений этих факторов;

– основные выводы относительно рынка строительства в сегментах, необходимых для оценки объекта, в частности, динамика рынка, спрос, предложение, объем продаж, емкость рынка, мотивации покупателей и продавцов, ликвидность, колебания цен на рынке оцениваемого объекта. [2].

Подчеркиваемая в указанных документах значимость анализа рынка требует поиска новых методов или адаптации имеющихся в рыночной практике инструментов, учитывая специфику поставленной задачи анализа.

В анализе рынка строительной продукции и потенциальных сделок на этом рынке существенная роль должна быть отведена региональной составляющей развития экономики. Это обусловлено спецификой строительной продукции, ценами на первичном рынке строительства, состоянием рынка труда, демографической ситуацией.

Важным направлением анализа является оценка устойчивости региональных рынков строительной продукции, поскольку это предопределяет спрос на строительную продукцию, как на первичном, так и вторичном рынке. К таким факторам может быть отнесена доля ветхого и аварийного жилья, инвестиции в основной капитал.

Возможны два подхода к анализу рынка строительной продукции для оценки объектов:

– анализ от общего состояния экономики, отрасли, рынка строительной продукции к объекту оценки;

– анализ от конкретного объекта к общему состоянию рынка.

Применяя подход от частного к общему, идентифицируется объект оценки (тип использования объекта, его физические и экономические характеристики), выявляется сегмент рынка, на котором конкурирует объект недвижимости, его территориальные особенности, выявляются замещающие и дополняющие объекты, формируется конкурирующая масса объектов.

Исследование экономических условий, в которых функционирует объект строительного рынка, перспектив развития первичного рынка, развития сфер, поставляющих факторы производства для строительства, позволяет наиболее достоверно определять рыночную либо иную стоимость, предусмотренную Федеральным стандартом оценки ФСО-2 «Цель оценки и виды стоимости» [3], в рамках применяемых подходов. Очевидно, что определение конкретного вида стоимости, будь то рыночная, инвестиционная, ликвидационная или кадастровая, требует различных подходов к получению аналитической информации, объему выборки объектов, инструментарию обработки рыночной информации.

Для более глубокого рассмотрения проблем анализа рынка строительной продукции для целей оценки необходимо выявить типы недвижимости и особенности реагирования каждого типа на факторы внешней среды, их динамику.

Выделяют три группы свойств объектов рынка строительной продукции, существенных для оценки [1, с. 98]:

- как материальный объект;
- как комплекс экономико-правовых и социальных отношений, определяющих порядок владения, распоряжения и пользования объектом;
- как экономическое благо, пригодное для обмена на другое благо.

Таким образом, строительная продукция может быть представлена как вариант инвестиций, а также как показатель экономического роста страны. Однако надежность и экономическая привлекательность на рынке строительной продукции постоянно меняется, поскольку зависит от многих факторов. Это подчеркивает необходимость повышения достоверности оценки рынка строительной продукции.

Целесообразно в процессе анализа учитывать следующее:

- наличие объектов нового строительства, как находящихся в стадии проектирования, так и в стадии незавершенного строительства;
- проекты реконструкции, способные изменить назначение объектов;
- наличие вакантных земельных участков, которые могут быть выделены под строительство;
- возможные законодательные и нормативные ограничения для нового строительства;

– наличие социальных программ, способных активизировать первичный рынок строительства.

Литература:

1. Бут О. А. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебное пособие. – Томск: ТУСУР (кафедра телевидения и управления), 2012. – 98 с.
2. Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости (ФСО № 7)"
3. Федеральный стандарт оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)"

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Галкин И. В.,

*Владимирский Филиал Российской Академии Народного Хозяйства
и Государственной Службы при Президенте РФ*

Учитывая сложную обстановку на мировой политической арене, все более остро встает проблема соблюдения норм международного права, их создания и контроль за их соблюдением. Как показывает практика, не всегда это происходит всеми государствами и на необходимом уровне. Именно поэтому, сегодня так важно знать теоретические аспекты создания норм международного права, разбираться в их видах, уметь определять попытки их нарушения. С принятием Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года, в нашей стране начала действовать конституционное положение, которое определяет статус всех общепризнанных принципов международного права, норм и международных договоров РФ в качестве составной части правовой системы нашего государства. Также закрепились устанавливающие принципы приоритетного использования положений международных договоров по отношению к правилам, которые предусмотрены ч. 4 ст. 15 Конституции РФ. Согласно этому положению, все международные договоры Российской Федерации регулируют отношения России с зарубежными государствами и международными организациями. Содержание норм международного права составляют обязанности и права, которыми наделяются субъекты международного права (в первую очередь государства). Одной из характерных черт современного международного права является наличие в нем комплекса императивных норм, обладающих особой юридической силой. Она заключается в недопустимости отклонения от норм во взаимоотношениях отдельных государств даже путем их соглашения. Противоречащие им обычай

или договор будут недействительны. Вновь возникшая императивная норма делает недействительными и противоречащие ей существующие нормы. Без императивного регулирования не могли обойтись и международные отношения в прошлом. Оно императивно определяло порядок создания норм только соглашением. Императивным был принцип "договоры должны соблюдаться", без которого нет международного права. Императивными были запреты пиратства и работорговли, а также некоторые правила ведения войны. Новизна состоит в том, что ныне императивные нормы образуют целый комплекс, определяющий характер международного права, его цели и принципы, основное содержание. Вступая в отношения между собой, все субъекты международного права соблюдают обязанности и реализуют свои права, устанавливаемые международно-правовыми нормами. Современное международное право – это право, которое впитала в себя опыт многих лет взаимодействия человечества. За это время оно успело истрадаться от постоянных войн и международных конфликтов, и в особенности запомнившая потрясения Второй мировой войны. В нынешних условиях должны по-новому решаться все проблемы внешней политики, а прежде всего проблема отношения интернациональных и национальных интересов. Основной функцией международного права является гармонизация интересов государств, а также международного сообщества в целом. Сегодня необходимо, чтобы интересы международного сообщества заняли центральное положение в международно-правовой концепции государства, для обеспечения мира и безопасности, развития мировой экономики, науки и техники, достижения современного уровня управляемости мировой системы. С этим связаны коренные национальные интересы каждой страны. Поэтому сегодня очень важно беспрекословное соблюдение международных норм каждого из участников международных отношений, без исключений для какой-либо стороны.

Литература:

1. Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М., 2013. – С. 660.
2. Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18.04.61 г. №б/н / Ведомости Верховного Совета СССР. № 18. 1964. – ст. 1138.
3. Бекашев К. А. Международное публичное право. Учебник. Издание второе, перераб. и дополн. / Под ред... – М.: ПБОЮЛ 2014. – 640 с.

ЗАМЕНА ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРИЗЫВУ НА АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ

Лихонина О. Ю.,

*ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ» г. Орёл*

В 1993 году в Конституции Российской Федерации было закреплено право граждан на замену военной службы альтернативной гражданской службой, если несение военной службе противоречит их убеждениям или вероисповеданию. При этом закона, регламентирующего порядок прохождения альтернативной гражданской службы, долгое время не существовало. Этот законодательный казус предоставлял возможность российским призывникам использовать альтернативную службу как способ освобождения от призыва в армию. Конституционный суд Российской Федерации признал право граждан на замену военной службы альтернативной гражданской службой. После этого были созданы прецеденты судебных решений, когда гражданин направлялся на альтернативную гражданскую службу, но её прохождение было отложено до принятия закона «Об альтернативной гражданской службе».

При этом, большинство «альтернативщиков» вовсе не собирались проходить никакую альтернативную службу. Дело было вовсе не в том, что у них имелись какие-то убеждения, которым противоречило несение военной службы. Проблема заключалась в том, что действующее законодательство не признавало эти причины уважительными, и «отказник» мог быть подвергнут уголовному преследованию. В результате, призывникам приходилось искать другие пути решения проблемы, в частности отказ от несения военной службы по убеждениям.

В результате «альтернативщики» получали судебное решение о направлении на альтернативную службу и спокойно ждали принятия закона «Об альтернативной гражданской службе». Большинство из них публично упрекали Государственную Думу в том, что она так и не приняла закон «Об альтернативной гражданской службе», однако сами жили надеждой на то, что этот закон так и не будет принят, и они спокойно доживут до окончания призывного возраста.

После почти что десятилетнего ожидания Государственная Дума наконец-то приняла Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе».

На сайтах правозащитных организаций по прежнему можно встретить призывы к отказу от несения военной службы по убеждениям. В ответ на возражения о крайне невыгодных условиях, в которые ставит призывников принятый закон, там приводятся доводы, суть которых вкратце сводится к тому, что настоящего борца за свои

права не должны испугать ни длительные сроки альтернативной службы, ни прохождение службы в другом субъекте федерации.

Почти 14 лет назад в России был принят закон об альтернативной гражданской службе (АГС) – замене срочной службы в армии для тех, кто не может или не хочет брать в руки оружие. Тем не менее, и в настоящее время альтернативная гражданская служба не смогла стать полноценной альтернативой армии, и очередной осенний призыв в Вооруженные Силы Российской Федерации, который начался 1 октября, не стал в этом смысле исключением.

По словам некоторых правозащитников, бытует ошибочное мнение, которое многих удерживает от выбора в пользу альтернативной службы. Связано оно со страхом перед необходимостью доказывать призывной комиссии, что есть причины, по которым молодой человек не может идти в армию. Многие призывники не знают, например, какими документами можно доказать свои пацифистские взгляды, и потому скорее выбирают путь уклониста, чем борьбу за свои права. [4]

Эти суждения в корне неверны. Согласно ст.11 Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе» от 25 июля 2002 года № 113-ФЗ [5] молодой человек, подлежащий призыву, придя в военкомат в заявлении о замене военной службы на альтернативной гражданской указывает причины и обстоятельства, побудившие его ходатайствовать об этом. К заявлению прикладывается автобиография и характеристика с места учёбы или работы. Помимо этого гражданин вправе также указать лиц, которые согласны подтвердить достоверность доводов о том, что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию. Однако, молодые люди предпочитают «забывать» о таких условиях, указанных в законе и при получении отказа призывной комиссии от замены военной службы на альтернативную гражданскую начинают жаловаться во все инстанции о нарушении их конституционных прав.

Крайне важно знать и соблюдать правило: все призывники, решившие проходить службу на «гражданке», обязаны известить об этом военкомат не позднее чем за полгода до наступления времени призыва.

В целом же все эксперты согласны с тем, что в Российской Федерации необходимо провести широкомасштабную кампанию по разъяснению населению основ закона об альтернативной гражданской службе.

Литература.

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета от 25 декабря 1993 г.
2. Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2003 года № 750 (ред. 25.03.2015г.) «Об организации альтернативной гражданской служ-

бы» – [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения 08.02.2016)

3. Приказ министра обороны РФ от 5 ноября 2003 года № Д-73 «Об организации прохождения альтернативной гражданской службы в Вооружённых Силах Российской Федерации» – [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения 12.03.2016)

4. Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе» от 25 июля 2002 года № 113-ФЗ [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения 30.01.2016).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Осколкова Н. А.,

*Московский государственный юридический университет
имени О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва*

Общие положения о государственных корпорациях

Государственная корпорация как организационно-правовая форма юридического лица известна российскому законодательству сравнительно непродолжительное время. Первые нормы, регулирующие ее правовое положение, появились в конце 90-х годов прошлого века, а непосредственно первое юридическое лицо в такой форме – в 1999 году [1, 18]. Это была государственная корпорация «Агентство по реструктуризации кредитных организаций», в настоящее время упраздненная (существовала до 2004 года). Стоит отметить, что государственная корпорация не является государственным унитарным предприятием или открытым акционерным обществом, хотя некоторые авторы ошибочно отождествляют данные понятия, словно не замечая отличий в их правовом статусе [5 7]. Начиная с 2007 года, такая организационно-правовая форма получила широкое распространение ввиду магистральной направленности государственной политики России по созданию подобных некоммерческих организаций [16]. В настоящее время их существует семь, однако результаты комплексных проверок государственных корпораций, проводимых органами прокуратуры по поручению Президента России, а также создание в 2015 году новой государственной корпорации «Роскосмос» в очередной раз подтвердили, насколько целесообразно существование такой организационно-правовой формы [2, 17].

Действительно: государственные корпорации по сравнению с иными юридическими лицами имеют ряд привилегий [6]. Это касается даже государственных унитарных предприятий, которые в целом во многом схожи с государственными корпорациями. Однако имущество, которое передается корпорации с федерального уровня,

остается за ней, т. е. государство теряет рычаги управления в данной сфере. В то же время, например, унитарные предприятия получают такое имущество на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления, т. е. непосредственно в их собственность оно не переходит [8]. Для государственных корпораций действует упрощенная система контрольно-надзорных мероприятий, они имеют меньшую ответственность перед какими-либо государственными органами. Аналогично происходит и с отчетностью, которую корпорации представляют только для Правительства Российской Федерации, которому они, собственно, и подконтрольны. Действуют послабления и в других направлениях. Например, на государственные корпорации не распространяются традиционно общие нормы Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» [9, 11]. Вместе с тем, некоторые черты, сходные с другими формами юридических лиц, государственная корпорация все же имеет. Это общепользные, социальные либо культурные цели, свойственные всем некоммерческим организациям и четко прописанные в специальном Федеральном законе. Кроме того, такие юридические лица не имеют членства, а основанием для их возникновения является Федеральный закон. Однако некоторые особенности могут быть предусмотрены непосредственно для конкретной государственной корпорации. Например, по общему правилу такое юридическое лицо не отвечает по обязательствам Российской Федерации, равно как и Российская Федерация не отвечает по его обязательствам. Но в Федеральном законе об учреждении той или иной государственной корпорации может быть прописано иное. Это еще одна особенность, характерная для данной организационно-правовой формы [3].

Таким образом, государственная корпорация – особая форма юридического лица, это своеобразные институты развития для реализации долгосрочных инвестиционных проектов [4]. Некоторые из них носят ярко выраженный социальный характер – например, «Фонд содействию реформирования жилищно-коммунального хозяйства». Некоторые создавались для какой-либо конкретной глобальной некоммерческой цели, носящей строго ограниченный временной характер, но имеющей большое значение для государства. Примером может служить упраздненная в 2015 году государственная корпорация по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта. Для развития экономики, инвестиционной и инновационной деятельности, а также для обеспечения стабильности и устойчивости сферы государственные корпорации создаются и в банковской системе. В настоящее время их две – государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» была создана в 2003 году в рамках действия Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Целью деятельности данной организации, согласно закону, является обеспечение функционирования системы страхования банковских вкладов граждан и юридических лиц в банках Российской Федерации. В 2003 году такая система только была создана по аналогии с зарубежными банковскими системами, где такие субъекты существовали давно, успешно обеспечивая защиту прав вкладчиков. Отмечается, что именно система страхования вкладов помогла властям США победить Великую депрессию, охватившую страну в 30-е годы прошлого века. В России же после перехода от командно-административной системы экономики к рыночной, скачка от стабильности к неустойчивости и неуверенности в завтрашнем дне существование системы страхования вкладов стало скорее необходимостью, чем прихотью властных структур. Главным субъектом осуществления такой деятельности, согласно положениям Федерального закона, является государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – ГК АСВ) [12].

ГК АСВ как юридическое лицо особой организационно-правовой формы качественно характеризуют некоторые функции, не свойственные другим юридическим лицам. Прежде всего, это своеобразное аккумулирование информации обо всех банковских учреждениях страны, что считается обязательным и тем самым подчеркивает особый статус ГК АСВ, которая не является государственным органом власти, но, тем не менее, имеет достаточно серьезные полномочия над подконтрольными субъектами. ГК АСВ имеет право отказать в страховой выплате вкладчикам, если посчитает, что их требование неправомерно. Также корпорация вправе обратиться в Банк России с предложением о применении мер ответственности к конкретным кредитным организациям, в чьих действиях увидит нарушение норм, регулирующих деятельность системы страхования вкладов. По требованию ГК АСВ банки должны разместить информацию о действии данной системы и помещениях банка, где осуществляется обслуживание вкладчиков. Таким образом, ряд властных функций ГК АСВ говорит об особом правовом статусе данного юридического лица, его положением «над» некоторыми другими субъектами системы.

Имущественная основа деятельности ГК АСВ строится на получении страховых взносов, уплата которых для банков является обязательной, а также гарантийных взносов, средств от выпуска эмиссионных ценных бумаг и иных законных поступлений. Российская

Федерация участвует путем внесения единовременного денежного взноса в размере 3 млрд рублей в Фонд обязательного страхования вкладов. Указанная сумма распределяется непосредственно на страховые выплаты для вкладчиков (основная цель деятельности ФОСВ) и на формирование источников расходов ГК АСВ. Дополнительно ГК АСВ может быть выделена некоторая сумма в качестве материальной поддержки из федерального бюджета для устранения недостаточности капитала организации.

Наиболее ярко характеризуют «Агентство по страхованию вкладов» как государственную корпорацию ее органы управления. Так, в Совет директоров ГК АСВ в обязательном порядке входит семь представителей Правительства Российской Федерации и пять представителей Банка России. На назначение председателя Совета директоров максимальное влияние оказывает Правительство Российской Федерации, по чьему представлению избирается данный субъект. Совет директоров осуществляет формирование другого органа управления ГК АСВ – правления, а также генерального директора. Иными словами, организационную структуру «Агентства по страхованию вкладов» в полной мере определяют члены Правительства Российской Федерации и должностные лица Центрального банка, что отмечает особый способ ее формирования, отличный от других юридических лиц, а также, соответственно, особый статус ее участников и перечень осуществляемых ими полномочий.

Отличительной особенностью создания, реорганизации и ликвидации ГК АСВ является то, что такие действия производятся на основании принятия соответствующего Федерального закона, тогда как в большинстве иных формах юридических лиц подобные вопросы решаются на основании локальных актов и договоров. Тот же акт регулирует порядок использования имущества ГК АСВ, что устанавливает строгие рамки функционирования государственной корпорации в сфере своей деятельности и, соответственно, ограничивает выполнение ею каких-либо иных, не закрепленных в данном нормативно-правовом акте, функций и полномочий.

Кроме того, можно выделить такую особенность функционирования ГК АСВ как ее взаимодействие с государственными органами и Банком России. В Федеральном законе этому посвящена отдельная глава. Например, устанавливается порядок совместной координации деятельности ГК АСВ и Банком России, их обоюдное информирование по вопросам осуществления мероприятий по страхованию банковских вкладов.

Таким образом, ряд отличительных черт, рассмотренных автором выше, подтверждает принадлежность «Агентства по страхованию вкладов» к такой организационно-правовой форме как «государственная корпорация», определяет ее особый правовой статус,

не сопоставимый с признаками других юридических лиц. В целом же существование ГК АСВ можно назвать важным и нужным, особенно в настоящее время, когда наблюдается явная тенденция к уменьшению числа кредитных организаций банковского типа, а ее организация в форме государственной корпорации обеспечивает стабильность и устойчивость функционирования такого юридического лица.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэконом-банк)» (далее – Банк развития) был учрежден на основании соответствующего Федерального закона в 2007 году [13]. Отмечается, что его создание и деятельность направлены на реализацию масштабных задач модернизации российской экономики, повышение темпов ее роста, а также стимулирование инвестиций, в том числе иностранных, поддержку экспорта российских товаров, работ и услуг, содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и иные, схожие с перечисленными выше, цели. В конечном итоге достижение данных целей служит в том числе и способом улучшения качества жизни граждан, обеспечения стабильности социально-экономической обстановки в государстве, укрепления международных позиций России. Эти цели указаны в статье 3 Федерального закона «О банке развития».

Банк развития, как и ГК АСВ, имеет ряд исключительных полномочий, характерных только для данной формы юридического лица и подтверждающего его особое положение в системе. Например, к их числу можно отнести право осуществлять финансовую и гарантийную поддержку экспорта промышленной продукции, участвовать в реализации федеральных целевых программ и государственных инвестиционных программ, обслуживать бюджетные кредиты, выдавать кредиты и выпускать ценные бумаги. Большое значение имеют полномочия Банка развития на международной арене. Так, государственная корпорация участвует в реализации проектов Российской Федерации в рамках содействия международного развития, участвует в выполнении различных операций в отношении кредитов, предоставленных иностранным государствам, открывает свои филиалы и представительства за рубежом, а также взаимодействует с различными международными организациями, корпорациями и институтами развития зарубежных стран и принимает участие в реализации международных проектов на территории Российской Федерации. Кроме того, стоит выделить такую особенность функционирования Банка развития как его доступ к государственной тайне и другим данным, имеющим ограниченный и конфиденциальный характер.

Особенностью правового положения Банка развития является его возможность осуществлять предпринимательскую деятельность. Однако такая деятельность носит ограниченный характер, поскольку Банк развития – та же некоммерческая организация, и полученная от предпринимательской деятельности прибыль используется исключительно для целей деятельности, установленных в Федеральном законе.

Имущественная основа деятельности Банка развития, как и ГК АСВ, в большей части формируется за счет имущественного вноса Российской Федерации. Кроме того, существуют и иные источники поступлений: пожертвования, доходы, получаемые от деятельности Банка развития и его реформирования из Банка внешнеэкономической деятельности СССР, а также иных законных поступлений. Кроме того, в число имущества Банка развития (в частности, в состав его уставного капитала) входят находящиеся в федеральной собственности акции ОАО «Российский банк развития» и ЗАО «Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк».

Органы управления Банка развития также имеют серьезную структуру, что объясняется особым правовым статусом данного юридического лица и является характерным признаком рассматриваемой в работе организационно-правовой формы. Так, Председателем наблюдательного совета является Председатель Правительства Российской Федерации. Члены наблюдательного совета также назначаются посредством императивных действий высшего органа исполнительной власти государства. Непосредственно сам наблюдательный совет формирует правление Банка развития, т.е. назначение происходит также при участии Правительства Российской Федерации, но уже не прямо, а косвенном.

Федеральный закон устанавливает особенности создания, реорганизации и ликвидации Банка развития. Действительно, Банк развития учреждается на основании соответствующего Федерального закона. Однако дополнительной особенностью здесь является то, что он создается путем преобразования существовавшего ранее Банка внешнеэкономической деятельности СССР и проходит обязательную государственную регистрацию, как обыкновенное юридическое лицо. Аналогично другим подобным организационно-правовым формам, Банк развития может быть преобразован или ликвидирован на основании принятия Федерального закона, которым также регулируется и использование принадлежащего ему имущества. Как уже было отмечено в начале работы, к процедуре ликвидации Банка развития не применяются стандартные положения о банкротстве организаций.

Таким образом, с учетом масштабности и глобального характера обозначенных целей деятельности, Банк развития имеет более выраженные черты государственной корпорации, нежели рассматриваемое ранее «Агентство по страхованию вкладов». Вместе с тем, значимость обоих субъектов для банковской системы в целом велика. Если Банк развития поддерживает и стимулирует экспортную деятельность, в том числе и через выдачу/ привлечение банковских займов и кредитов как один из основных способов ее финансирования и гарантирования, то есть, обеспечивает представление интересов Российской Федерации в международной банковской системе, то «Агентство по страхованию вкладов» обеспечивает функционирование системы страхования вкладов. В своем комплексе данные образования помогают осуществлять свои права гражданам и организациям, получать заемные денежные средства на целевые расходы с возможностью страхования интересов вкладчиков. Существенная корпорация позволяет Банку развития и ГК АСВ действовать в стабильном и устойчивом экономическом и организационном поле при значительной поддержке государства и серьезном правовом регулировании своей деятельности [14, 15].

Литература:

1. Брагин Д. А. Современные госкорпорации в России [Электронный ресурс] URL: <http://www.jurnal.org/articles/2008/ekon1.html>
2. Волобуев Н. Роль и место государственных корпораций в современной экономике России // Проблемы теории и практики управления. 2013. № 7. – С. 35-43.
3. Гаджиев Г. Очерки конституционной экономики. 10 декабря 2010 года. Госкорпорации – юридические лица публичного права. – М. : Юстицинформ; 2010.
4. Дмитриев В. А. Роль финансовых институтов развития в реализации государственных антикризисных программ // Вестник Финансового университета. – 2015. № 3 (87).
5. Колесник И. Ю. Создание и деятельность государственных корпораций // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. – 2009. № 2. Т. 2.
6. Курбатов А. Государственная корпорация как организационно-правовая форма юридического лица // Хозяйство и право. – 2008. № 4. – С. 105-124.
7. Меняев А. В. Некоторые проблемы отечественного законодательства о государственных корпорациях // Журнал «Закон». – 2010. № 3. – С. 46-50.
8. Мозолин В. П. Правовой статус государственной корпорации и юридическая природа права собственности на принадлежащее ей имущество // Журнал российского права. – 2009. № 1. – С. 20-26.
9. Семенов А. В., Серегина Т. А. Особенности правового положения государственной корпорации // Право и экономика. – 2008. № 2. – С. 4-9.

10. Сильвестров С. Н. Государственные корпорации: проблемы и перспективы // Экономические науки. – 2010. № 8 (69). – С. 7-10.
11. Цимерман Ю. С. Государственная корпорация – специфика правового регулирования // Право и экономика. – 2008. № 10. – С. 4-12.
12. Агентство по страхованию вкладов: официальный сайт [Электронный ресурс] URL: <http://www.asv.org.ru/>
13. Внешэкономбанк: официальный сайт [Электронный ресурс] URL: <http://www.veb.ru/>
14. Госкорпорации: не все точки над «i» расставлены [Электронный ресурс] URL: <http://pppcenter.ru/29/novosti/events/goskorporacii-ne-vse-tochki-nad-i-rasstavleny-nezavisimoe-voennoe-obozrenie.html>
15. Госкорпорации: плюс на минус [Электронный ресурс] URL: <http://delyagin.ru/articles/2962.html>
16. Государственные корпорации: проблемы и новые возможности [Электронный ресурс] URL: www.strf.ru/attach/attach4.doc
17. Список госкорпораций и их руководителей [Электронный ресурс] URL: <http://www.rb.ru/inform/84977.html>
18. Плюс и минусы госкорпораций в интересах повышения конкурентоспособности [Электронный ресурс] URL: http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_43_ald_445547.html

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ОТНОШЕНИИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Ролледер А. В.,

Новосибирский юридический институт (филиал) Национального исследовательского Томского государственного университета

Уголовно-исполнительная политика государства в сфере исполнения наказания в виде лишения свободы направлена на улучшение положения женщин, защиту их прав и законных интересов. В настоящее время численность женщин, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, по состоянию на 1 сентября 2016 года составила 51 582 женщины. При женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 623 ребенка. Незначительное снижение количества женщин содержащихся в местах лишения свободы с детьми по сравнению с 2015 годом связано с гуманизацией в отношении наказания женщин, имеющих малолетних детей.

Несмотря на все еще значительное количество осужденных женщин, в том числе беременных и имеющих малолетних детей, анализ соответствующих норм показывает, что особенности правового положения данной категории осужденных четко не закреплены в уголовно-исполнительном законодательстве [11, с. 16].

Основные нормы, регламентирующие отбывание наказания данной категории осужденных, содержатся в статье 100 УИК РФ

«Особенности материально-бытового обеспечения осужденных беременных женщин, осужденных кормящих матерей и осужденных женщин, имеющих детей». В ней закреплены отдельные особенности прав, законных интересов и обязанностей данной категории осужденных. Так, например Уголовно-исполнительный кодекс РФ предусматривает в исправительных учреждениях, в которых отбывают наказание осужденные женщины, имеющие детей, дома ребенка, в которых обеспечиваются условия, необходимые для нормального проживания и развития детей. Осужденные женщины могут помещать в дома ребенка исправительных учреждений своих детей в возрасте до трех лет, общаться с ними в свободное от работы время без ограничения. Если ребенку исполнилось три года, а матери до окончания срока отбывания наказания осталось не более года, администрация исправительного учреждения может продлить время пребывания ребенка в доме ребенка до дня окончания этого срока [12].

Осужденным женщинам может быть разрешено совместное проживание с детьми. Это означает, что приведенное правило сформулировано не как субъективное право осужденной, а как законный интерес, реализация которого зависит от усмотрения администрации.

Практика использования совместного проживания матери и ребенка показала следующие результаты. Например, в женской исправительной колонии № 2 в поселке Явас Республики Мордовия, на территории которой есть Дом ребенка, с лета 2002 года был проведен «эксперимент по совместному проживанию в доме ребенка осужденных женщин и их детей». Этот эксперимент преследовал несколько целей, в том числе он был направлен на то, чтобы пробудить в женщинах материнские чувства, привить им навыки заботы о своих детях, укрепить отношения матери и ребенка [6, с. 39, 40]. По заключению специалистов, в целом он себя оправдал. За все годы эксперимента не было ни одного случая отказа матери от ребенка при проживании вместе с ним. В ходе эксперимента возникли новые вопросы. Осужденные матери, проживая с ребенком, освобождены от многих житейских забот: чем накормить, во что одеть ребенка, как позаботиться о его здоровье и пр. В колонии все эти вопросы решает администрация. В связи с этим у женщин, имеющих малолетних детей, начинает атрофироваться чувство самостоятельности, развиваются иждивенческие настроения [2, с. 40].

На практике при организации домов ребенка на территории исправительных учреждений возникают определенные трудности. Дома ребенка должны размещаться изолированно от жилой зоны учреждения. Занимаемые ими земельные участки отгораживаются, оборудуются изолированными друг от друга площадками для проведения прогулок детей на свежем воздухе в течение круглого года [9, с. 43].

Заслуживает внимания мнение ряда авторов о создании отдельных отрядов для беременных женщин и женщин, дети которых находятся в доме ребенка, так как у них много общих интересов, проблем и забот [4, с. 110]. Следует отметить, что создание таких условий требует значительных капиталовложений. За последние 3 года проделана значительная работа по совершенствованию материально-технической базы домов ребенка, улучшению качества оказания медицинской помощи. По данным ФСИН России, у детей, находящихся вместе с матерями, регистрируется снижение показателей заболеваемости ОРЗ, а также снижается общее количество отказов осужденных женщин от своих детей и количество случаев дисциплинарных нарушений среди осужденных женщин из числа матерей [8, с. 25].

В России женских исправительных учреждений с функционирующими при них детскими учреждениями чрезвычайно мало, поэтому женщины, имеющие детей, направляются для отбывания наказания на значительное расстояние от места жительства. Данный факт негативно влияет на семейные и социальные связи и осложняет процесс исправления и ресоциализации осужденных женщин. Создание специализированных детских отделений при каждом женском исправительном учреждении позволило бы решить данную проблему [1, с. 232].

Необходимо отметить, что особенности оказания медицинской помощи данной категории женщин, закреплены в совместном приказе Минздравсоцразвития РФ и Минюста РФ. Так, предусмотрено проведение профилактических мероприятий, наблюдение за беременными и родильницами; психопрофилактическая подготовка беременных женщин к родам [3, с. 20] и др. Основа сохранения физического и психического здоровья осужденных женщин, создание в исправительном учреждении позитивной и здоровой обстановки способствует предупреждению возникновения различных проблем со здоровьем или предотвращению ухудшения их состояния [5, с. 48].

Другие существенные льготы содержания женщин, также предусмотрены УИК РФ. Так, например, осужденным беременным женщинам и осужденным кормящим матерям на период освобождения от работы бесплатно предоставляется питание; устанавливаются повышенные нормы питания, они обеспечиваются пособием по беременности и родам, единовременным пособием при постановке на учет в медицинское учреждение, единовременным пособием при рождении ребенка, ежемесячным пособием по уходу за ребенком, которые выплачиваются им независимо от исполнения трудовых обязанностей; предусмотрено право тратить деньги, имеющиеся на лицевых счетах, на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости без ограничения. Кроме того, осужденные

беременные женщины привлекаются к работе без оплаты труда только по их желанию. Осужденным женщинам, имеющим детей в домах ребенка исправительных колоний, может быть разрешен краткосрочный выезд за пределы исправительных учреждений для устройства детей у родственников либо в детском доме на срок до 15 суток, без учета времени на дорогу. Таким образом, осужденные беременные женщины и женщины, имеющие детей, обладают рядом прав (законных интересов), которые обусловлены их положением и (или) наличием малолетних детей [10, с. 15].

В то же время при реализации указанных прав возникает ряд проблемных вопросов, законодательно не урегулированных. Так, не определен механизм реализации права женщины на совместное проживание с ребенком (кто определяет, возможно ли совместное проживание, по каким критериям и в каком порядке, какими правами в данном случае обладает мать и может ли обжаловать данное решение в судебном порядке). Кроме этого, законодательно не закреплены действия администрации на те случаи, когда осужденной женщине, имеющей малолетнего ребенка, требуется стационарная медицинская помощь, которая, по общему положению, оказывается в лечебно-профилактических учреждениях уголовно-исполнительной системы (направляют ли малолетнего (грудного) ребенка вместе с матерью в ЛПУ УИС, и в каких условиях он содержится с учетом отсутствия в пенитенциарных лечебных учреждениях условий для совместного содержания осужденных женщин с детьми) [7, с. 20].

Результаты исследования аспектов исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей позволяют сделать вывод о том, что многие вопросы остаются не решенными законодателем. Следуя цели достижения цивилизованного уровня защиты материнства и детства необходимо учитывать фактическое положение данной категории осужденных в процессе совершенствования законодательства.

Литература:

1. Бриллиантов А. В., Курганов С. И. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. А. В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2013. – 432 с.
2. Васильев В. Признание // Преступление и наказание. – 2005. – № 9. – С. 39-41.
3. Ветрова И.В., Воробей С.В., Спасенников Б.А. Проблемы медицинской охраны материнства и детства в уголовно-исполнительной системе России // Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2014. № 3 (27). – С. 18-23.
4. Завадская Л. Н., Зотова З. М., Михлин А. С. и др. Гендерная экспертиза российского законодательства / Отв. ред. и рук.авт. коллектива Л. Н. Завадская. – М.: БЕК, 2001. – 272 с.

5. Минстер М. В. Правовое обеспечение и практика реализации права на психологическую помощь женщин, осужденных к лишению свободы. // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. – 2009. – № 3. – С. 46-51.

6. Минстер М. В. Правовое положение женщин, осужденных к лишению свободы: дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 / М. В. Минстер. – Иркутск, 2009. – 222 с.

7. Омельченко О. А. Пробелы в правовом регулировании отбывания наказания осужденными беременными женщинами и женщинами, имеющими малолетних детей, в исправительных учреждениях на территории Российской Федерации // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление, 2015, № 5. – С. 18-21.

8. Половникова А. А., Ларионова И. И., Давыдова Н. В., Пономарев С. Б. Анализ состояния здоровья детей в домах ребенка, организованных при исправительных учреждениях ФСИН России: аналитический обзор. – М.: ФКУ НИИ ФСИН России, 2013. – 87 с.

9. Приказ Минздравсоцразвития РФ, Минюста РФ от 17.10.2005 № 640/190 «О порядке оказания медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2005. № 46. – 51 с.

10. Русина В. В. Женщины в пенитенциарной системе. Гендерный аспект проблемы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2012. № 3. – С. 13-18.

11. Соколов А. А. Проблемы реализации законных интересов осужденных к лишению свободы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2012. № 1. – С. 16-18.

12. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/(дата обращения: 28.09.2016).

ПРЕСТУПНАЯ САМОНАДЕЯННОСТЬ И СОЗНАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ ДЕЯНИЯ

**Таилова А. Г.,
Магомедов А. А.,**
*Дагестанский государственный университет,
филиал в городе Избербаше*

В теории уголовного права самонадеянности уделялось меньше внимания, чем другим видам вины. Между тем в понимании некоторых признаков данного вида неосторожности как среди ученых, так и среди работников органов следствия, суда и прокуратуры нет единства взглядов.

Центральным вопросом в отношении преступной самонадеянности является следующий: предвидит ли субъект наступление обще-

ственно опасных последствий, совершая то или иное общественно опасное действие или бездействие? Многие отвечают на этот вопрос утвердительно, но с разной степенью категоричности.

Например, Б. С. Утевский писал: «...необходимо определить преступную самонадеянность как легкомысленную решимость совершить нужное лично виновному деяние, несмотря на то, что оно заведомо для виновного угрожает опасными для социалистического государства или для охраняемых им интересов последствиями, при не обоснованной обстоятельствами дела надежде на предотвращение этих последствий»[2, с. 268]. В этом определении подчеркивается личная заинтересованность виновного в совершении деяния, отчетливое представление им возможности наступления вредных последствий и необоснованность надежд на их предотвращение.

Чтобы лучше разобраться в том, имеется ли сознание общественной опасности деяния при самонадеянности, попытаемся выяснить, что означает само понятие самонадеянности. В словаре русского языка разъясняется: «Самонадеянный – чрезмерно уверенный в самом себе, поражающий пренебрежение к другим»[1, с. 686]. Самонадеянный человек, совершая те или иные действия, особенно, если по поводу этих действий существуют правила поведения, всегда мысленно представляет, как поступили бы и его положения другие лица той же профессии, и приходит к выводу, что у них в его положении наступил бы общественно опасный результат, а у него в расчете на объективно существующие, реальные обстоятельства вредных последствий не будет.

Расчет самонадеянного лица назван в законе легкомысленным. Название правильное. У нас нет статистических данных относительно того, в скольких случаях подобный расчет оказался правильным и в скольких – неправильным. Законодатель мудро решил, что независимо от статистических данных по этому вопросу нельзя позволить рисковать жизнью и здоровьем граждан, жизнью и здоровьем самих самонадеянных людей, а так же сохранностью машин другой техники. Эти объекты слишком важны и дороги. Поэтому подобные расчеты в законе обоснованно названы легкомысленными! Теперь подойдем к этому вопросу с другой стороны.

А как представляется подобный расчет самому виновному? Ведь он каждый человек может мыслить и строить расчеты в соответствии со своими способностями и руководствоваться знаниями и навыками, имевшимися у него до совершения им деяния. Мы не располагаем данными о том, сколько самонадеянных лиц стало жертвами своей самонадеянности, но именно то, что какая-то часть этих лиц заплатила за свою самонадеянность жизнью или здоровьем, служит объективным и очень убедительным доказательством, что при самонадеянности субъект не сознает общественной опасности своих действий.

Теперь можно четче оттенить кажущуюся парадоксальность мыслей самонадеянного субъекта.

Следует остановиться еще на одном важном обстоятельстве. Как мы видим, многие являются сторонниками мнения, что при самонадеянности субъект, совершая деяние, делает это в своих личных интересах за счет интересов общества и интересов других граждан. Но из предыдущего изложения вопроса видно, что в случаях, когда лицо рискует своей жизнью или здоровьем, личной заинтересованности у него нет.

От косвенного умысла самонадеянность отличается следующими признаками: а) при косвенном умысле субъект сознает общественно опасный характер своего действия или бездействия, при самонадеянности такое сознание отсутствует; б) при косвенном умысле субъект предвидит наступление общественно опасных последствий своего деяния, а при самонадеянности субъект предвидит наступление общественно опасных последствий, когда мысленно представляет на своем месте своих коллег по работе или профессии, когда же он обращает свои мысли на себя, то наступление таких последствий не предвидит; в) при косвенном умысле субъект не желает предвидимых им общественно опасных последствий, но сознательно их допускает, а при самонадеянности он глубоко уверен, более того, убежден в правильности своего расчета на ненаступление общественно опасных последствий.

В большинстве случаев субъект рассчитывает не на одно какое-нибудь обстоятельство, а на совокупность ряда обстоятельств, которые именно в своей совокупности должны, по его мнению, предотвратить результат.

Расчет субъекта на указанные обстоятельства порождает уверенность в ненаступлении преступных последствий. Только при наличии такой уверенности можно говорить, что субъект не допускает их наступления.

Различие между небрежностью и самонадеянностью заключается в следующем:

а) при небрежности, как сказано об этом в законе, субъект не предвидит возможности наступления общественно опасных последствий. При самонадеянности у субъекта также отсутствует такое предвидение, потому что он уверен в не наступлении вредных последствий;

б) при небрежности субъект должен был и мог указанные последствия предвидеть. При самонадеянности субъект сознательно пренебрегает общими правилами предосторожности. Эта форма вины потому и называется самонадеянностью, что в основе ее лежат особенности психического склада, выработанные привычкой и средой самонадеянного человека. Что не позволено другим, самонадеянный человек себе позволяет.

Ненаказуемый случай от небрежности отличить легко, он будет всегда, когда субъект при совершении деяния не был обязан предвидеть наступление общественно опасных последствий, а если и был обязан, то по своим психофизиологическим, особенностям не мог предвидеть наступления этих последствий.

Литература:

1. Ожегов С. И. Словарь русского языка. – М., 210, – 686 с.
2. Утевский Б. С. Вина в советском уголовном праве. – М.: 1950. – 268 с.

ПОНЯТИЕ СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЗМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДСТВАМИ ОБЩЕГО НАДЗОРА ПРОКУРАТУРЫ

**Таилова А. Г.,
Магомедов А. А.,**
*Дагестанский государственный университет,
филиал в городе Избербаши*

Системный подход к рассмотрению проблем предупреждения преступлений средствами общего надзора прокуратуры предполагает раскрытие структуры и механизма этой деятельности.

Под структурой мы понимаем совокупность основных направлений общенадзорной деятельности по предупреждению преступлений. Ее составные элементы выработаны с учетом достижений науки в изучении причин преступности и обстоятельств, способствующих их совершению; уровня развития законодательства по борьбе с преступностью и ее предупреждению; места органов прокуратуры в механизме государства; пределов (сферы) общего надзора прокуратуры. При этом рассматриваются лишь те направления общенадзорной деятельности, которые наиболее эффективно влияют на предупреждение преступлений и потому могут быть рекомендованы для внедрения в практику органов прокуратуры на всех уровнях. На основе этих критериев выделяются такие факторы, как, например, влияние прокуратуры на формирование правосознания населения, влияние общего надзора на предотвращение правонарушений в трудовых коллективах, надзор за исполнением государственными органами, общественными организациями и должностными лицами законов о предупреждении преступлений, надзор за исполнением законов о борьбе с терроризмом и экстремизмом, надзор за исполнением законов об административной ответственности должностных лиц и граждан. Ряд мероприятий, проводимых методами общего надзора, направлен на предупреждение определенных видов преступлений (например, хищений, взяточничества,

терроризма и т. п.), другие преследуют цель предупреждения преступлений, объединяемых по субъекту их совершения (рецидивная преступность, преступность несовершеннолетних), третьи влияют в целом на укрепление законности (на конкретном объекте, на территории района и т. д.), способствуют формированию правосознания, воспитанию у должностных лиц и граждан ответственности перед обществом, дисциплинированности, организованности.

Раскрытие механизма, т. е. системной совокупности правовых средств – полномочий прокуроров, форм и методов прокурорского надзора в действии, вызывается необходимостью научной разработки организационных и методических основ общенадзорной деятельности по предупреждению преступлений.

Поскольку объект прокурорского надзора – правовые отношения, необходимым условием влияния общего надзора на предупреждение преступлений является правовое регулирование, лежащее в основе функционирования всех государственных и общественных организаций. Каждое из направлений общенадзорной деятельности имеет свою специфику, которая находит выражение в особенностях методики прокурорских проверок, в механизме влияния общего надзора на предупреждение преступлений. Такое влияние может быть как опосредствованным, так и в форме прямого воздействия на устранение обстоятельств, способствующих совершению правонарушений. Механизм опосредствованного влияния складывается из воздействия средств общего надзора на совершенствование деятельности органов управления, предприятий, организаций учреждений по исполнению законов и предотвращению правонарушений, на устранение обстоятельств, способствующих правонарушениям, через указанные выше органы и организации, на повышение ответственности должностных лиц за исполнением требований законов об обеспечении законности и правопорядка. Эффективность, такого воздействия обеспечивается научной обоснованностью системы мер специального предупреждения преступности, совершенством правового регулирования и реализации этих мер, системным подходом к организации общенадзорной деятельности по предупреждению преступности, внедрением в практику общего надзора научно обоснованных методик проверок исполнения законов. В этой связи следует подчеркнуть, что роль прокуратуры заключается не только в том, чтобы обеспечить эффективный надзор за точным и неуклонным исполнением законов, но и в содействии совершенствованию правовых норм, регламентирующих научно обоснованную систему мер предупреждения преступлений. Закрепление в Конституции РФ права Генерального прокурора РФ на законодательную инициативу призвано способствовать повышению роли прокуратуры в совершенствовании действующего законодательства.

Наряду с указанными формами опосредствованного влияния на предупреждение преступлений прокуратура должна активнее использовать методы непосредственного воздействия на эти процессы, что связано главным образом с дальнейшим расширением гласности в деятельности прокуратуры, повышением ее роли в воспитании у граждан правосознания, в формировании правильного общественного мнения вокруг правонарушений, введением института предостережения. Необходимым условием эффективного влияния общего надзора на процессы предупреждения правонарушений является тесное взаимодействие прокуратуры и общественных организаций, всемерное укрепление связей с общественностью.

ОСОБЕННОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ОТКАЗА ПРИ СОУЧАСТИИ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

**Таилова А. Г.,
Магомедов А. А.,**
*Дагестанский государственный университет,
филиал в городе Избербаше*

Особенность соучастия, связанная с тем, что преступление может состоять из действий нескольких лиц, отчасти нашла законодательное выражение в предписаниях о добровольном отказе пособника, подстрекателя и организатора. Здесь законодатель четко разграничил поведение отдельных соучастников и преступное деяние в целом, указав на необходимость отсутствия или допустимость наступления общественно опасных последствий для признания в содеянном добровольного отказа.

Проблемы добровольного отказа соисполнителя преступления в теории уголовного права решаются неоднозначно[1, с. 94-97]. Соисполнителю для того чтобы отказаться от совершения преступления, необходимо прекратить преступное деяние в целом. При этом не имеет значения, выполнил он свою часть объективной стороны или нет.

Так например, в начале мая 2011 года А, находясь около геофизической партии Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (далее – ООО <данные изъяты>»), располагающейся в 12 км западнее посёлка <адрес> на территории <адрес>, увидел бензиновую электро-станцию, которую решил похитить. ДД.ММ. ГГГГ примерно в 20 часов А приехал домой к Д, проживающему по адресу: <адрес>, посёлок <адрес>, <адрес>, где предложил ему совместно похитить и продать бензиновую электростанцию с геофизической партии ООО <данные изъяты> а вырученные от продажи деньги поделить поровну. Д согласился, тем самым вступил в совместный преступный сговор с А, направленный на соверше-

ние кражи чужого имущества. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 01 час А и Д, реализуя задуманное, прибыли на автомобиле марки <данные изъяты> с государственным номерным знаком № к геофизической партии ООО <данные изъяты> после чего стали ожидать окончания работ. Примерно в 03 часа Д, сказал, что передумал совершать преступление и посидит в машине, а А, с целью хищения, убедившись, что за ним никто не наблюдает, из корыстных побуждений, тайно от других лиц, путем свободного доступа погрузил электростанцию бензиновую № стоимостью 49500 рублей в салон автомобиля № и выехал вместе с Д в <адрес>. В пути следования примерно в 05 часов на автомобильной дороге <адрес> около поселка <адрес> РК А и Д на автомобиле № вместе с похищенной бензиновой электростанцией были задержаны сотрудниками милиции. В результате пресечения их действий преступный умысел не был доведен до конца по независящим от их воли обстоятельствам [2].

Анализ статей УК РФ, регламентирующих институт неоконченного преступления, приводит к выводу о том, что для добровольного отказа соисполнителю необходимо предотвратить наступление преступных последствий. С одной стороны, в ч. 1 ст. 31 УК речь идет о прекращении приготовления или покушения, а с другой – логика дифференциации уголовной ответственности должна предусматривать, по крайней мере, не менее жесткие условия добровольного отказа для исполнителя, нежели для других участников преступления. Более того, если наряду с выполнением объективной стороны преступления совместно с другими лицом еще выполняло и функции подстрекателя или организатора, то в соответствии со ст. 31 УК для добровольного отказа ему необходимо предотвратить наступление преступных последствий.

В перспективе представляется целесообразным внести в закон изменения с целью более четкой регламентации ответственности соисполнителя преступления при прекращении им общественно опасных действий.

Литература:

1. Галкин В. М. Система поощрений в уголовном праве // Государство и право. –2007. № 2. – С. 94-97
2. Уголовное дело № 1-48/2015 Черноземельский районный суд Республики Калмыкия, www.rospravosudie.ru

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

Титов А. А.,

*Орловский филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ*

Рассматривая право граждан на обращение, которому корреспондирует обязанность органов государственной власти принять обращение к рассмотрению, необходимо определить основные принципы, конституционные начала, на которых строится работа государственных органов с ними.

Следует отметить, что на этот процесс распространяются те принципы, которые содержатся в I главе Конституции РФ «Основы конституционного строя» [1].

1. Принцип народовластия, согласно ст. 3 Конституции РФ, означает, что вся власть принадлежит народу, который ее осуществляет как непосредственно, так и через своих представителей. В анализируемом вопросе обращения граждан и организаций можно рассматривать в двух аспектах. Во-первых, в демократическом государстве избирая своих представителей в органы государственной власти, народ передает им часть своих полномочий на осуществление власти в государстве. Во-вторых, как отмечает М. С. Новиков, непосредственная демократия, одним из институтов которой является право на обращения, выступает важным средством реализации самоуправления народа, создающим условия для участия граждан в обсуждении и принятии законов государства и проведении их в жизнь [2].

2. Федеративный характер нашего государства предполагает существование двухуровневой системы органов государственной власти. Следовательно, обращения граждан, в зависимости от содержащихся в них вопросов, должны рассматриваться не только в тех органах, в компетенцию которых входит решение проблемы, но и по уровню его правового регулирования.

3. Один из принципов правового государства получил свое непосредственное закрепление в ст. 2 Конституции РФ, где говорится о том, что права и свободы человека являются высшей ценностью, и оно обязано не только признавать и соблюдать их, но и защищать. В данном случае право на обращение в соответствующие органы должно быть, как и другие права и свободы человека и гражданина, содержащиеся в главе II Конституции РФ, признано, обеспечено и защищено государством. С другой стороны, право на обращение, следует рассматривать как средство защиты всех остальных прав и свобод человека.

4. Принцип верховенства закона означает, что в системе правовых ценностей высшей формой выражения, организации и защиты свободы людей признаётся закон [3]. Рассмотрение обращений граждан базируется, также на том, в компетенцию какой ветви власти входит разрешение вопроса по существу. Для этого Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ» установлено, что обращение, поступившее в государственный орган, в компетенцию которого не входит его рассмотрение, должно быть перенаправлено по подведомственности с обязательным уведомлением об этом заявителя.

5. Принцип идеологического многообразия, закреплённый в статье 13 Конституции РФ, имеет непосредственное отношение к праву на обращения, поскольку, как отмечает Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин, «в условиях развития демократического государства множественность существующих идеологических установок различных слоев общества обуславливает необходимость провозглашения принципов идеологического, политического плюрализма, свободы слова, свободы выражения мнения, свободы совести и вероисповедания как гарантии реализации принципа верховенства прав и свобод человека». Именно этот принцип позволяет гражданам высказывать различные точки зрения на содержание и принятие законов, давать оценку работе органов государственной власти, вносить предложения по совершенствованию того и другого. Тем самым, обеспечивается право граждан на участие в управлении делами государства. При этом ст. 6 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» установлен запрет на преследование гражданина в связи с его обращением. Даже если лицо выступает с критикой деятельности указанных органов или должностного лица.

Литература:

1. "Собрание законодательства РФ", 26.01.2009, N 4, ст. 445.
2. Новиков М. С. Народовластие как принцип развития правового государства в России //Гражданское общество и правовое государство. – 2011. № 2. – С. 6.
3. Боева М. А. Является ли Россия правовым государством? //Наука и практика. – 2014. № 1. – С. 28.
4. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В. Д. Зорькина, Л. В. Лазарева. – М.: Эксмо, 2009. – С. 87.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ ПРЕДПРИЯТИЯ

Хохлачева Е. М.,

Ростовский филиал Российской таможенной академии

Под коммерческой тайной предприятия, в зависимости от направления её деятельности, могут пониматься сведения: связанные с разработками; производством, технологической информацией; управлением, финансами и другой деятельностью предприятия, разглашение (передача, утечка) которых может нанести ущерб его интересам. Как правило, в организациях разрабатывается такой перечень [1].

В интересах предотвращения нанесения возможного экономического ущерба предприятию со стороны юридических и физических лиц вызванного их неправомерными или неосторожными действиями путем присвоения чужой информации или разглашения коммерческой тайны предприятия (далее КТП) на предприятии должен быть разработан и введен в действие документ (положение, стандарт) определяющий, как минимум следующие аспекты:

- перечень сведений (документов) содержащих КТП, включая сведения по категориям (в части: производства; партнеров; рынка сбыта и т. п.);

- порядок обеспечения сохранности документов, дел, информации содержащих КТП;

- порядок допуска к сведениям составляющих КТП;

- обязанности сотрудников предприятия работающих со сведениями, представляющими КТП, и их ответственность за её разглашение.

Все документы, содержащие КТП должны храниться в служебных помещениях, доступ в которые должен быть ограничен существующей системой допуска на предприятии. С документами, содержащими КТП должны проводиться только в служебных помещениях, если такая работа проводится вне служебных помещений, то для этого необходимо получить разрешение руководства предприятия или руководителя структурного подразделения. В интересах ограничения доступа к электронным версиям документов на предприятии должна быть организована система паролей, с допуском к различным уровням документов.

Допуск сотрудников к сведениям составляющих КТП осуществляется на основании решений руководителя предприятия, руководителей структурных подразделений. Руководители подразделений должны обеспечить систематический контроль к этим сведениям, только тех лиц, которым они необходимы для выполнения служебных обязанностей [4, с. 104].

Сотрудники предприятия, допущенные к сведениям, составляющим КТП, несут ответственность за точное выполнение требований, предъявляемых к ним в целях обеспечения сохранности указанных сведений

До получения доступа к работе сотрудникам необходимо:

- изучить существующее в организации положение (стандарт) определяющее правила работы с документами, составляющими КТП;

- дать письменное обязательство о сохранении сведений составляющих КТП.

Сотрудники предприятия, допущенные к сведениям составляющих КТП, должны [2]:

- строго хранить КТП;

- о возможной утечке КТП незамедлительно сообщать руководству;

- знакомиться только с теми документами, которые необходимы для выполнения своих служебных обязанностей;

- в случае утраты (недостачи) документов немедленно докладывать руководству;

- по требованию руководителя подразделения представлять на проверку числящиеся за сотрудником документы.

Лица виновные в разглашении сведений, содержащих КТП, несут административную, дисциплинарную, гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с Федеральными законами [1].

Вопросы, связанные с защитой КТП во все времена, имели актуальное значение, с появлением и развитием информационных технологий актуальность защиты сведений, содержащих тайну (в т. ч. коммерческую) значительно повысилась в связи, с чем появилась необходимость разработки целого комплекса мер для обеспечения её защиты [3, с. 5].

Комплекс мер обеспечивающих конфиденциальность информации считающейся собственностью предприятия должен быть предусмотрен организационно распорядительным документом организации. Данный документ должен являться обязательным для всех сотрудников предприятия.

Комплекс мер по защите КТП должен включать в свой состав: перечень сведений, содержащих КТП; порядок обеспечения сохранности документов; порядок допуска сотрудников к сведениям составляющих КТП, их обязанности и ответственность за разглашение [3, с. 6].

Литература:

1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
2. Положение по обеспечению сохранности коммерческой тайны в ООО СК «Мосты и тоннели».
3. Кириллов А. В., Матяш С. А. Современные проблемы информационной безопасности личности. // Вопросы оборонной техники. Серия 16: Технические средства противодействия терроризму. – 2013. № 5-6. – С. 87-93.
4. Кириллов А. В., Матяш С. А. Современные проблемы информационной безопасности личности. // Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук. – 2013. № 1 (76). – С. 104-110.
5. Виниченко М. В. Опыт управления социальными системами в экстремальных условиях подземного пространства в мировых войнах XX в. // Клио. – 2014. № 5 (89). – С. 73-76.
6. Агеев Н. В. Основные категории теории социального управления. // Материалы Афанасьевских чтений. – 2014. № 1. – С. 13-16.
7. Макушкин С. А. Подготовка инженерных кадров военной промышленности окончания XIX века. // Вестник Екатеринбургского института. – 2014. № 1 (25). – С. 104-107.

Научное издание

**Фундаментальные и прикладные вопросы
науки и образования**

Сборник научных трудов

по материалам
Международной научно-практической
конференции
30 сентября 2016 г.

Часть 2

1 684 378 5 9908317 4 2

9 785990 831742

1 684 378 5 9908317 6 6

9 785990 831766

Адрес редакции:
214000, г. Смоленск, ул. Б. Советская, д. 12/1, оф. 303.

Подписано в печать 17.10.2016 г.
Формат 60×80 1/16. Усл. п.л. 11.
Заказ № 1610/2. Тираж 100 экз.